

Relatório de Atividades 2025

icnova

Este trabalho é financiado por
fundos nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto
UID/5021/2025.

TÍTULO

Relatório de Atividades 2025
Instituto de Comunicação da NOVA

Copyright 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20269054>

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/5021/2025.

Índice

Introdução	5
Equipa	7
Comunicação	9
Newsletter / A Acontecer / ICNOVA INSIDER	10
Eventos científicos organizados pelo ICNOVA	11
Atividades de formação	19
Investigação	22
Grupos de Investigação	22
Projetos científicos	23
Impacto	28
Novos Bolseiros FCT	30
Publicações do ICNOVA	32
Revistas científicas	32
Formação avançada	36
Doutoramentos	36
Mestrados (NOVA FCSH)	39
Mestrados externos	47
Investigadores Visitantes	49
Produção Científica	51
Autoria (coautoria) de livros internacionais	52
Autoria (coautoria) de livros nacionais	52
Artigos em Revistas científicas Internacionais	53
Artigos em Revistas científicas nacionais	56
Capítulos em livros internacionais	58
Capítulos em livros nacionais	62
Edição de livros/revistas internacionais	64
Edição de livros/revistas nacionais	64
Artigos em atas de conferências Internacionais	65
Artigos em atas de conferências nacionais	67
Relatórios técnico-científicos e White papers	68
Comunicações em eventos Internacionais	69
Comunicações em eventos nacionais	82
Outras atividades e referências	87
Participação em Projetos científicos (Membro de equipa)	91
Participação em Cursos/atividades de pequena duração, de natureza pedagógica	95
Governança	103
Painéis de avaliação de projetos e/ou candidaturas	103
Cargos em organizações científicas	105
Prémios	108
Eventos científicos	110
Organização de evento internacional	110
Organização de evento nacional	112

Participação em peritagens e referees	119
Membro do corpo editorial	126
Membro de júris de provas de Doutoramento	129
Membro de Júris de provas de Mestrado	130
Membro de Júris de provas de licenciatura	131
Atividades de difusão e disseminação de conhecimento	131
Produção artística (audio, visual, ensaística, experimentação, laboratório, etc.)	138
Participação em Redes internacionais	147
Financiamento 2025/2029 UID/5021/2025 UID/PRR/5021/2025	152

Introdução

O ano de 2025 constituiu um período de transição particularmente exigente para o ICNOVA, marcado por um prolongado compasso de espera relativo à conclusão do processo de avaliação das unidades de investigação pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Neste contexto, a unidade operou em regime de duodécimos, sustentada pelo orçamento atribuído pela instituição de acolhimento (NOVA FCSH), o que implicou constrangimentos significativos na plena execução do plano de atividades. Entre as limitações mais relevantes, destaca-se a impossibilidade de proceder à contratação de recursos humanos, designadamente investigadores e técnicos superiores de gestão de ciência.

Não obstante este enquadramento orçamental adverso, a comunidade científica do ICNOVA evidenciou uma assinalável capacidade de resiliência, assegurando não apenas a continuidade das suas atividades, mas também a obtenção de resultados de elevado relevo. Ao nível da produção científica, registou-se um desempenho robusto, traduzido num volume significativo de publicações em canais nacionais e internacionais de reconhecido mérito, bem como numa presença ativa em redes e eventos científicos internacionais.

Particular destaque deve ser atribuído ao reforço da capacidade competitiva da unidade na captação de financiamento internacional. Para além da participação em múltiplos consórcios europeus, o ICNOVA afirmou-se crescentemente como entidade coordenadora de projetos financiados pela Comissão Europeia, assumindo responsabilidades de liderança científica e de gestão em iniciativas estratégicas no domínio dos media, do jornalismo e da literacia digital. A coordenação de projetos como o *Journalism and Science Alliance (JSA)*, no âmbito do programa Creative Europe, constitui um exemplo paradigmático desta capacidade, refletindo o reconhecimento internacional da excelência científica e organizacional da unidade. Esta liderança traduz-se não apenas na definição de agendas de investigação, mas também na articulação de parcerias transnacionais, na gestão de equipas multidisciplinares e na produção de resultados com impacto à escala europeia.

Paralelamente, o ICNOVA consolidou o seu papel enquanto ator relevante na interface entre ciência, sociedade e políticas públicas. Neste domínio, destaca-se o envolvimento ativo na coordenação e elaboração de documentos estratégicos de referência, como o Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo, desenvolvido no âmbito das ações previstas no Plano de Ação para os Media. Esta intervenção evidencia a capacidade da unidade para contribuir de forma altamente qualificada para o desenho de políticas públicas, promovendo a transferência de conhecimento científico para a esfera da decisão.

Em síntese, apesar das restrições financeiras e institucionais que caracterizaram o ano de 2025, o ICNOVA conseguiu não apenas preservar a sua atividade científica, mas também reforçar a sua projeção internacional, afirmando-se como uma unidade de investigação perfilada para liderar projetos europeus competitivos e de influenciar agendas científicas e políticas em áreas-chave das ciências da comunicação e dos media.

QUADRO SINÓPTICO DE RESULTADOS

Produção Científica

Autoria (coautoria) de livros internacionais	8
Autor (coautor) de livros nacionais	4
Artigos em revistas internacionais	37
Artigos em revistas nacionais	25
Capítulos em livros internacionais	39
Capítulos em livros nacionais	32
Edição de livros/revistas internacionais	9
Edição de livros/revistas nacionais	6
Artigos em atas de conferências internacionais	23
Artigos em atas de conferências nacionais	2
Relatórios técnico-científicos e <i>White papers</i>	20
Comunicações em eventos internacionais	136
Comunicações em eventos científicos nacionais	50
Outras atividades e referências	39
Produção artística	110
Atividades de difusão e disseminação de conhecimento	98

Participação em Projetos

N.º Projetos internacionais competitivamente financiados	5
Investigadores coordenadores de projetos internacionais	4
Investigadores membros de equipa em projetos internacionais	8
N.º Projetos nacionais competitivamente financiados	6
Investigadores coordenadores de projetos nacionais	5
Investigadores membros de equipa em projetos nacionais	8

Equipa

I C N O V A

Coordenação

Paulo Nuno Vicente

Maria do Carmo Piçarra

Coordenadores dos Grupos de Investigação

Comunicação Estratégica
Ana Margarida Barreto

Cultura, Mediação e Artes
Maria Teresa Cruz

Media & Jornalismo
Luís Martins Oliveira

Performance e Cognição
Cláudia Madeira

iNOVA MediaLab
Ana Marta Flores

Investigadores

89

Integrados

108

Doutorandos

67

Colaboradores

Comissão de avaliação externa

Eduardo Meditsch
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Marita Sturken
New York University, EUA

Renato Ferracini
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Sharon Strover
University of Texas at Austin, EUA

Stephan Dahl
Charles Darwin University, Australia

Representante dos Técnicos Superiores

Patrícia Contreiras

Representantes dos Doutorandos

José Sotero

Categoria	Membros
Integrados	89
Colaboradores	67
Bolseiros de doutoramento (com bolsas ativas em 2025)	34
Bolseiros de doutoramento (bolsas atribuídas pela FCT 2025)	6
Estudantes de doutoramento	108
Técnicos de gestão de ciência	3
Total	264

Tabela 1. Número de investigadores que compõem a equipa do ICNOVA: dezembro 2025

Comunicação

No decurso de 2025, a estratégia de comunicação do ICNOVA foi orientada por um duplo objetivo: reforçar os mecanismos de articulação interna da comunidade científica e ampliar a visibilidade externa da unidade junto de públicos estratégicos, incluindo a comunidade académica internacional, decisores políticos, stakeholders empresariais e a sociedade civil.

Ao nível da comunicação interna, foi desenvolvida uma aposta clara na reconfiguração dos instrumentos existentes, destacando-se a renovação do boletim interno. Esta reformulação procurou não apenas melhorar a regularidade e a qualidade editorial do instrumento, mas sobretudo promover uma maior visibilidade dos membros da equipa, das suas atividades e dos seus contributos científicos. Ao privilegiar uma lógica de proximidade e de reconhecimento interno, o boletim passou a desempenhar um papel estruturante na promoção de um conhecimento mais alargado e integrado entre investigadores, contribuindo para o fortalecimento da coesão institucional e para a dinamização de sinergias interdisciplinares.

Em paralelo, foi iniciada a preparação de uma newsletter externa, concebida como um instrumento estratégico de comunicação dirigido a públicos qualificados, nomeadamente entidades científicas, organizações empresariais, decisores políticos e atores relevantes da sociedade civil. Este novo canal, cuja operacionalização decorrerá em 2026, visa consolidar a projeção externa do ICNOVA, assegurando uma comunicação mais sistemática, orientada e alinhada com os principais eixos do seu plano estratégico, bem como com as agendas nacionais e europeias nas áreas dos media, comunicação e transformação digital.

Simultaneamente, deu-se continuidade ao reforço da presença pública do ICNOVA nos media, através da participação ativa dos seus investigadores no espaço público, em áreas científicas centrais à missão da unidade. Esta presença traduziu-se em intervenções regulares em órgãos de comunicação social, contribuindo para o debate informado sobre temas contemporâneos e para a afirmação do ICNOVA enquanto referência no domínio das ciências da comunicação.

Por fim, manteve-se uma aposta consistente na disseminação científica em ambientes digitais, nomeadamente através da atualização contínua do website institucional e do reforço da presença em redes sociais. Estas plataformas desempenharam um papel central na divulgação de atividades, projetos e resultados científicos, promovendo o acesso aberto ao conhecimento e o alargamento do alcance das iniciativas desenvolvidas pela unidade.

Em conjunto, estas ações refletem uma estratégia de comunicação integrada, orientada para a valorização interna da comunidade científica e para o reforço da visibilidade, relevância e impacto público do ICNOVA.

Newsletter / A Acontecer / ICNOVA INSIDER

17/12/2025 - [ICNOVA INSIDER 5 | Dezembro 2025](#)
26/11/2025 - [ICNOVA INSIDER 4 | Novembro 2025](#)
12/11/2025 - [ICNOVA INSIDER 3 | Novembro 2025](#)
29/10/2025 - [ICNOVA INSIDER 2 | Outubro 2025](#)
15/10/2025 - [ICNOVA INSIDER 1 | Outubro 2025](#)
10/10/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 10 a 17 de outubro de 2025](#)
03/10/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 3 a 10 de outubro de 2025](#)
26/09/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 26 de setembro a 3 de outubro de 2025](#)
19/09/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 19 a 26 de setembro de 2025](#)
12/09/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 12 a 19 de setembro de 2025](#)
22/08/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 22 a 29 de agosto de 2025](#)
01/08/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 01 a 08 de agosto de 2025](#)
25/07/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 25 de julho a 01 de agosto de 2025](#)
18/07/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter Semanal | 18 a 25 de julho de 2025](#)
11/07/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 11 a 18 de julho 2025](#)
04/07/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 4 a 11 de julho de 2025](#)
27/06/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 27 de junho a 4 de julho 2025](#)
20/06/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 20 a 27 de junho de 2025](#)
13/06/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 13 a 20 de junho 2025](#)
06/06/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 06 a 13 de junho de 2025](#)
30/05/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 30 de maio a 06 de junho 2025](#)
23/05/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 23 a 30 de maio](#)
16/05/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 16 a 23 de maio](#)
09/05/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 9 a 16 de maio de 2025](#)
02/05/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 2 a 9 de maio 2025](#)
11/04/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 11 a 18 de abril de 2025](#)
04/04/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 04 a 11 de abril](#)
28/03/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 28 de março a 04 de abril](#)
21/03/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 21 a 28 de março de 2025](#)
14/03/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 14 a 21 de março de 2025](#)
07/03/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 7 a 14 de março de 2025](#)
28/02/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 28 de fevereiro a 7 de março](#)
21/02/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 21 a 28 de fevereiro](#)
14/02/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 14 a 21 de fevereiro](#)
07/02/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 7 a 14 de fevereiro de 2025](#)
31/01/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 31 de janeiro a 7 de fevereiro](#)
24/01/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 24 a 31 de janeiro](#)
17/01/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 17 a 24 de janeiro](#)
10/01/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 10 a 17 de janeiro de 2025](#)
03/01/2025 - [A Acontecer | ICNOVA - Newsletter | 3 a 10 de janeiro de 2025](#)

Eventos científicos organizados pelo ICNOVA

O conjunto de atividades desenvolvidas ao longo de 2025 evidencia um perfil científico dinâmico, diversificado e fortemente internacionalizado do ICNOVA, traduzido na organização e coorganização de conferências, seminários, workshops, ciclos temáticos e iniciativas de natureza artística e experimental. Estas ações cobriram áreas centrais do seu plano estratégico - nomeadamente inteligência artificial, media e jornalismo, indústrias criativas, comunicação política, performance e cultura digital - articulando investigação fundamental com práticas aplicadas e espaços de transferência de conhecimento. Destaca-se a capacidade de mobilização de redes internacionais, patente na participação de investigadores e especialistas de referência provenientes de múltiplas geografias, bem como na realização de eventos em parceria com instituições nacionais e estrangeiras. Paralelamente, a promoção de ciclos continuados e de iniciativas de formação metodológica avançada reforça a consistência e sustentabilidade da atividade científica.

Este ecossistema de eventos revela, assim, um ICNOVA simultaneamente ancorado na produção de conhecimento de fronteira e empenhado na sua disseminação alargada, no diálogo interdisciplinar e na interação com públicos académicos e não académicos.

1. Apresentação do relatório “Profissionais de Comunicação e Relações Públicas & Inteligência Artificial: Perceções, práticas, desafios e oportunidades”
16 de dezembro, 2025 17h online
2. Apresentação do "Livro Branco sobre Inteligência Artificial aplicada ao Jornalismo"
Fundação Calouste Gulbenkian, European Media and Information Fund e ICNOVA
15 de dezembro, 2025, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
3. LICA Invited Talk: The Emotional Brain at Work: What Neuroscience Reveals About Storytelling and Persuasion with Professor Eithan Kotkowski
11 de dezembro, 2025, 17h online
4. “Do Sinal à Disrupção: Tendências, Labs e Estratégias para Criar Futuros”
9 de dezembro, 2025, 15h00 | Auditório A1 | Torre A | NOVA FCSH
5. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
“O trabalho nos media noticiosos e no ensino superior: uma análise comparativa da precariedade entre jornalistas e trabalhadores académicos”, por José Nuno Matos
5 de dezembro, 2025, Sala B201 NOVA FCSH || [Link](#)
6. Encontro “A Condição Humana: entre passado e futuro — em torno de Hannah Arendt: 50 anos de pensamento vivo”, um ciclo de palestras, conversas e projeções de documentários dedicado

a uma das mais marcantes pensadoras políticas do século XX.

4 e 9 de dezembro, 2025, NOVA FCSH | [Link](#)

7. 3º Encontro – Ciclo de conversas “Inteligência artificial, etcétera & tal”
25 de novembro, 2025, 17h, Portugal | [Link](#)
8. Conversa Sobre as “Caixas Pretas”| Novas Tecnologias e IA nas Indústrias Criativas
Nuno Bernardo, produtor, realizador e CEO da beActive Entertainment
25 de novembro, 2025, 10h, NOVA FCSH, Portugal
9. International Conference of Photography Studies 2025
19–21 de novembro ,de 2025, Universidade da Madeira, Funchal, Portugal | [Link](#)
10. 2º Encontro – Ciclo de conversas “Inteligência artificial, etcétera & tal”
18 de novembro, 2025, 17h, Portugal | [Link](#)
11. Ciclo Performance, Afectos e Media: Bodies in Tension: Performance, Affect, and Identification
Goran Petrovic Lotina
13 de novembro, 2025, 18h | NOVA FCSH, Portugal
12. Exposição Net Arte no Triângulo das Bermudas
10 de novembro, 2025, 17h Biblioteca Nacional de Portugal | [Link](#)
13. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
“Atenção e Pensamento Coreográfico: Um balanço”, por Sílvia Pinto Coelho
7 de novembro, 2025, Sala B201 NOVA FCSH || [Link](#)
14. Exposição “A TERRA COMO ACONTECIMENTO III”
5 de novembro, 2025 a 4 de janeiro 2026, França
15. Ciclo “Conversas sobre as Caixas Pretas: Inteligência, Criatividade, Tecnologia”
Catarina Braga, Igor Jesus, Nuno Crespo, Aida Castro produtor, realizador e CEO da beActive Entertainment
Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa – Porto
4 de novembro, 2025, 15h
16. Topografias Imaginárias — Do Punk ao Near Silence III
30-31 de outubro e 1 de novembro, Teatro de São Luiz. | [Link](#)
17. IGNITION: Acender Ideias, Potenciar Projetos. Novos Programas apresentados pela Unidade Nacional de Gestão dos EEA Grants Portugal ao ICNOVA
30 de outubro, 2025, 10h30, NOVA FCSH

18. Seminário “Guerras Culturais: as bem-aventuranças dos justos e dos (im)puros” com João Ferreira Dias
29 de outubro, 2025, 12h00 |
19. Conversas sobre as Caixas Pretas: Inteligência, Criatividade, Tecnologia
Rui Torres, António Branco , Golgona Anghel, Teresa Cruz
28 de outubro, 2025, 18h, NOVA FCSH
20. Debate | Jornalismo de Investigação em Portugal”
Too little, too late: Reporting on the Banco Espírito Santo collapse by the Portuguese press” Filipe Teles . Debate com Micael Pereira (Expresso), Miguel Carvalho (jornalista e autor), Marisa Torres da Silva (NOVA FCSH / ICNOVA)
Moderação: Pedro Coelho (jornalista e professor universitário)
29 de outubro, 2025, 18h, Casa do Comum
21. Apresentação do estudo “Inteligência Artificial e Indústrias Criativas: Um Estudo Qualitativo em Portugal”, com os investigadores Nuno Boavida, António Moniz e Blenda Batista
14 de outubro, 2025, 10h , NOVA FCSH
22. Workshop “Exploring the Creative Ecosystem: Agency, Competencies and Value Creation”
Com Soenke Zehle (HBK Saar) e Sónia Alves (K8 Institut).
14 de outubro, 2025, 18h , NOVA FCSH
23. Ciclo Performance, Afectos e Media — Digital performance of populism: the mediation of authenticity, immediacy and intimacy with Prof. Lone Sorensen
14 de outubro, 2025, 18h , NOVA FCSH
24. Inteligência Artificial, etc e tal! Ciclo de conversas promovido pelo Study & Research in Lisbon, em parceria com o Observatório para a Inteligência Artificial & Dados Digitais (ICNOVA) e o AIHub by Unicorn Factory Lisboa
13 de outubro, 2025, 17h Hub de Inteligência Artificial, Lisboa, Portugal
25. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
“A preservação da verdade na era digital: Algumas reflexões no pensamento arendtiano”, por Kelly Silva
10 de outubro, 2025, Sala B201 NOVA FCSH || [Link](#)
26. 1ª Conferência Ibero-Americana de Publicidade
Publicidade (Re)imaginada: Desafios, Transformações e Perspetivas
6 de outubro, Casa da America Latina, Lisboa, Portugal | [Link](#)

27. Conversas Foto-fílmicas: Photo Limits com Tânia Dinis
28 de setembro, 2025, 18h Carpintarias de São Lázaro | [Link](#)
28. Conferência internacional Women's Communication Rights in the Digital Era: The Beijing Platform for Action 30 Years On
ICNOVA (NOVA FCSH), pelo CICANT (Universidade Lusófona) e pela secção Gender, Sexuality and Communication da ECREA.
18-19 de setembro, 2025, Lusófona, Lisboa | [Link](#)
29. Simpósio | Pluralismo nos Media em Portugal (MPM 2025)
19 de setembro, 2025, 10h30, NOVA FCSH
30. Vivências antirracistas na infância e juventude: Histórias inscritas por Nós
14 de agosto, 2025, 14h, MAFRO – Museu Afro-Brasileiro, Salvador, Brasil | [Link](#)
31. Digital Transition Podcast – Episode 4: Robert Clowes
25 de julho, 2025 | [Link](#)
32. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
“MEMORARTE- CIDADES: Memória, Arte e Acervo Digital”, por Gianne Chagastelles
8 de julho, 2025, Sala B201 NOVA FCSH | [Link](#)
33. Workshop colaborativo do projeto COMM4HEALTH – Comunicação para a Saúde.
4 de julho, 2025, NOVA FCSH | [Link](#)
34. Sessões Informativas ICNOVA | Europa Criativa em destaque na 1.ª edição
3 de julho, 2025, NOVA FCSH
35. Ciclo de Debates “[Meta-morfoses: de Ovídio à Atualidade](#)”
25 de junho, 2025, 18h, Teatro Taborda, Lisboa | [Link](#)
Teatro da Garagem, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ICNOVA
36. Seminário Permanente
“Nóis é treta! Diálogos sobre os afetos insurgentes e a cena contemporânea brasileira”
Com Lúcia Romano (UNESP - São Paulo)
23 de junho, 2025, 14h, sala B203 (Torre B) NOVA FCSH
37. Seminário online sobre "As pressões competitivas na Universidade e no conhecimento"
4 de junho, 2025, 14h

- 38.Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
“Vídeos educativos para crianças em idade pré-escolar: desafios e estratégias na era digital”, por Gisela Canelhas
3 de junho, 2025, Sala B201 NOVA FCSH | [Link](#)
- 39.WORKSHOP 2 | Relendo CLAIRE BISHOP
“Art and the Politics of Spectatorship: from digital divide to digital ecology”
2, 4 e 6 de junho, 2025, 17h30 – 19h30, Híbrido
- 40.Internacional Conference Cadences: Attentional Moves in the Arts and Everyday Life
May 28, 29, and 30, 2025. Universidade NOVA de Lisboa, ICNOVA-FCSH-UNL, Lisbon | [Link](#)
41. WORKSHOP 1 | Relendo CLAIRE BISHOP
“Art and the Politics of Spectatorship: from digital divide to digital ecology”
27 e 30 de maio, 2025, 17h30 – 19h30, Híbrido
- 42.Liquid Worldings Feminist and Ecomaterial Imaginaries of Water
READING STORIED WATERS WITH MATERIAL ECOCRITICAL LENSES
Serpil Oppermann (Cappadocia University)
27 de maio ,2025 | online, 4 PM, [Link](#)
- 43.Workshop “Repensar a Coreografia”, com Jonathan Burrows e Bojana Cvejčić
Integra a conferência “Cadências, Movimentos da Atenção nas Artes e Quotidiano
26 e 27 de maio de 2025 | [Link](#)
- 44.Liquid Worldings. Feminist and Ecomaterial Imaginaries of Water
SOUND AS AN INVESTIGATIVE MEDIA IN WATERY CONTEXTS
Margarida Mendes (NOVA University Lisbon)
20 de maio, 2025 | online, 4 PM, [Link](#)
- 45.“Coleções Coloniais MUHNAC: Estudar, Resignificar & Conversar”
Com Teresa Flores, Soraya Vasconcelos e Catarina Mateus.
20 de maio, 2025 , 17h Transmissão ao vivo no YouTube do MUHNAC | [Link](#)
Museu Nacional de História Natural de Lisboa e ICNOVA
- 46.Ciclo de Seminários Abertos | (Des)programar? Discursos e práticas em artes cénicas
Sessão com Melissa Rodrigues
19 de maio, 2025, Auditório NOVA FCSH 18h – 21h | [Link](#)
- 47.Conversas a Meias — PARA ESCUTAR DEVAGAR – VISITA GUIADA A DBW25 COM PAULO MARIA RODRIGUES
15 de maio, 2025, 12h , Online | [Link](#)

48. Liquid Worldings. Feminist and Ecomaterial Imaginaries of Water
LIQUID FEMINISM: AFRICAN AQUAPOETICS AND "UNGEOGRAPHIC" GENDERED IMAGINARIES,
Polo Moji (University of Cape Town)
13 de maio, 2025 | online, 4 PM, [Link](#)
49. Seminário Permanente: Reencantamento a partir do Riso – O Bem-Viver dos Povos da Floresta
15 de maio, 2025, 18h | NOVA FCSH | [Link](#)
50. Conversas a Meias — *para escutar devagar* | Aula aberta com Paulo Maria Rodrigues e Diogo Nunes
15 de maio, 2025, 12h Laboratório de Experimentação Cénica, Colégio Almada Negreiros (Lisboa)
| ICNOVA e CESEM | [Link](#)
51. BoCA. Bienal de Artes Contemporâneas: lançamento e discussão do livro "Onde a travessia é possível"
12 de maio, 2025, 18h , Auditório 3 NOVA FCSH.
ICNOVA e BoCA
52. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
"Coligações Sensíveis – Investigação Situada em Contextos Aquáticos", por Margarida Mendes
9 de maio, 2025, Sala 201 da Torre B, Av. de Berna. NOVA FCSH | [Link](#)
53. Digital Transition Podcast – Episode 3: Daniel Alves
Digital Humanities and how technology shapes the production of knowledge | [Link](#)
54. Liquid Worldings. Feminist and Ecomaterial Imaginaries of Water
WATER ACTIVISM AND EMBODIED HYDROPOETICS FROM THE LAFKEN MAPU , Azucena Castro
(Rice University)
6 de maio, 2025 | online, 4 PM, [Link](#)
55. Ciclo de Conversas | Cidades, Dados e Jornalismo
"Jornalismo de dados em Portugal: Realidades e perspectivas"
29 de abril, 2025, 15h00 | UBI, Covilhã
Ciclo promovido pelo ICNOVA em parceria com a UMinho e a UBI | [Link](#)
56. Webinar | Competências na Transição Digital Europeia
Conduzida por Cristina Ponte e Sónia Alves
23 de abril, 2025, 17h00, Online
57. Mini Oficina: Gestão de Prompts e Conteúdo com IA
10 a 17 de abril, 2025, 18h Quintas-feiras, Online | [Link](#)
NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS

58. Debate e apresentação do livro “Um outro jornalismo é possível – media alternativos em Portugal”
14 de abril, 2025, 14h30, Instituto Politécnico de Portalegre e ICNOVA | [Link](#)
59. Digital Transition Podcast – Episode 2: Benjamin Weil
11 de abril, 2025 | [Link](#)
60. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
Ritmos da matéria no cinema experimental Latino-Americano, por Salomé Lopes Coelho
4 de abril, 2025, Sala 201 da Torre B, Av. de Berna. NOVA FCSH |
61. Laboratório de Experiências Poéticas: Práticas de Liberdade, Escolha e Sentido, com Nicolle Vieira
Aberto a estudantes interessados na improvisação como campo de pesquisa.
31 de março a 3 de abril, de 2025, 14h às 17h30, na sala do LEC do CAN
62. “Conversas a Meias” *para escutar devagar* | Aula aberta com Michael Goldstein e Jorge Graça
29 de março, 2025, 13h30, Laboratório de Experimentação Cénica, Colégio Almada Negreiros (Lisboa) | ICNOVA e CESEM | [Link](#)
63. Ciclo de Conversas | Cidades, Dados e Jornalismo
“Dados abertos governamentais: desafios e aplicações”
27 de março, 2025, 16h00 | ICS, Minho
Ciclo promovido pelo ICNOVA em parceria com a UMinho e a UBI | [Link](#)
64. Workshop Especulativo Unpacking the Black Boxes: Intelligence, Creativity, Technology, conduzida pelos investigadores António Moniz e Nuno Boavida
21 de março, 2025, 16h |
65. Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch
“Auto-organização comunitária a partir da comunicação na favela” por Gizele Martins
18 de março, 2025, Sala 201 da Torre B, Av. de Berna. NOVA FCSH | [Link](#)
66. CICLO PERFORMANCE AFECTOS E MEDIA | 2º encontro
A circulação da raiva e do ódio no espaço público através de narrativas emocionais e comentários em plataformas online.
Cristiano Gianolla e Marisa Torres da Silva
14 de março, 2025, 15h00, sala 209 do Colégio Almada Negreiros (Lisboa) | [Link](#)
67. “Conversas a Meias” Apresentação do livro “Pelos caminhos de Hermes: culturas, educação, hospitalidade e mediação. Uma conversa com João Maria André e Paula Varanda

13 de março, 2025, 18h30, Laboratório de Experimentação Cénica, Colégio Almada Negreiros (Lisboa) | ICNOVA e CESEM | [Link](#)

68.11ª Oficina de Audiovisual

NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS – Edição virtual internacional

11 de março a 01 de julho de 2025 | [Link](#)

69.Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch

Atmosferas afectivas e sentimentos públicos, por Ana Pais

7 de março, 2025, Sala 201 da Torre B, Av. de Berna. NOVA FCSH | [Link](#)

70.2ª Jornadas de Activismo Corporativo – Edição Ibérica

5 de março, 2025, NOVA FCSH / Universidade Nova de Lisboa

71. Seminário online com o artista Paulo Mendes,

5 de março, 2025, 12h-14h | online

72.Congresso Media, Política e Democracia

28 de fevereiro, 2025, Universidade Autónoma de Lisboa / ICNOVA. | [Link](#)

73.Ciclo de Conversas | Cidades, Dados e Jornalismo

“Uma cidade construída com dados”

26 de fevereiro, 2025, 18h00 | NOVA FCSH, Lisboa

Ciclo promovido pelo ICNOVA em parceria com a UMinho e a UBI | [Link](#)

74.SEMINÁRIO | Do Antropoceno ao Aeroceno: O Céu como Problema Material e Pós-humano na Arte Contemporânea Latino-americana

24 de fevereiro, 2025, 16h, Formato híbrido. NOVA FCSH. ICNOVA e IFILNOVA | [Link](#)

75.CICLO PERFORMANCE AFECTOS E MEDIA | 1º encontro

A performance política e artística das emoções. Com Alda Magalhães Telles e Ana Pais

20 de fevereiro, 2025, 17h, Torre B, Anfiteatro B2 NOVA FCSH. Lisboa

76.Simpósio: Sob o Signo dos 50 Anos de Notas sobre o Cinematógrafo (1975) de Robert Bresson

5, 6 e 7 de fevereiro, 2025. Auditório B2, Torre B, NOVA FCSH (Campus da Avenida de Berna, 26-C, Lisboa) | [Link](#)

77.Lançamento no Museu de Aljube do livro *Pick Manifesto 25 de Abril, hoje*, coordenado por

Cláudia Madeira e Cristina Pratas Cruzeiro seguido da performance imersiva “Picnic with a(n) (in)convenient presence”, do artista Herlandson Duarte.

5 de fevereiro, 2025, 17.30. Museu de Aljube.

78.Seminário Corpos, Tecnociência e Sociedade / seminário Brown Bag Lunch

“Tecnovigilância nos espaços públicos: Quais corpos? Quais políticas?”, por Paulo Victor Melo
4 de fevereiro, 2025, Sala 201 da Torre B, Av. de Berna. NOVA FCSH || [Link](#)

79.“Digital Transition” PODCAST Episode 1: Yuk Hui

80.Apresentação do relatório “Jornalistas e Inteligência Artificial: Percepções, práticas, desafios e oportunidades”

28 de janeiro, 2025, 17h, Auditório A224 do Colégio Almada Negreiros, Universidade NOVA de Lisboa.

81. Workshop de Encerramento do Projeto “Lojas Autónomas”. Com Prof. Lucy Suchman (Lancaster University), Prof. Jonathan Gray (King’s College London) e Prof. Mukul Patel (Royal College of Art London)

24 de janeiro, 2025, 17h - 19h30 Online (via Zoom)

82.Digital Horizons: AI, Media and Society. University of Porto, NOVA University of Lisbon, and the University of Lisbon

January 22nd and 23rd, Online | [Link](#)

83.Seminário Permanente, com Rui Pina Coelho: “Icária, Icária, Icária: uma conferência _____ sobre um desejo chamado utopia e outros superpoderes”.

22 de janeiro, 2025 16h, Colégio Almada Negreiros, sala 209, Lisboa

Atividades de formação

Formação Gephi: Teoria e Análise de Redes

Workshop avançado de capacitação metodológica em análise de redes aplicado às Ciências da Comunicação

Data: 10 de outubro de 2025

Local: NOVA FCSH, Sala A210 – Torre A

Organização: LICA – Applied Communication Research Lab (ICNOVA / NOVA FCSH)

Responsável pela organização: Ana Margarida Barreto

Fundamentos do SPSS: Primeiros Passos na Análise de Dados

Workshop de formação metodológica em análise estatística aplicada à investigação em Ciências da Comunicação.

Data: 7 de novembro de 2025

Local: NOVA FCSH, Sala A210 – Torre A

Organização: LICA – Applied Communication Research Lab (ICNOVA / NOVA FCSH)

Responsável pela organização: Ana Margarida Barreto

Formação Intensiva Erasmus+ | 3 ECTS

Digital Learning Technologies, Digital Humanities and Cultural Techniques NOVA FCSH e ICNOVA

Datas: 30 de maio e 10 de junho de 2025 (online)

15 e 18 de julho de 2025 Presencialmente na NOVA FCSH

Parcerias: University of Foggia (UNIFG) e Lucian Blaga University of Sibiu (ULBS)

Algumas das iniciativas do ICNOVA

1. Conferência Internacional «Cadências: Movimentos da Atenção nas Artes e Quotidiano», 28, 29 e 30 maio, 2025

2. Conferência Ibero-Americana de Publicidade, 8 de out., 2025

3. Conferência Internacional "Direitos de Comunicação das Mulheres na Era Digital", 18-19 de set., 2025

4. Conferência Internacional de Estudos de Fotografia, 19-21 nov., 2025

5. Apresentação do Livro Branco sobre a Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo, 15 dez., 2025

Investigação

Grupos de Investigação

No ano de 2025, encontravam-se em funcionamento os seguintes grupos de investigação, que tinham a seguinte coordenação e vice-coordenação:

Comunicação Estratégica

Coordenador(a): Alexandre Duarte | Ana Margarida Barreto

Vice- Coordenador(a): Nuno Correia de Brito | Ivone Ferreira

Membros*: 36

Cultura, Mediação e Artes

Coordenadora: Maria Teresa Cruz

Vice- Coordenadora: Aida Estela Castro

Membros*: 75

iNOVA MediaLab

Coordenadora: Ana Marta Flores

Vice- Coordenadora: António Granado

Membros: 38

Media & Jornalismo

Coordenador: Luís Oliveira Martins

Vice- Coordenadora: Carla Martins

Membros*: 78

Performance e Cognição

Coordenadora: Cláudia Madeira

Vice- Coordenadora: Carla Fernandes

Membros*: 37

* Este número agrega os investigadores integrados, doutorandos e colaboradores.

Projetos científicos

O portefólio de projetos do ICNOVA em 2025 evidencia uma atividade científica robusta, diversificada e fortemente internacionalizada, com particular destaque para a participação e, de forma crescente, a coordenação de projetos financiados por programas europeus competitivos. No âmbito do Horizonte Europa e de outros instrumentos da Comissão Europeia, a unidade integrou consórcios de elevada relevância nas áreas do jornalismo, literacia digital, resiliência informativa e pluralismo dos media, assumindo simultaneamente papéis de liderança, como ilustrado pela coordenação do projeto *Journalism and Science Alliance (JSA)*. A par desta dimensão europeia, observa-se uma forte presença em projetos financiados pela FCT, incluindo projetos exploratórios e de I&D, que consolidam linhas emergentes em áreas como inteligência artificial, indústrias criativas, saúde, media e governança de dados. Complementarmente, o ICNOVA desenvolveu projetos financiados por entidades nacionais e internacionais - incluindo fundações, organismos públicos e iniciativas no âmbito do PRR - bem como estudos aplicados e contratos de prestação de serviços, reforçando a sua capacidade de transferência de conhecimento e de intervenção em contextos sociais e políticos. Este ecossistema de financiamento plural demonstra a capacidade da unidade para articular investigação fundamental e aplicada, captar recursos em múltiplas escalas e afirmar-se como um ator relevante tanto no Espaço Europeu de Investigação como no contexto nacional.

HORIZONTE EUROPA

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

FRONTIERS - Fellowship Residencies Offering science News professionals Tools and training for Independent and Ethical Reporting on Science

Investigador Principal em Portugal (UNL): António Granado

Grant agreement ID: 101121863

Universidade NOVA de Lisboa € 220 358,75

European Research Council (ERC)

EU contribution: € 1 499 671,25

Período de funcionamento: 1 June 2023 to 31 May 2027

DOI: [10.3030/101121863](https://doi.org/10.3030/101121863)

CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA)

Journalism and Science Alliance (JSA)

Coordenador Principal: António Granado

Financiamento: European Education and Culture Executive Agency

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 276 972,27€

Project ID: 101180216

Período de funcionamento: 01 April 2025 to 31 March 2027

Promoting Resilience and Online Digital and Informational Skills (PRODIGI)

Investigadora Principal em Portugal (UNL): Cristina Ponte

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 128 453,50 €

Financiamento: Comissão Europeia

Project ID: 101182849

Período de funcionamento: 01 June 2025 to 31 May 2027

Media Pluralism Monitor (MPM)

Investigador Principal em Portugal (UNL): Francisco Rui Cádima

Financiamento: Comissão Europeia

Coordenação: Centre for Media Pluralism and Media Freedom, European University Institute.

Schools against Fake News for a cooler future – SchoolFan

Investigadora na FCSH: Ana Rita Ponce

Project ID: 2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782

Agência Nacional para a Gestão do Programa ERASMUS + Educação e Formação

Universidade de Aveiro e Universidade Nova de Lisboa

Período de funcionamento: 29/12/2023 a 28/12/2025

Financiamento FCSH : 50 941,00 €

WellME: A gamified journey in adolescent health education for vape and tobacco-free living

Investigadora Principal: Paula Silva

Programa Erasmus (KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth).

Financiamento: Agência Inovação Nacional.

Plano de Comunicação para a Gestão de Resíduos Radioativos

Investigadora responsável (NOVA FCSH / ICNOVA): Ana Margarida Barreto

Entidade financiadora: Fundo Ambiental

Instituição líder: Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

Período: 2024–2025

CONCURSO DE PROJETOS DE I&D EM TODOS OS DOMÍNIOS CIENTÍFICOS - 2022

1.Lojas Autónomas: Infraestruturas Sociotécnicas, Imaginários e Governança de Dados

Autonomous Stores: Sociotechnical Infrastructures, Imaginaries and Data Governance

Investigadora Principal: Ana Viseu

Coinvestigador Principal: Paulo Nuno Vicente

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 49.692,29 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Referência: 2022.02730.PTDC

Período de funcionamento: 2023-03-01 a 2025-02-28

DOI: <https://doi.org/10.54499/2022.02730.PTDC>

CONCURSO DE PROJETOS EXPLORATÓRIOS EM TODOS OS DOMÍNIOS CIENTÍFICOS 2023

1.Exploring Emerging Technologies and Future Skills in the Creative Industries

Exploração de Tecnologias Emergentes e Competências Futuras nas Indústrias Criativas

Investigadora Principal: Maria Teresa Cruz

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 49.913,18 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Referência: 2023.15112.PEX

Período de funcionamento: 2025-02-01 a 2026-07-31

DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.15112.PEX>

2.Comunicação para a Saúde - Estudo Exploratório para Promoção da Alimentação Saudável

Communication for Health - Exploratory study to Promote Healthy Eating

Investigadora Principal: Ana Margarida Barreto

Financiamento para a Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa (FFP)

: 49.793,68 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Referência: 2023.12816.PEX

Período de funcionamento: 2025-02-15 a 2026-08-14

DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.12816.PEX>

3. História oral e memória(s) das práticas e hábitos de consumo e receção noticiosa e da experiência das notícias em Portugal a partir dos testemunhos dos cidadãos - a parte que falta para uma história do jornalismo em Portugal

Oral history and memory(es) of the practices and habits of news consumption and of the experience and reception of news in Portugal from the testimonies of citizens - the missing part for a history of journalism in Portugal

Investigador Principal: Jorge Pedro Sousa

Financiamento para a Universidade Fernando Pessoa: 49.992,50 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Referência: 2023.15210.PEX

Período de funcionamento: 2025-02-01 a 2026-07-31

DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.15210.PEX>

4. Videovigilância, Dados e Privacidade no Espaço Público em Portugal

Video-surveillance, Data, and Privacy in Public Space in Portugal

Investigador Principal: Paulo Victor Purificação Melo

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 49.693,39 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Referência: 2023.12531.PEX

Período de funcionamento: 2025-02-15 a 2026-08-14

DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.12531.PEX>

Narrativas Digitais e Inteligência Artificial: Análise Comparativa de Conteúdos Audiovisuais e Transparência na Categorização Algorítmica

Digital Narratives and Artificial Intelligence: Comparative Analysis of Audiovisual Content and Transparency in Algorithmic Categorization

Investigadora Principal: Carla Baptista

Financiamento: 42.920,86 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR))

Referência: 2024.07707.IACDC

Período de funcionamento: 2025-03-01 a 2026-01-31

DOI: <https://doi.org/10.54499/2024.07707.IACDC>

Livre arbítrio e o desejo de liberdade: afectos na performance da democracia Free will and the will for freedom: affect in the performance of democracy

Investigadora Principal: Paulo Vitor Melo

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 24.916,27 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia | O 25 de Abril e a democracia portuguesa

Referência: 2023.10839.25ABR

Período de funcionamento: 2024-09-01 a 2026-02-28

DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.10839.25ABR>

OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO

FUNDACIÓN “LA CAIXA” — OBSERVATÓRIO SOCIAL

Investigating National Sentiments and Perceptions Influencing Robotics and AI Engagement (INSPIRE)

Investigador Principal: Paulo Nuno Vicente

Financiamento para a Universidade NOVA de Lisboa: 35 000,00€

Entidade financiadora: Fundação Bancária Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Project Media and Health Literacy in Portugal: The Role of TV in the Mediation of Public Understandings of Health Care and of Navigating the Health Care System – ICNOVA

Investigadora Principal: Sandra Marques

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Ref. FCT/MCTES – UIDP/05021/2020 and Ref. FCT UID/05021/2023 ICNOVA

Período de funcionamento: 2022.10.01 a 2025.12.31

Projeto “Liberdade de Imprensa versus Censura – Debates no Parlamento (1820-1974)”

Financiamento: Assembleia da República

Investigadora Principal: Carla Baptista

Valor: 14 272,00€

ESTUDO “Estudo Nacional Sobre A Aplicação De la No Jornalismo Português” – Elaboração De Livro Branco

Financiamento: European Media and Information Fund

Investigador Principal: Paulo Nuno Vicente

Valor: 69 869,29€

Financiamento “EU Kids Online”

Subsídio: Fundação Calouste Gulbenkian

Investigadora Principal: Cristina Ponte

Período de funcionamento: 30-06-2025 a 30-11-2026

Valor: 69 150,00€

Impacto

No ano de 2025, o impacto do ICNOVA manifestou-se de forma estruturada através de um ecossistema integrado de observatórios, laboratórios e plataformas digitais que asseguram a articulação entre produção científica, experimentação e transferência de conhecimento para a sociedade. Os observatórios - dedicados a áreas críticas como a inovação nos media, inteligência artificial, diversidade, populismo e comunicação estratégica - constituem infraestruturas de monitorização, análise e intervenção pública, contribuindo para o debate informado e para a formulação de políticas. Paralelamente, os laboratórios do ICNOVA afirmam-se como espaços de investigação aplicada e de experimentação interdisciplinar, promovendo a convergência entre ciência, tecnologia e práticas criativas em domínios como o jornalismo digital, a performance, o som e a cognição. Complementarmente, as plataformas desenvolvidas pela unidade reforçam a sua vocação de serviço público e de disseminação do conhecimento, dirigindo-se a públicos diversificados - desde comunidades educativas e famílias até jornalistas e decisores - e promovendo o acesso aberto a recursos, dados e ferramentas. Este conjunto articulado de infraestruturas evidencia a capacidade do ICNOVA para gerar impacto científico, social e cultural, afirmando-se como um ator central na mediação entre academia e sociedade.

Observatórios

- 1. Observatório de Inovação nos Media (OBI.MEDIA)**
- 2. Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais (OSIADD)**
- 3. Observatório da Comunicação Estratégica para a Sustentabilidade (OCES)**
- 4. Observatório em Estudos Visuais e Arqueologia dos Media (EVAM)**
- 5. Observatório da Diversidade e do Pluralismo**
- 6. Observatório do Populismo do Séc. XXI**

Laboratórios

- 1. Laboratório de Experimentação Cénica (LEC)**
- 2. Laboratório de Investigação em Performance**
- 3. Laboratório de Investigação em Comunicação Aplicada (LICA)**
- 4. Laboratório de Jornalismo Digital**
- 5. Laboratório de Som**
- 6. Laboratório de Criação Digital**
- 7. iNOVA Media Lab**
- 8. BLACKBOX: Arts & Cognition Lab**

Plataformas

Crianças e Adolescentes Online (CriA.On)

Visa incentivar o diálogo com famílias e com profissionais de várias áreas, além de todos os que acompanham crianças e famílias nas suas áreas de atuação.

Artigo 37

Esta plataforma junta jornalistas e académicos e regista casos de restrições à liberdade de informação em Portugal.

Recursos Educativos Digitais (RED)

Recursos, de acesso livre e validados científica e pedagogicamente, para Ciências Experimentais, Matemática e Português, do 1º CEB.

Novos Bolseiros FCT

A atribuição de novas bolsas de doutoramento da FCT em 2025 constitui um indicador claro da vitalidade científica e da capacidade de atração de talento do ICNOVA, reforçando a sua massa crítica e a renovação geracional da comunidade académica. Os projetos apoiados evidenciam uma forte diversidade temática e metodológica, cobrindo áreas como o jornalismo digital, as práticas artísticas contemporâneas, a intermedialidade, os estudos visuais e a comunicação intercultural, em estreita articulação com as linhas estratégicas da unidade. Paralelamente, a continuidade de bolsas atribuídas em anos anteriores assegura a estabilidade e aprofundamento de trajetórias de investigação em curso, nomeadamente nos domínios da performance, media e cultura digital. Este conjunto de projetos doutorais não só contribui para a produção de conhecimento original, como também reforça a integração dos doutorandos em redes científicas nacionais e internacionais, consolidando o papel do ICNOVA como espaço de formação avançada de excelência e de desenvolvimento de investigação inovadora.

Bolsas de doutoramento 2025

Ecologia no Cinema Português Documental Contemporâneo

João Pedro Carolino Dias de Brito Soares

Referência: 2025.00645.BD

Orientação: Luís Mendonça e Teresa Castro

Minutes to midnight: Representing and Mediating Existential Risk in Technoscience in the Doomsday Clock

Francisco João Fortuna Nunes

Referência: 2025.07033.BD

Orientação: Jorge Martins Rosa e Ana Viseu

A fotografia e outras formas de intermedialidade na prática performativa contemporânea em Portugal (2001-2025)

Letícia Moro Lôbo Pinto

Referência: 2025.04308.BD

Orientação: Cláudia Madeira

O jornalismo digital na diáspora portuguesa: análise dos sites noticiosos das comunidades emigrantes em França, Luxemburgo e Reino Unido

Joana Rafaela Fernandes Ferreira

Referência: 2025.04249.BD

Orientação: Carla Baptista

Artivismo têxtil e diálogos interculturais: estudo de caso do projeto Cartografias Têxteis

Mariana Silva Sirena

Referência: 2025.01304.BD

Orientação: Cláudia Madeira

"Montagem como estudo: percepção, cartografia, memória"

Tomás Robalo Maia

Referência: 2025.00516.BD

Orientação: Pedro Miguel Florêncio

Publicações do ICNOVA

A atividade editorial do ICNOVA em 2025 evidencia um compromisso consistente com a produção e disseminação de conhecimento científico de elevada qualidade, assente em práticas de ciência aberta e em padrões rigorosos de avaliação por pares. As revistas *Media & Jornalismo* e *Revista de Comunicação e Linguagens* consolidaram o seu posicionamento como plataformas de referência nas áreas das ciências da comunicação e dos estudos culturais, assegurando uma publicação regular e internacionalizada. Em particular, a *Media & Jornalismo* revelou elevados níveis de exigência científica, refletidos numa taxa de aceitação de 12% e numa taxa de rejeição de 88%, bem como num volume significativo de submissões, o que atesta a sua atratividade e reputação junto da comunidade académica. A integração desta revista no *Diamond Discovery Hub* reforça, adicionalmente, o alinhamento do ICNOVA com as melhores práticas europeias de acesso aberto.

A revista científica atingiu o Quartil 1 (Q1) no Scimago Journal Rank, a mais importante métrica da Scopus e indicador de referência para a qualidade e impacto das publicações de ciência. Na [avaliação do Scimago Journal Rank relativa a 2025](#), a *Media & Jornalismo* volta a estar posicionada no Q1 (no domínio *Cultural Studies*), situando-se também no Q2 (no domínio *Communication*). Atualmente, a *Media & Jornalismo* é a única revista portuguesa da área das ciências da comunicação (publicada por uma instituição universitária pública) que se situa no Quartil 1. Por sua vez, a *Revista de Comunicação e Linguagens* destacou-se pela curadoria temática e pela articulação entre investigação e práticas artísticas, integrando contributos internacionais e formatos diversificados, como ensaios visuais. Em conjunto, estas publicações, totalmente disponíveis em acesso aberto, constituem instrumentos centrais da estratégia científica do ICNOVA, promovendo a circulação internacional do conhecimento e contribuindo para o reforço do impacto académico e cultural da unidade.

Revistas científicas

Indicam-se, de seguida, as publicações de que o ICNOVA foi editor em 2025, designadamente as duas revistas científicas com duas edições anuais, e a Coleção Livros ICNOVA..

• Revista *Media & Jornalismo* | *Journal Media & Jornalismo*

Em 2025, a *Media & Jornalismo* publicou dois números, sem âmbito temático: Vol. 25 N.º 46 (2025) e Vol. 25 No. 47 (2025). No conjunto dos dois números, foram publicados, no total, nove artigos, sendo que cinco são de autoria internacional (dois artigos em inglês e três artigos em espanhol). Todos os textos foram publicados em acesso aberto, e com uma licença cc by, tendo em conta a política editorial das publicações do ICNOVA. Em termos estatísticos, a Tabela 2 apresenta os dados relativos à atividade editorial da *Media & Jornalismo* em 2025.

Durante o ano de 2025, a *Media & Jornalismo* recebeu um total de **96 submissões**. Destas, 9 foram aceites para publicação e 68 foram rejeitadas após a apreciação editorial e/ ou revisão cega por pares. No final do ano, **19 manuscritos permaneciam em fase de avaliação**. Considerando apenas as decisões editoriais finalizadas (aceitação ou rejeição), a revista apresentou uma **taxa de aceitação de 12%** e uma **taxa de rejeição de 88%**, o que traduz um processo de seleção editorial rigoroso e criterioso no que diz respeito à qualidade científica dos artigos publicados.

Em novembro de 2025, a *Media & Jornalismo* passou a integrar o Diamond Discovery Hub (DDH), plataforma do European Diamond Capacity Hub (EDCH) e um dos resultados práticos do projeto CRAFT-OA, projeto europeu dedicado à Ciência Aberta.

Em junho de 2025, a direção da revista *Media & Jornalismo* promoveu um seminário online, gratuito e aberto a toda a comunidade académica, subordinado ao tema "As pressões competitivas na Universidade e no conhecimento". O seminário contou com a conferência de abertura de José Luís Garcia (Instituto de Ciências Sociais) e com uma mesa-redonda com os diretores de várias revistas portuguesas da área das ciências da comunicação.

A revista marcou ainda presença no 2º Encontro PUB IN: revistas e comunicação científica para a ciência aberta realizado nos dias 26 e 27 de março de 2025 na Universidade Católica Portuguesa, no Porto.

Atividade N.º	2025	%
Submissões recebidas	96	100%
Submissões aceites	9	9,38%
Submissões recusadas	68	70,83%
Em avaliação	19	19,79%
Total de artigos com decisão final	77	80,21%
Taxa de aceitação (decisões finais)	9	11,69%
Taxa de rejeição (decisões finais)	68	88,31%

Tabela 2. Atividade editorial da Media & Jornalismo 2025.

As taxas apresentadas foram calculadas com base apenas nas **decisões editoriais finais (aceites + recusados)**, excluindo manuscritos ainda em avaliação no momento da análise,

• **Revista de Comunicação e Linguagens | Journal of Communications and Languages**

Para o N.º 62 (2025), com o tema “We are always the afterlife of others: a map for a pro-memory” DOI: <https://doi.org/10.34619/nzc0-f1bq> e referente aos meses de julho a dezembro de 2025, a RCL contou com 4 artigos temáticos, 3 ensaios visuais e 1 introdução em Português e Inglês. Editores temáticos: Catarina Laranjeiro & Inês Sapeta Dias.

O N.º 63 (2025), com o tema “Death-Images: Revisiting Deleuze’s ‘Time-Image’ in Cinema after 1985”. DOI: <https://doi.org/10.34619/8yzx-efw9>, referente aos meses de janeiro a junho de 2025, a RCL contou com 9 artigos temáticos, 2 Ensaio Visuais, e 1 introdução em Português e Inglês. Editores temáticos: Lucas Ferraço Nassif, Marco Grosoli, Vasco Baptista Marques & Susana Viegas.

Em termos estatísticos, a Tabela 3 apresenta os dados relativos à atividade editorial da RLC em 2025.

Atividade N.º	2025	%
Submissões recebidas	35	100%
Submissões aceites	19	54,29%
Submissões recusadas	16	45,71%
Em avaliação	0	0%
Total de artigos com decisão final	35	100%
Taxa de aceitação (decisões finais)	19	54,29%
Taxa de rejeição (decisões finais)	16	45,71%

Tabela 3. Atividade editorial da RLC: 2025. Foram publicadas 22 artigos. As taxas de aceitação e rejeição foram calculadas com base apenas nas **decisões editoriais finais (aceites + recusados)**

No período em análise, a revista de Comunicação e Linguagens recebeu um total de **35 submissões**. Após o processo editorial e de revisão por pares, 16 manuscritos foram recusados e 19 artigos foram aceites para publicação, correspondendo a uma **taxa de aceitação de 54,3%** e a uma **taxa de rejeição de 45,7%**.

Todos os textos foram publicados em acesso aberto, tendo em conta a política editorial das publicações do ICNOVA.

A RCL foi totalmente inserida na Plataforma Prelo da NOVA FCSH.

• **Interact — Revista Online de Arte, Cultura e Tecnologia**

A unidade é ainda titular da Revista Interact - Revista Online de Arte, Cultura e Tecnologia, cujo objetivo é refletir, discutir e acompanhar criticamente acontecimentos e práticas culturais e artísticas, e incentivar o trabalho de experimentação com as tecnologias digitais e as redes de informação.

Em 2025, a revista centrou-se no tema ‘Regeneração: Arte, Ecologia e Pós-Colonialismo’, com edição de João Pedro Soares e Fábio Silva.

<https://revistainteract.pt/40/editorial-40-regeneracao-arte-ecologia-e-pos-colonialismo/>

Formação avançada

A atividade de formação avançada do ICNOVA em 2025 evidencia um forte compromisso com a qualificação de novos investigadores e com a consolidação de um ecossistema académico interdisciplinar e internacionalizado. A participação em programas doutorais - nomeadamente em Ciências da Comunicação e Media Digitais - traduz-se no desenvolvimento de investigação original em áreas centrais como jornalismo, comunicação estratégica, cultura digital, estudos visuais e práticas artísticas, refletindo a diversidade temática e metodológica da unidade. Paralelamente, o envolvimento de membros do ICNOVA na orientação de doutoramentos em diversas instituições nacionais e internacionais reforça a sua projeção e reconhecimento científico. Ao nível do ensino pós-graduado, a supervisão de um elevado número de dissertações de mestrado, abrangendo múltiplas especializações, demonstra a capacidade de articulação entre ensino e investigação, bem como a relevância social dos temas abordados, desde os media digitais e a inteligência artificial até à comunicação política, cultura e indústrias criativas. Este conjunto de atividades confirma o papel do ICNOVA como polo de excelência na formação avançada, contribuindo ativamente para a renovação do campo científico e para a preparação de profissionais altamente qualificados.

Doutoramentos

Em 2025, o ICNOVA esteve associado a dois programas doutorais: Ciências da Comunicação e Medias Digitais

· **Ciências da Comunicação NOVA FCSH**

Especialidade: Estudos dos Media e do Jornalismo

- As práticas do jornalismo participativo no modelo de media liberal. Estudos de caso do The Guardian, The Washington Post e National Post
Adelino Filipe Cunha
Orientação: Dora Santos-Silva

- How can journalism and its professionals adapt to young people's demands in terms of journalistic value?
Vasco Avides Moreira de Araújo
Orientação: Cristina Ponte

Especialidade: Comunicação Estratégica

- O impacto da literacia em saúde, da capacitação e do empoderamento do doente na gestão da doença crónica reumática
Maria do Rosário Pinheiro da Silva
Orientação: Ana Margarida Barreto

- Assessing the opportunities and limitations of financial supervisory agency communication provided by identity projection a national perspective
Éva Kaponya
Orientação: Ivone Ferreira

Especialidade: Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias

- Usos e aplicações da fotografia na psiquiatria portuguesa
Mariana de Soveral Gomes da Costa
Orientação: Fernando Cascais
- On Fleshes: For a Constellation of a Contemporary Pulsive Speech
João Pedro Pereira de Matos
Orientação: José Bragança de Miranda

Especialidade: Comunicação e Ciências Sociais

- Ciberespaço, Feminismos e Interseccionalidade: O Movimento 8M entre Portugal e Brasil
Camila Lamartine
Orientação: Marisa Torres da Silva

• Doutoramento em Medias Digitais NOVA FCSH

- Interactive Documentary and Home Movies: Navigating Expanded Documentary Practices, the Portuguese Diaspora, Mnemonic Gestures and Affective Trajectories
Ana Sofia de Almeida
Orientação: Paulo Nuno Vicente

• Doutoramento em Linguística NOVA FCSH

Gesture and vocalisations in the instruction process between a choreographer and dancers
Joanna Skubis
Orientação: Carla Fernandes
Ph.D Thesis in Linguistics. NOVA FCSH. (defended 22 September 2025)

• Doutoramento em Estudos Artísticos NOVA FCSH

The Performative Flow, An Ethnography of Performance of the Teyyams from North Malabar
José Filipe da Silva Lopes Pereira (bolsa FCT SFRH/BD/143858/2019)
Orientação: Paulo Filipe Monteiro

Outros doutoramentos

• Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade Fernando Pessoa

A música como fenómeno de comunicação, criação, expressão e integração: aplicações socioeducativas no contexto escolar do Ensino Básico – Estudos de Pesquisa-Ação.

Joana Cristina de Sousa Nogueira

Orientação: Jorge Pedro Sousa

A comunicação nas redes sociais digitais dos centros de inovação: um estudo netnográfico comparativo Portugal-Brasil

Tadiane Regina Popp

Orientação: Jorge Pedro Sousa

Jornalismo infantojuvenil: construção especializada e segmentada para crianças contemporâneas – Rotinas produtivas da “Visão Júnior” e “Radar XS”

Ana Cátia de Sousa Ferreira

Orientação: Jorge Pedro Sousa

Preservação da memória na transição do rádio AM para o FM – Um estudo de história oral em três comunidades brasileiras

Claudia da Consolação Moreira

Orientação: Jorge Pedro Sousa

• Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes

Uma Poética da Curta-metragem: Princípios e Estratégias da Narrativa no Filme Breve de Ficção

Pedro Flores Oliveira

Orientação: Fátima Chinita

• Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras

Audiovisual, Receção e Memória: O Caso Timor-Leste”

Bráulio Roberto Rangel da Silva

Orientação: Maria João Silveirinha

Mestrados (NOVA FCSH)

Dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação

- Esperança no Caos: A Responsabilidade Afetiva do Jornalismo e seu Impacto na Saúde Mental do Público
Déborah de Paula Lima
Orientação: Dora Santos-Silva

○ **Especialização em Estudos dos Media e do Jornalismo da NOVA FCSH**

- Pagar ou não pagar? Subscrição de jornais digitais em Portugal
Maria José Ferreira Lopes Catarino
Orientação: Marisa Torres da Silva
- A perceção da audiência sobre as alterações climáticas através das notícias sobre o ambiente
Maria Rafaela Cerqueira Júlio
Orientação: Marisa Torres da Silva
- *A Cobertura Mediática da Morte de Odair Moniz - Análise ao Website do Canal News NOW*
Telma Marina da Luz Casimiro
Orientação: Marisa Torres da Silva
- Comunicação turística em Portugal durante a Pandemia: Um estudo exploratório
Ana Lúcia Caeiro Rodrigues
Orientação: Ivone Ferreira

○ **Especialização em Comunicação Estratégica da NOVA FCSH**

- Rebranding da Mimosa: Como a Mudança da Identidade Visual Influência o Brand Image dos Consumidores
Mariana Monteiro Mateus
Orientação: Ana Margarida Barreto
- From Swipes to Subscriptions: The Impact of Intrapersonal Motivations, Perceived Value, and Attitude on the Purchase Intention of Dating App Users
Maria Francisca Carvalho
Orientação: Alexandre Duarte

- Comunicar para transformar: O poder da literacia energética na mudança dos hábitos de consumo Um estudo aplicado ao papel da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos na promoção do consumo energético sustentável
Liliana Abreu
Orientação: Alexandre Duarte
- Personalidade, Arquétipos e Comunicação da Marca: O Caso da TAP Air Portugal
Maria Veloso
Orientação: Alexandre Duarte
- A proposta de valor numa organização: a importância de uma proposta de valor estruturada para a comunicação e envolvimento dos membros no BCSD Portugal
Beatriz Jacinto Gaspar
Orientação: Alda Magalhães Teles
- O papel dos owned media no engagement dos consumidores: o caso da Rede Expressos
Diogo Ribeiro Mendonça
Orientação: Alda Magalhães Teles, Ivone Ferreira
- A proposta de valor numa organização: a importância de uma proposta de valor estruturada para a comunicação e envolvimento dos membros no BCSD Portugal
Beatriz Jacinto Gaspar
Orientação: Alda Magalhães Teles
- Not so secret. Estudo comparativo das estratégias de comunicação dos serviços de informações do Reino Unido e de Portugal
Oleksandra Kostyuk
Orientação: João José Pissarra Esteves
- **Especialização em Comunicação e Artes da NOVA FCSH**
 - Problemáticas da produção de imagens e produtos culturais gerados por sistemas de Inteligência Artificial: Apropriação e incorporação de representações e elementos surrealistas e do realismo mágico pela arte generativa digital
Inês de Matos Rodrigues
Orientação: Maria Teresa Cruz
 - A interpretação do ethos Surrealista na Era Digital: O uso da Inteligência Artificial na Transformação da Narrativa Visual
Madalena dos Santos Galvão Sequeira
Orientação: Maria Teresa Cruz

- (Re)criar relações: Comunicação, Mediação Cultural e Desenvolvimento de Públicos da Cultura em Territórios de Baixa Densidade
Ana Sofia Pancada
Orientação: Dora Santos-Silva
- Necessidade, Engenho e Oportunidade: As Alterações Digitais e o Renascimento de uma Canção Política no Circuito de Música Independente de Lisboa Durante os "Anos da Troika"
Alexandre Mendes de Almeida Aguiar Guerreiro
Orientação: Madalena Miranda
- O Ativismo nas Práticas Digitais através da Educação Não Formal: O Caso do Programa Erasmus+
Jorge Sousa Alves Morais
Orientação: Madalena Miranda e Pedro Florêncio
- **Especialização em Cinema e Televisão da NOVA FCSH**
 - A programação como potenciadora do espectador (RE)
Nuno Miguel Barbas Gaio e Silva
Orientação: Pedro Florêncio
 - Descentralização Cultural, Inclusão e Ativação Comunitária no interior de Portugal através do cinema – O caso da N2 Mostra de Cinema (RE)
Mário Jorge de Abreu Matos
Orientação: Pedro Florêncio
 - Ao mar e à terra
Hugo Barreiros Andrade
Orientação: Pedro Florêncio
 - The American Dream on Film After the Studio System: Society, Politics and Economics in the United States through the lens of Jean Baudrillard's America
Laura Maria Pereira Pedrosa Pinto do Amaral
Orientação: Luís Mendonça
 - Coordenação de produção de documentário na Promenade: Um diálogo entre Filipe La Féria O Teatro como Ato de Fé e La Vie de Maria Manuela
João Páscoa dos Santos
Orientação: Luís Mendonça, Pedro Florêncio

Mestrado em Estética e Estudos Artísticos/ Especialização em Cinema e Televisão da NOVA FCSH

- Formas e fronteiras da narrativa cinematográfica: o cinema de Sandro Aguilar
Ricardo Daniel Marques Fanguero
Orientação: Luís Mendonça, Pedro Florêncio
- **Especialização em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias da NOVA FCSH**
 - Redes Sociais e Desligamento Emocional - Estarão as redes sociais a desligar-nos emocionalmente?
António Jorge Teixeira das Neves
Orientação: Jacinto Godinho
 - Apesar da Interrupção: A notificação e a temporalidade da introspeção
Diogo Gouveia Coelho
Orientação: Jorge Rosa
 - A Associação CulturFACE como promotora de comunicação intercultural. Estudo de caso: Magazine Santomensidade
Vivian Denise Diogo dos Santos
Orientação: Jorge Rosa
 - Media Alternativos e Políticas de Serviço Público: a Antena 3 e as Rádios Comunitárias na Ecologia do Digital
Inês da Silva Matias
Orientação: Madalena Miranda
 - A Comunicação digital de cultura no contexto da Coleção de Arte Contemporânea do Estado
Sophia de Lucca
Orientação: Madalena Miranda

Dissertação de Mestrado em Jornalismo | Relatório de Estágio (RE)

- Como é que as crianças entendem a informação jornalística que lhes é dedicada? Perceção de crianças de 10 anos sobre o Programa Informativo Infantil Radar XS
Rita da Silva Tavares
Orientação: Cristina Ponte
- Construção Jornalística do Trabalho Sexual: Discurso, Poder e Representação (RE)
Rita do Espírito Santo Cabrita Varela
Orientação: Marisa Torres da Silva

- O populismo de extrema-direita na televisão portuguesa: Estudo de caso da SIC durante a discussão do Orçamento do Estado para 2025 (RE)
Diogo Alexandre Carvalho Cordeiro
Orientação: Marisa Torres da Silva
- Cobertura jornalística da cultura nos telejornais com maior audiência em horário nobre — o caso de estudo da RTP e RTP3 e da SIC e SIC Notícias
Rita Carmona Direito
Orientação: Dora Santos-Silva
- A Inovação e a Paixão da Rádio: Estudo de Caso sobre a incorporação de podcasts na estrutura editorial da TSF (RE)
Francisca Salgado Barros
Orientação: Dora Santos-Silva
- A Cobertura de Música em Portugal: O caso da Time Out Lisboa (RE)
João Filipe Marinho Costa
Orientação: Dora Santos-Silva
- A cobertura mediática da União Europeia em período eleitoral: o caso do jornal Expresso (RE)
Mariana Ramos Loureiro
Orientação: Dora Santos-Silva
- Jornalismo e Democracia. A cobertura jornalística do quinquagésimo aniversário do 25 de Abril pelo PÚBLICO (RE)
Beatriz Pedro Ferreira
Orientação: Dora Santos-Silva
- Refletir sobre novos ângulos: a (falta de) utilização do jornalismo de soluções para tratar assuntos ambientais no Jornal Expresso (RE)
Eunice Isabel Parreira
Orientação: Dora Santos-Silva
- Podem o jornalismo e o comentário desportivo andar de mãos dadas? O caso do futebol
Diogo Tavares Serra Ribeiro
Orientação: António Granado
- A Visibilidade das Modalidades Extra-Futebol em Portugal nos Jornais Record e A Bola
Francisco Guilherme Correia Lopes Sérgio dos Santos
Orientação: António Granado

- A representação regional na televisão nacional: um estudo sobre os noticiários da RTP
Margarida Fernandes Tavares
Orientação: António Granado
- Esperança no Caos: A Responsabilidade Afetiva do Jornalismo e seu Impacto na Saúde Mental do Público
Déborah de Paula Lima
Orientação: Camila Lamartine; Dora dos Santos Silva
- A Representatividade Feminina na Moderação de Debates Políticos na Televisão
Ana Carlota Cordeiro de Morais
Orientação: Carla Baptista
- A adaptação da linguagem jornalística das revistas femininas ao contexto digital- o caso da revista Máxima
Lara Margarida Rodrigues Duarte
Orientação: Carla Baptista
- Claríssimos Montes da verdade: O surgimento de uma ética proto-jornalística no *Mercúrio Português*
Miguel Alexandre Bouça Pinto
Orientação: Carla Baptista
- A Implementação da Inteligência Artificial no Jornalismo Impresso em Portugal: uma análise pelas perspetivas de editores e jornalistas
Luciana Correia de Lima Lopes
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- Representação Mediática do Conflito Israelo-Palestiniano no *Jornal da Noite da SIC*
Ana Catarina da Conceição Freire de Andrade
Orientação: Pedro Coelho
- A cobertura mediática da morte de Odair Moniz no *Jornal da Noite da SIC*
Ana Marta Abreu Ferreira
Orientação: Pedro Coelho
- O Jornalismo de Investigação em Televisão: Análise Crítica de uma Investigação SIC sobre um Caso de Violência Policial
Beatriz Gomes Martins
Orientação: Pedro Coelho
- O documentário enquanto género jornalístico. Trabalho Projeto - Documentário Sob a Tenda

Ilana Oliveira Rodrigues

Orientação: Pedro Coelho

- O comentário político feito por jornalistas: estudo de caso sobre a campanha eleitoral das legislativas de 2024 na RTP3 e na SIC Notícias

Maria Ramos Santos

Orientação: Pedro Coelho

Dissertação de Mestrado em Artes Cénicas | Relatório de Estágio

- Documentação, arquivo e memória: reconstituição da memória a partir da imagem

Sebastião José Reis Abreu

Orientação: Paulo Filipe Monteiro

- O texto em cena: uma reflexão a partir de Os Rústicos, do Teatro dos Aloés

Artur de Almeida Malheiro

Orientação: Paulo Filipe Monteiro

- Programação Cultural e Dramaturgia: O bairro como enredo

Ana Paula Santos Andrade

Orientação: Cláudia Madeira, Patrícia Ascensão

- Mulheres na Composição para Vozes: Ecos Femininos do Passado nas Vozes do Presente

Joana Morgado Calçado Carvalho

Orientação: Cláudia Madeira

- Atmosferas bizarras entre palavra e movimento na encenação de Hamlet, de Miguel Moreira
leva Brazenaite

Orientação: Ana Pais

Dissertação de Mestrado em Novos Media e Práticas Web

- Novo luxo: a redefinição da moda de luxo na Era Digital

Sofia de Oliveira Beja Pina Nunes

Orientação: Ana Marta Flores

- Relatório de Estágio na empresa NTT DATA Portugal: Estudo do valor da UX, da integração de feedback dos utilizadores e das práticas de UX/UI Design

Soraia Ponte Espírito Santo

Orientação: Paulo Nuno Vicente

- Fuurever Home. Uma aplicação para conectar animais abandonados ao lar ideal
Bárbara Agra Mazur
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- Tradição e tecnologias emergentes: O papel da IA nas artes e ofícios contemporâneos
André Filipe Nunes Matos
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- Caminhos Sonoros para a Ciência: construção do podcast Lado B da Literacia
Tiago Alexandre Couto Quinta-Feira
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- A. R. Walk: Fernando Pessoa
Pedro Moldão Martins
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- HABITUDE app: Your best self. One tap away
Tassia Sena
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- A Televisão e as Plataformas Digitais: Um Estudo de Caso sobre a Gestão do Instagram do Canal V+ TVI
Ana Sofia Coelho Teixeira
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- Avaliação da Usabilidade de Websites de Agências de Desenvolvimento Digital e Marketing
Inês Agrélos Moura
Orientação: Paulo Nuno Vicente
- Memórias Culinárias
Beatriz Gomes de Noronha
Orientação: Leonardo Springer e Paulo Nuno Vicente
- A Importância da Usabilidade no Desenvolvimento Software
Mafalda Andrade Terceira Ponte
Orientação: Carla Nave e Paulo Nuno Vicente

Dissertação de Mestrado em Comunicação de Ciência | Relatório de Estágio

- Complexo elementar Programa de televisão sobre ciência
Pedro Miguel Cavaco Horta
Orientação: António Granado
- Pelos Caminhos da Margaraça. Processo de criação de livro de reportagem como projeto de comunicação de ciência e divulgação ambiental
Susana Maria de Jesus da Silva Torrão
Orientação: António Granado

Dissertação de Mestrado em Mestrado em Ciências Musicais

- Ressonâncias: Música, Movimento e Transformação Social no M.O.V.E
Marise Cardoso
Orientação: Carla Fernandes

Mestrados externos

• Universidade Católica Portuguesa — Faculdade de Ciências Humanas

Branding and consumer behavior: A study of purchase intent and food healthiness perception

Sara Caon

Orientação: Alexandre Duarte

Analysis the Influence Factors of Influencer on Tourist's Cognitive styles, Loyalty and Satisfaction - A case study of Macau

Demi Liu

Orientação: Alexandre Duarte

O poder dos short vídeos, publicados em plataformas de criação de conteúdo, na divulgação e consumo de real-time information, em substituição dos media tradicionais (caso Jornal Expresso)

Lourenço Malaquias

Orientação: Alexandre Duarte

Resurgence Of Canning Culture: Analyzing Pearljars' Marketing Strategies to Capture and Sustain A Growing Customer Segment"

Aditya Menon

Orientação: Alexandre Duarte

Incumbência, motivação, compromisso e autoanálise dos CEOs relativamente à implementação de políticas de sustentabilidade nas organizações

Frederico Cannas

Orientação: Alexandre Duarte

A importância do papel do consumidor para a sustentabilidade da indústria "Fast Fashion"

Catarina Alemão

Orientação: Alexandre Duarte

A influência da Ativação de Patrocínio no Reconhecimento de Marca, Envolvimento Emocional e Intenção de Compra: O caso da Primeira Liga Portuguesa de Futebol"

Ricardo Alexandre

Orientação: Alexandre Duarte

Rewear: Exploring how a branded second-hand marketplace influences Gen Z consumer engagement and brand attitude - A G-Star case study

Giulia Tugnoli

Orientação: Alexandre Duarte

O Impacto do Marketing Sensorial e do Ambiente no Comportamento do Consumidor em Restaurantes de Classe Média/Alta

Bernardo Marques

Orientação: Alexandre Duarte

O papel da distância geográfica no Brand Love no futebol e as suas consequências: o caso do Sport Lisboa e Benfica

Afonso Ratinho

Orientação: Alexandre Duarte

Mestrado em Serviço Social, ISMT

- A transferência de Competências na Ação Social: Perspetivas do Assistentes Sociais nos Municípios do Médio Tejo
Teresa Isabel Barrambana Ramos
Orientação: Manuel Menezes
- Envelhecer num Bairro Social: Desafios e Respostas no Contexto da Intervenção do Serviço Social»
Maria Margarida Gomes Lopes Pardal Branco
Orientação: Manuel Menezes

Mestrado em Comunicação Aplicada, Universidade Autónoma de Lisboa

- Futebol e o comentário televisivo: um olhar sobre a percepção do espectador
Diogo Pires
Orientação: Jaime Lourenço

Mestrado em Desenvolvimento de Projecto Cinematográfico, da Escola Superior de Teatro e Cinema. Instituto Politécnico de Lisboa

- O filme -ensaio como pensamento poético: Um estudo sobre *Las poetas visitan a Juana Bignozzi*
Giovanna Affonso de Campos
Orientação: Fátima Chinita

Mestrado em Comunicação nas Organizações, Universidade Lusófona

- Jornalistas em situações de conflito. O ressurgimento do “jornalismo de guerra” em Portugal?
Ana Catarina de Carvalho Afilhado
Orientação: Carla Martins

Investigadores Visitantes

Nome completo: Raquel Longhi

Orientação científica: Pedro Coelho

Duração da visita: Setembro 2025

Origem: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil.

Nome completo: Gianne Maria Montedônio Chagastelles

Orientação científica: Teresa Flores

Duração da visita: 01/04/2025 – 30/9/2025

Origem: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Nome completo: Kelly Janáina Souza da Silva

Orientação científica: Maria Teresa Cruz

Duração da visita: 01/02/2025 – 31/1/2026

Origem: Universidade Estadual Paulista, Brasil

Nome completo: Katarina Lučić

Orientação científica: Maria Teresa Cruz

Duração da visita: 16/6/2025 – 14/9/2025

Origem: Universidade de Bologna, Itália

Nome completo: Muriel Felten Pinheiro

Orientação científica: Marisa Torres da Silva

Duração da visita: 01/9/2025 – 30/3/2026

Origem: Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, Brasil

Nome completo: Lúcia Regina Vieira Romano

Orientação científica: Ana Pais

Duração da visita: 01/4/2025 – 30/4/2026

Origem (Universidade e País) : Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Produção Científica

A produção científica do ICNOVA em 2025 evidencia uma notável densidade, diversidade e qualidade, refletindo uma estratégia consistente de internacionalização, interdisciplinaridade e impacto académico e social. No que respeita a artigos em revistas científicas, destaca-se a forte presença em publicações indexadas na Scopus e na Web of Science, muitas delas posicionadas nos quartis superiores (Q1 e Q2), o que atesta a relevância e competitividade internacional da investigação desenvolvida. Estes trabalhos cobrem áreas centrais como comunicação digital, jornalismo, literacias mediáticas, inteligência artificial, sustentabilidade, saúde, cultura visual e estudos de género, demonstrando a capacidade do ICNOVA para responder a desafios contemporâneos complexos. A diversidade temática é acompanhada por uma pluralidade metodológica, incluindo abordagens experimentais, estudos empíricos, revisões sistemáticas e investigação aplicada.

Ao nível dos capítulos de livros em editoras internacionais de prestígio (como Routledge, Springer, Emerald ou IGI Global), verifica-se um contributo significativo para debates globais em torno de temas como comunicação estratégica, media e democracia, inteligência artificial, sustentabilidade, culturas digitais e património. Esta presença reforça o posicionamento do ICNOVA em redes científicas internacionais e evidencia a sua capacidade de influenciar agendas de investigação emergentes.

Paralelamente, os capítulos em editoras nacionais revelam um forte compromisso com a disseminação do conhecimento em língua portuguesa e com o impacto no contexto nacional, nomeadamente nas áreas da literacia mediática, jornalismo, cultura, artes e políticas públicas. Esta dupla orientação - internacional e nacional - traduz uma estratégia equilibrada entre visibilidade global e relevância local.

A atividade editorial assume igualmente particular destaque, com a edição de livros e números especiais em editoras internacionais e nacionais, consolidando o papel do ICNOVA não apenas como produtor, mas também como curador de conhecimento científico. A coordenação de obras coletivas e números temáticos evidencia liderança académica e capacidade de mobilização de redes de investigação.

No domínio das atas de conferências e comunicações científicas, observa-se uma presença muito expressiva em eventos internacionais de referência (como ICA, IAMCR, ECREA, ISA ou EUPRERA), bem como em encontros nacionais relevantes. Esta participação ativa demonstra a integração do ICNOVA nas principais comunidades científicas internacionais e o contributo contínuo para a circulação e discussão de conhecimento. Destaca-se ainda a realização de keynote speeches, convites e participações em painéis, indicadores claros de reconhecimento e prestígio dos seus investigadores.

Por fim, a produção de relatórios científicos e técnicos - muitos deles no âmbito de projetos financiados e em articulação com entidades públicas e organizações internacionais - evidencia o impacto direto da investigação do ICNOVA na definição de políticas públicas, práticas profissionais e processos de inovação social e tecnológica, nomeadamente nas áreas da Inteligência Artificial, pluralismo dos media, comunicação estratégica e acessibilidade. Esta produção científica robusta e multifacetada confirma o ICNOVA como uma unidade de investigação altamente produtiva,

internacionalizada e socialmente relevante, capaz de articular excelência acadêmica com impacto efetivo na sociedade.

Autoria (coautoria) de livros internacionais

1. Amaral, I., **Flores, A. M. M.**, Simões, R. B. de, & Antunes, E. (Eds.).(2025). *Critical literacies and gender studies: Navigating media, education, and civic engagement for social justice*. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/9781836625940>
2. **Barroso, P. M.** (Ed.).(2025). *Intangible cultural heritage in Southern Portugal's sacred celebrations: Echoes of tradition*. Cambridge Scholars Publishing.
3. **Duarte, A.**, Andrade, J. G., & Dias, P. (Eds.).(2025). *AI as Help and Hindrance in Education*. IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6018-8>
4. **Duarte, A.**, Andrade, J., & Dias, P. (Eds.).(2025). *Effects of Education Communication in Digital Learning Environments*. IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9067-2>
5. **Duarte, A.**, Dias, P., & Andrade, J. (Eds.).(2025). *Digital Tools and Platforms for Effective and Personalized Learning*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6013-3>
6. **Moraes, R.** (Ed.).(2025). *The Marketing and Art of Luxury in the Age of Experience - And Inspirations for Other Sectors*. Editora FGV. ISBN: 9786556523651
7. **Piçarra, M.C.** (Ed.).(2025). *Easterly Wind. Luso-Orientalism(s) in the [Portuguese] Dictatorship's Films*. Peter Lang. DOI:[10.3726/b21600](https://doi.org/10.3726/b21600)
8. Vieira, A. T., Joaquim, A. F., & **Duarte, A.** (Eds.).(2025). *Digital Populism and the Use of Neo Propaganda and Fake News*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9999-6>

Autoria (coautoria) de livros nacionais

1. Cardoso, G., & **Sepúlveda, R.** (Coords.).(2025). *Manual de Métodos para Pesquisa Digital*. Mundos Sociais. ISBN: 978-989-8536-94-5.
2. Langa-Nuño, C., **Sousa, J. P., Baptista, C.**, & Trevisan, A. C. (Eds.).(2025). *Comunicação, história e memória*. Livros LabCom | Universidade da Beira Interior.<https://labcom.ubi.pt/comunicacao-historia-e-memoria-comunicacion-historia-y-memoria/>
3. **Mendes Flores, T.**, Vasconcelos, S., & Mateus, C. (Eds.).(2025). *O impulso fotográfico. (Des)arrumar o arquivo colonial*. Mariposa Azul. (Este livro tem uma versão impressa em português e outra em inglês)
4. Portela, M., **Torres, R.**, Albuquerque, T., & Ferreira, J. L. (Eds.). (2025). *A. G. Z. Pequenas explosões: Leitura mista e escrita composta (Cibertextualidades, Vol. 5)*. Publicações Fundação Fernando Pessoa. <http://hdl.handle.net/10284/14385>

Artigos em Revistas científicas Internacionais

Legenda: Scopus e WoS

1. Abreu, L., & **Duarte, A.** (2025). Femvertising or Femwashing? A Theoretical Perspective on the Impact of Authenticity on Consumer Purchase Intentions. *Journal of Media Research*, 18(1) 51. <https://doi.org/10.24193/jmr.511>
2. Ago, S., & **Duarte, A.** (2025). From trust to skepticism: Has influencer marketing reached its breaking point? *Romanian Journal of Journalism and Communication*, 20(1), 113–133. https://doi.org/10.62229/rjic20/1_25/5
3. **Baptista, C.** (2025). A televisão e a invenção da democracia em Portugal. *TSN Transatlantic Studies Network*, (17), 122–129. <https://doi.org/10.24310/tsn.17.2024.20716>
4. **Barroso, P. M.** (2025). The pragmatics of meaning: Revisiting Wittgenstein's use theory of language. *Revista Acta Semiótica et Lingvistica*, 32, 189–211. <https://doi.org/10.20873/actasemioticaetlingvistica.v32iEspecial>
5. Bisso Nunes, A. C., Cools, H., **Flores, A. M.**, Porlezza, C., Kretzschmar, S., Eyrich, J., Ferri, G., García-Avilés, & Singer, J. B. (2025). Sandbox Journalism: The Role of Media Labs as Innovation Drivers in European News Organisations. *Journalism Studies*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2025.2594650>
2024 Scopus (SJR = 1,827; Q1; H-index 88) WOS (JIF ≈ 2,9; Q1)
6. **Branco, I.** (2025). Perceções sobre a importância do estágio curricular na transição escola-trabalho: um estudo exploratório em finalistas de licenciatura. *Delos*, 18(66), Article e4909. <https://doi.org/10.55905/rdelosv18.n66-148>
7. Cacciabaudo, F., Accardi, G., Carta, F., Tarantino, S., Annunziata, G., Russo, T. D. B., **Silva, P.**, Candore, G., Russo, A., & Ciaccio, M. (2025). The role of Mediterranean diet and intermittent fasting in modulating inflammation and clinical biochemistry markers in hereditary cancer syndromes: A review. *Current Nutrition Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1007/s13668-025-00713-5>
2024 Scopus (SJR = 1,410; Q1; H-index 51) WOS (JIF ≈ 5,5; Q1)
8. Calabrò, A., Aiello, A., **Silva, P.**, Caruso, C., Candore, G., & Accardi, G. (2025). Geroprotective applications of oleuropein and hydroxytyrosol through the hallmarks of ageing. *GeroScience*. <https://doi.org/10.1007/s11357-025-01697-4>
2024 Scopus (SJR = 1,564; Q1; H-index 95) WOS (JIF ≈ 5,4; Q1)
9. **Coelho, P.**, Teles, F., & **Silva, M.T.** (2025). Too little, too late: Reporting on the Banco Espírito Santo collapse by the Portuguese press. *International Journal of Media and Cultural Politics*, 20(2), 241–261. https://doi.org/10.1386/macp_00094_1
2024 Scopus (SJR = 0,172; Q2; H-index 16) WOS (Emerging Sources Citation Index - ESCI)

10. Cordeiro, D. F., & **Sousa, J. P.** (2025). Estudo comparativo Brasil-Portugal de posicionamentos jornalísticos sobre a vacinação contra a covid-19 usando processamento de linguagem natural. *Galáxia – Revista Interdisciplinar de Comunicação e Cultura*, 50, e66769. <https://doi.org/10.1590/1982-2553202566769>
11. Cordeiro, D. F., Lopezosa, C., Guallar, J., & **Sousa, J. P.** (2025). News exchange between Brazil and Portugal based on a quantitative analysis of GoogleNews. *Brazilian Journalism Research*, 21(1), e1719. <https://doi.org/10.25200/BJR.v21n1.2025.1719>
2024 Scopus (SJR = 0,336; Q2; H-index 8) WOS (Emerging Sources Citation Index – ESCI)
12. Costantini, E., Greig, N. H., Aielli, L., **Silva, P.**, Di Carlo, M., Konstantinidou, F., & Reale, M. (2025). TNF α protein, DNA methylation, mRNA and miRNA expression evaluation in multiple sclerosis. *Frontiers in Molecular Biosciences*, 12, 1730177. <https://doi.org/10.3389/fmolb.2025.1730177>
2024 Scopus (SJR = 1,243; Q1; H-index 85) WOS (JIF \approx 4; Q2)
13. Daniel, F., Moinho, T., Espirito-Santo, H., **Menezes, M.**, McPherson, J. (2025). Rights-Based Vision: a Portuguese Validation of the Human Rights Lens in Social Work Scale. *Journal of Human Rights and Social Work*, 10, 637–646. <https://doi.org/10.1007/s41134-025-00385-9>
2024 Scopus (SJR = 0,504; Q1; H-index 18)
14. Delicado, A., Rosales, M., Truninger, M., Rowland, J., & **Viseu, A.** (2025). Privacy in the Age of the Internet of Things: Perceptions and Practices in Households. *Privacy Studies Journal*, 4, 31–58. <https://doi.org/10.7146/psj.v4i.150180>
15. **Duarte, A.**, & Dias, P. (2025). How artificial intelligence is changing organizations: Portuguese CEOs' perspective. *Journal of Communication Management*. <https://doi.org/10.1108/JCOM-10-2024-0204>
2024 Scopus (SJR = 0,676; Q1; H-index 52) WOS (JIF \approx 2,1; Q2)
16. **Ferreira, A. H.**, & Trevisan, A. C. (2025). É nos comentários que a mágica acontece: estratégias visuais e argumentativas da extrema-direita nas redes sociais. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.13311>
17. **Ferreira, A. H.**, & Trevisan, A. C. (2025). Extensão e ensino em Ciências Sociais com IA e audiovisual: uma década de oficinas colaborativas. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.13319>
18. **Ferreira, A. H.**, & Trevisan, A. C. (2025). Meta-identidade e plataformas digitais: disputas por transparência e controle na criação algorítmica das identidades pelos sistemas de IA. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.13161>
19. **Ferreira, G.**, & **Santos-Silva, D.** (2025). Journalism and Well-Being: A Systematic Review of Mental Health Research in News Work (2000–2024). *Mediální studia* 20(S11), 36–59. <https://doi.org/10.65502/si1-2026.03>
2024 Scopus (SJR = 0,121; Q4; H-index 3)
20. **Freire, João R.**, Gertner, R. K., & Florek, M. (2025). The Impact of Emigrant Communities on the Image of a Country – The Case of the Portuguese Community in France. *Journal of International Consumer Marketing*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/08961530.2025.2509244>
2024 Scopus (SJR = 0,776; Q2; H-index 60) WOS (JIF \approx 2,8; Q3)
21. **Gomes, C.** (2025). Virtual Reality – Revisiting Taxonomies for Mix Reality Performance. *EPSIR- European Public and Social Innovation Review*, 10, 1–15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1928>
2024 Scopus (SJR = 0,171; Q3; H-index 6)

22. Gonçalves, M., Vale, N., Martins Da Costa, P., & **Silva, P.** (2025). Xenobiotics and broiler microbiota: Molecular insights into bacterial antimicrobial resistance and food safety implications for human health. *Journal of Xenobiotics*, 15(4), 129. <https://doi.org/10.3390/jox15040129>
2024 Scopus (SJR = 1,156; Q1; H-index 16) WOS (JIF ≈ 4,4; Q1)
23. Hatleskog, E., & Fernandes, C. (2026). Trafaria's *Memórias vivas* (Living memories), Lisbon, Portugal. *Local Development & Society*, 1–27. <https://doi.org/10.1080/26883597.2026.2654664>
2024 Scopus (SJR = 0,259; Q2; H-index 11)
24. Langa, I., Rocha-Pereira, C., **Silva, P.**, Milhazes, N., Dias da Silva, D., Domingues, S., Resende, A. D., Barbosa, J., Faria, J., Tiritan, M. E., & Ribeiro, C. (2025). Enantiomeric biodistribution, metabolic profile, and toxicity of 3-chloromethcathinone in Wistar rats following acute exposure. *Journal of Analytical Toxicology*, bkaf103. <https://doi.org/10.1093/jat/bkaf103>
2024 Scopus (SJR = 0,827; Q1; H-index 87) WOS (JIF ≈ 2,6; Q3)
25. **Moreira, V. A., & Caneira, P.** (2025). Is digital native journalism winning the hearts of young people? A Portuguese case study. *methaodos. revista de ciencias sociales*, 13(1), m251301n01. <https://doi.org/10.17502/mrcs.v13i1.868>
2024 WOS (JIF ≈ 0,6; Q3)
26. **Patrício, J.G.** (2025). It is giving inspiration: A survey paper on generative AI in fashion. *Fashion, Style & Popular Culture*. https://doi.org/10.1386/fspc_00369_1
2024 Scopus (SJR = 0,270; Q1; H-index 8) UK
27. **Piçarra, M.C.** (2025). 'Songs' of Maldoror: Political Cinema through Poetic Image. *Journal of African Cinemas*, 1-15. https://doi.org/10.1386/jac_00156_1
2024 Scopus (SJR = 0,101; Q4; H-index 4) WOS (JIF ≈ 0,1; (Emerging Sources Citation Index – ESCI)
28. Rodríguez-Pérez, M., García-Béjar, B., Burgos-Ramos, E., & **Silva, P.** (2025). Valorization of olive oil and wine industry byproducts: Challenges and opportunities in sustainable food applications. *Foods*, 14(14), 2475. <https://doi.org/10.3390/foods14142475>
2024 Scopus (SJR = 1,021; Q1; H-index 123) WOS (JIF ≈ 5,1; Q1)
29. **Sepúlveda, R.** (2025). A Methodological Approach to Exploring Hashtags as Digital Expressions: a Case Study on #onlinedating of Instagram. *Communication & Methods*, 7(1), 30–48. <https://doi.org/10.35951/v7i1.233>
2024 Scopus (SJR = 0,462; Q3; H-index 76)
30. **Sepúlveda, R., Flores, A.M., & Vasconcelos, A.** (2025). From lifestyle to commodity: How Instagram users construct and circulate wellness narratives. *Catalan Journal of Communication & Cultural Studies*, 17(1), 113–132. https://doi.org/10.1386/cjcs_00121_1
2024 Scopus (SJR = 0,204; Q2; H-index 10) WOS (JIF ≈ 0,3; Q4)
31. **Silva Sirena, M.** (2025). Activismos y prácticas textiles: revisión sistemática de la literatura reciente en la base Scopus. *Tercio Creciente*, (extra11), 45–65. <https://doi.org/10.17561/rtc.extra11.9936>
32. Silva, P.C., **Vicente, P.N.**, & Rodrigues, A.V. (2025). Development of Serious Games for Science Assessment Using Educational Design Research. *International Journal of Serious Games*, 12(2), 5–36. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v12i2.854>
2024 Scopus (SJR = 0,480; Q2; H-index 14) WOS (JIF ≈ 2,2; Q1)
33. **Silva, P.** (2025). Adolescents' perceptions of sustainable diets: Myths, realities, and school-based interventions. *Sustainability*, 17(12), 5323. <https://doi.org/10.3390/su17125323>

- 2024 Scopus (SJR = 0,688; Q1; H-index 207) WOS (JIF ≈ 3,3; Q2)
34. **Silva, P.** (2025). Enhancing adolescent food literacy through Mediterranean diet principles: From evidence to practice. *Nutrients*, 17(8), 1371. <https://doi.org/10.3390/nu17081371>
- 2024 Scopus (SJR = 1,473; Q1; H-index 243) WOS (JIF ≈ 5; Q1)
35. **Sousa, J.P.**, & Martinez, M. (2025). *Duas Pátrias: Revista documentário luso-brasileira [1954-1958] – Um discurso laudatório à ordem estabelecida. Contemporanea – Revista de Comunicação e Cultura*, 23(1), e 66999. <https://doi.org/10.9771/contemporanea.v23i1.66999>
- 2024 Scopus (SJR = 1,021; Q1; H-index 123) WOS (JIF ≈ 5,1; Q1)
36. **Sousa, J.P.**, & Guimarães-Guedes, D. (2025). D. Manuel II em Espanha (1909): a cobertura iconográfica da revista Ilustração Portuguesa. *Revista FAMECOS*, 32(1), e46954. <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2025.1.46954>
37. Teixeira, J., Maia, M. R., **Pernencar, C. A.C.**, & **Barreto, A.M.** (2025). Desenvolvimento de aplicativo para tuberculose: Um estudo de caso no Brasil com validação da experiência do usuário usando IA. *Navus – Revista de Gestão e Tecnologia*, 16, 1-16. <https://doi.org/10.22279/navus.v16.1986>
- WOS (Emerging Sources Citation Index – ESCI)

Artigos em Revistas científicas nacionais

1. Batista, S., **Ponte, C.**, & **Baptista, R.** (2025). Reflecting With Teachers on Research-Based Tools: The ySKILLS Education Toolkit. *Media and Communication*, 13. <https://doi.org/10.17645/mac.9051>
- 2024 Scopus (SJR = 0,957; Q1; H-index 46) WOS (JIF ≈ 2,6; Q1)
2. **Camacho, S.** (2025). Writing With Photos: Literature's Influence on Daniel Blaufuks. *Compendium: Journal of Comparative Studies | Revista de Estudos Comparatistas*, (8), 25-38. <https://doi.org/10.51427/com.jcs.2025.8.3>
3. Castro, C.A. de, & **Sousa, J.P.** (2025). Exploring Generation Z's susceptibility to social media influencers: the role of personality traits and influencer generated constructs. *Observatório (OBS*)*, 19(2), 12-38. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29452034>
- 2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)
4. **Castro, R.** (2025). Instalar in situ -uma experimentação concetual para se olhar através da terra. *Cinema & Território*, 1(10), 120-133. <https://doi.org/10.34640/ct10uma2025ensaiorcastro>
5. **Castro, R.** (2025). Um fazer-da-imagem em Bergman. *Cinema & Território*, 1(10), 194-214. <https://doi.org/10.34640/ct10uma2025castro>
6. **Chinita, F.** (2025). Introduction: Hybridity as an Inescapable condition of the Arts. *Rhinocervs – Cinema, Dança Música, Teatro*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.34629/rcdmt.vol.2.n1.pp1-15>
7. **Couto, F.**, & **Barreto, A.M.** (2025). The influence of the type of health service on communication between physicians and patients. *Observatório (OBS*)*, 19(2). <https://doi.org/10.15847/obsOBS19220252635>
- 2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)
8. **Duarte, A.**, & Soeiro, R. (2025). Destinations, Experiences, and Places: The Role Of Storytelling In Tourism Advertising. *Janus.Net*, 15(2) TD2, 94-113. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.DT0125.5>
- 2024 Scopus (SJR = 0,125; Q4; H-index 6)

9. **Figueiredo, A.M.P.**, & Simões, P.M. (2025). A invasão da Ucrânia como fundamento de uma nova Cortina de Ferro na Europa. *Artciencia.com, Revista de Arte, Ciência e Comunicação*, (26–27). <https://doi.org/10.25770/artc.34103>
10. **Filipe, S.B., Duarte, P., & Henriques, D.** (2025). De Smart Cities a Território Inteligente: A cooperação como Estratégia de Place Branding. *Janus.Net*, 15(2) TD2. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.DT0125.3>
2024 Scopus (SJR = 0,125; Q4; H-index 6)
11. **Flores, A.M.M., & Sepúlveda, R.** (2025). Instagram and #Wellness: Uncovering Gender and Body Patterns. *Media and Communication*, 13(3), Article 8776. <https://doi.org/10.17645/mac.8776>
2024 Scopus (SJR = 0,957; Q1; H-index 46) WOS (JIF ~ 2,6; Q1)
12. **Florêncio, P.** (2025). Cinema modular – Um filme-resposta de Chantal Akerman a Pina Bausch. *Rhinocervs – Cinema, Dança Música, Teatro*, 2(1), 106–126. <https://doi.org/10.34629/rcdmt.vol.2.n.1.pp106-126>
13. **Freire, João R.**, & Gertner, R. K. (2025). A theoretical background for place branding in a tourism context. *Janus.Net*, 15(2) TD2. doi.org/10.26619/1647-7251.DT0125.2
2024 Scopus (SJR = 0,125; Q4; H-index 6)
14. **Gomes, C.** (2025). “Quem está aí?” Distância performativa e público intermedial na ciberformance. *Rhinocervs – Cinema, Dança Música, Teatro*, 2(1), 36-48. <https://doi.org/10.34629/rcdmt.vol.2.n.1.pp36-48>
15. **Martins, C.** (2025). Género, violência e ódio online: conceitos e representações. *ex aequo*, 51, 242–245. <https://doi.org/10.22355/exaequo.2025.01.15>
2024 Scopus (SJR = 0,156; Q3; H-index 5)
16. **Menezes, M.**, & Guerra, P. (2025). A proteção das crianças em Portugal: algumas ideias-base para os trabalhadores da infância. *Sociologia, Problemas e Práticas*, (107), 129–147. <https://doi.org/10.7458/SPP202510736171>
2024 Scopus (SJR = 0,233; Q3; H-index 20)
17. **Pinheiro, R., Barreto, A.M.**, Canhão, H., & Domingues, L. (2025). Impact of health literacy, training, and patient empowerment in the management of chronic rheumatic disease. *Observatório (OBS*)*, 19(3), 81–106. <https://doi.org/10.15847/obsOBS19320252638>
2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)
18. **Ponte, C., Barreto, A.M., & Quintanilha, T.L.** (2025). Face-to-face and mediated intergenerational family communication in European countries. *Observatório (OBS*)*, 19(3). <https://doi.org/10.15847/obsOBS19320252665>
2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)
19. **Ramos, T.** (2025). Um trabalho sobre a Memória: entrevista a Dídio Pestana. *Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento*, 12(2), 169–180. <https://doi.org/10.14591/aniki.v12.n2.1032>
2024 Scopus (SJR = 0,106; Q3; H-index 1)
20. Reis, J.P., & **Henriques, D.** (2025). People and Planet First: Testing an Approach to Place Branding in the Dão Wine Region. *Janus.net*, 15(2) TD2. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.DT0125.4>
2024 Scopus (SJR = 0,125; Q4; H-index 6)
21. Saruga, C., & **Duarte, A.** (2025). The Intimacy Factor: How Podcast Parasocial Relationships Shape Advertising. *Mediapolis*, (18), 117–127. https://doi.org/10.14195/2183-6019_18_7

22. **Sousa, J.P., & Azevedo, C.** (2025). A cobertura fotojornalística da visita de D. Manuel II ao Porto, em novembro de 1908, pela Ilustração Portuguesa: informação e propaganda. *Estudos em Comunicação*, 1(41), 115–140. <https://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/ec/article/view/1530>
2024 Scopus (SJR = 0,161; Q3; H-index 9)
23. **Teuchmann, P., & Ferreira, D.** (2025). Da possibilidade artística do impossível: inoperatividades e instruções paradoxais. *ELyra: Revista da Rede Internacional Lyraempoetics*, (25), 75–97. <https://doi.org/10.21747/21828954/ely25a5>
24. **Torres, R.** (2025). *alusonhador.docx.pdf*. *ELyra: Revista da Rede Internacional Lyraempoetics*, (25), 259–268. <https://doi.org/10.21747/21828954/ely25p1>
25. **Torres, R.,** Inman Berens, K., Murray, J.T., Skains, R.L., & Zamora, M. (2025). Teaching with the Electronic Literature Collection Volume 4. *Matlit: Materialities of Literature*, 12(1), 31–55. https://doi.org/10.14195/2182-8830_12-1_3

Capítulos em livros internacionais

1. **Acquarone, E. E.** (2025). Beyond the Headset: Adapting Immersive Journalism for Current Audiences. In L. Moutinho & L. Martins (Eds.), *Impacts of SenseTech on Society* (pp. 373–390). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7147-3.ch014>
2. Amaral, I., **Flores, A. M. M.**, Simões, R. B. de, & Antunes, E. (2025). Foundations of critical literacies and gender studies: Media, education and civic engagement throughout social justice. In I. Amaral, A. M. M. Flores, R. B. de Simões, & E. Antunes (Eds.), *Critical literacies and gender studies: Navigating media, education, and civic engagement for social justice* (pp. 1–16). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83662-594-020251001>
3. **Barroso, P. M.** (2025). Popular religious feasts: Algarve's hyperdulia as living heritage. In E. R. Kosmidou & L. McMurtry (Eds.), *Intangible Cultural Heritage and New Methodological Frameworks: Media, Performance and the Public Space* (pp. 34–48). Routledge.
4. **Cádima, F. R.** (2025). Portugal: procurando la sostenibilidad de los Public Service Media. En A. Labio-Bernal, y C. Del-Valle-Rojas (Eds.), *Medios, servicio público y políticas de comunicación en América Latina, España y Portugal* (pp. 41-61). Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. <https://doi.org/10.52495/c2.emcs.33.p112>
5. Carlini, R., **Cádima, F. R.**, Flynn, R., & Kalbhenn, J. C. (2025). Media viability vs Market plurality: A comparative perspective. In E. Brogi, I. Nenadić, & P.L. Parcu (Eds.), *Media Pluralism in the Digital Era: Legal, Economic, Social, and Political Lessons Learnt from Europe* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003437024>
6. Castro, C. A., & **Sousa, J. P.** (2025). *Employing mixed methods and creative techniques for enhanced questionnaire analysis*. Sage Research Methods Cases, Part 1. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781036209919>
7. Costa-Sánchez, C., Mazza, B., & **Frazão-Nogueira, A. G. C.** (2025). Public television and young audiences: Participatory experiences in Italy, France, and Portugal. In A.M., López-Cepeda, C. Costa-Sánchez, & M. Dragomir (Eds.), *Governance models in public service media: Participation,*

- reputation, and sustainability in the era of platformization* (1st ed. pp. 73–88). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003622512>
8. Delicado, A., **Viseu, A.**, & Mourão, C., (2025). Socio-technical imaginaries of the Internet of Things. In P. H. Roth, A. M. Guzmán Olmos, A. Olteanu & Stefan Böschen (Eds.), *Making Media Futures: Machine Visions and Technological Imaginations* (pp. 85-104). Routledge.
 9. **Duarte, A.**, & Araújo, M. (2025). The Impact of Instagram on Consumer Behavior of Football Supporters: The Case of Sport Lisboa e Benfica. In D. Darwish (Ed.), *Building Power, Safety, and Trust in Virtual Communities* (pp. 119–144). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3868-1.ch006>
 10. **Duarte, A.**, & Dias, P. (2025). CEO Activism in Portugal: A View From Inside. In D.Hejlová, P. Koudelková, H. Moravcová, S.Romenti, & C. Valentini (Eds.), *Responsibility in Strategic Communication: Truth or Trap?* (pp. 97–119).Emerald Publishing Limited, Leeds. <https://doi.org/10.1108/S2398-391420250000008007>
 11. **Duarte, A.**, & Dias, P. (2025). I (Brand) Love You: Why Consumers Fall in Love With Brands and How They Express Their Love. In Z. Hussain, M. Sharipudin, A. Albattat, & A. Khan (Eds.), *Strategic Brand Management in the Age of AI and Disruption* (pp. 259–278). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9461-8.ch010>
 12. **Duarte, A.**, & Dias, P. (2025). Sustainability as a CEO Activism Trigger: The Portuguese Case. In F. Weder (Ed.), *Strategic Sustainability Communication* (pp. 195–215). CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89486-2_12
 13. **Duarte, A.**, & Dias, P. (2025). Will Artificial Intelligence Replace Human Creativity in Advertising? The Creative Directors’ Perspective. In A. Rocha, H. Adeli, A. Poniszewska Marańda, F. Moreira, & I. Bianchi (Eds.), *Emerging Trends in Information Systems and Technologies*. WorldCIST 2025. Lecture Notes in Networks and Systems (vol 1524, pp. 3–16). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97799-2_1
 14. **Duarte, A.**, Joaquim, A., & Vieira, A. (2025). Neo-Propaganda as a Political Strategy in Digital Populism. In A. Vieira., A. Joaquim, & A. Duarte (Eds.), *Digital Populism and the Use of Neo Propaganda and Fake News* (pp. 1–18). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9999-6.ch001>
 15. **Florêncio, P.** (2025). Hand-to-hand: the cinema of Wang Bing. In G. Anghel, S. das Neves, & A. S. David (Eds.), *Configurations of War and Resistance in Philosophy, Literature and Other Arts* (pp. 145–164). Cambridge Scholars Publishing.
 16. **Frazão-Nogueira, A. G. C.**, & Pinto, R. J. (2025). El nuevo-nuevo periodismo: cómo puede la IA ralenatizar la producción de notícias?. In C. Fieiras-Ceide, J.M.Túñez-López, & I.Maroto-González (Eds.), *Bots, Trols y PSM. Cómo la IA va a cambiar los medios públicos* (pp. 153–170). Salamanca, Espanha: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. <https://doi.org/10.52495/c10.emcs.40.p116>
 17. **Frazão-Nogueira, A. G. C.**, Weber, P., & Vidal, D. (2025). Nuevos diálogos científicos: El uso de podcasts para la comunicación pública de la ciencia. In T. F. Lombao, M. T. López, & M. Oliveira (Coords.), *El audio del futuro en los medios de servicio público* (pp. 119–133). Fragua.
 18. **Frazão-Nogueira, A.G.C.**, Túñez-López, J.M., Segarra-Saavedra, J., & Weber, P. (2025). Algorithms as a Journalistic Tool for Scientific Information Accessibility. In W. Leal Filho, H.S. Lopes, M.P.

- Lencastre, R. Estrada, & D. Vidal (Eds), *Composing Worlds: Humanities, Health and Wellbeing in the XXI Century Towards a More Sustainable World* (pp.177-195). World Sustainability Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87108-5_13
19. Jorge, G., & **Duarte, A.** (2025). They're Eating the Dogs: Fake News in the 2024 U.S. Presidential Election. In A. Vieira, A. Joaquim, & Duarte, A. (Eds.), *Digital Populism and the Use of Neo-Propaganda and Fake News* (pp. 231-254). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9999-6.ch011>
 20. **Lamartine, C.** (2025). Do stigma à resistência: mulheres imigrantes Brasileiras em Portugal e desafios persistentes. In R. Baeninger, A. Oltramari, J. Malheiros, D. Fernandes & V. Barros (Eds.), *Observatório da Emigração Brasileira* (pp. 115-129). Unicamp.
 21. Lopes, P., **Lourenço, J.**, & Dias, C. P. (2025). Crises, conflitos e precariedade laboral: um retrato dos jovens jornalistas portugueses. In M. P. Á. Chávez, & G. O. R. Garay (Eds.), *Comunicación digital em la era de la Inteligência Artificial* (pp. 684-694). Dykinson.
 22. **Lourenço, J.** (2025). Journalistic Specializations: a proposal for a classification model. In J. S. Sánchez, & S. L. Ormaechea (Eds.), *Humanismo y tecnología: voces educativas y comunicativas en la era digital*. (pp. 177-194). McGraw Hill.
 23. **Madeira, C.,** & Marques, B. (2025). As tragédias negras: O mercador de Veneza e A sina de Otelu de Kiluanji Kia Henda. In H.da Luz (Coord.), *Literaturas e Culturas Africanas, IberoAmericanas e Caribenhas* (Vol, I, pp.118-126). Kotter.
 24. **Martins, C.** (2025). Gender Equality in Politics and the Media. In R. Nunes, G. Rego, H. Melo, S. B. Nunes, & I. Duarte (Eds.), *Perspectives on Gender Equality Making Education the Core of Public Policies* (pp. 123-130). MDPI Books. <https://doi.org/10.3390/books978-3-7258-2571-4>
 25. **Monereo, C. Z.** (2025). Macao. The Impact of Corporate Philanthropy on Media, Art, and Technology in Macao / What do we know about Philanthropy in Macao? What is the relationship between Confucianism, Philanthropy, Media, and strategic communication? In J. M.I Simões (Ed./ Org.), *Media, Art & Technology in the Nine Portuguese-Speaking Cultures* (pp. 107-122). University of Saint Joseph, Macao SAR (China). <https://books.usj.edu.mo/index.php/usj-acaademicpress/catalog/book/31> <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/171792/2/753244.pdf>
 26. **Monteiro, P.** (2025). Intermedial strategies of montage in cinema, dance and theatrical dance. In C. Lambach (Ed.), *Arts, Concepts and Technologies in Visual Culture* (pp. 163-180). CIAC. <https://doi.org/10.34623/nxp6-q717>
 27. Provasi, V., & **Duarte, A.** (2025). The Impact and Consequences of Artificial Intelligence in Copywriting. In F. Özsungur (Ed.), *Navigating Organizational Behavior in the Digital Age With AI* (pp. 305-336). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8442-8.ch012>
 28. Retorta, M., & **Duarte, A.** (2025). The Superpower of Digital Influencers: Heroes or Villains? Impact on Children. In J. Remondes, & A. Lima (Eds.), *Digital Platforms and Managing Brand Crises* (pp. 383-414). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-2367-1.ch012>
 29. Sampaio-Dias, S., **Silveirinha, M. J.**, & Miranda, J. (2025). Women journalists and online harassment: A human rights approach. In Sanem Şahin (Ed.), *Insights on Journalism and Human Rights* (pp. 75-90). Routledge.

30. Sampaio-Dias, S., **Silveirinha, M. J.**, Garcez, B., Subtil, F., Miranda, J., & Cerqueira, C. (2025). "Journalists are Prepared for Critical Situations...but We are Not Prepared for This": Empirical and Structural Dimensions of Gendered Online Harassment. In K.S. Orgeret, O. Westlund, & R. Krøvel (Eds.), *Journalism and Safety: Digital Threats, Professional Fragilities, and Safety Cultures*. Routledge.
31. Santos, S., **Silva, P.**, & Lopes, M. (2025). Exploring Social Responsibility and Social Media Engagement. In S. Santos, J. D. Santos, P. B. Pires, I.V. Pereira (Eds.), *Advances in Marketing, Customer Relationship Management, and E-Services* (pp. 223–244). IGI Global. 10.4018/979-8-3693-5395-0.ch007
32. **Sepúlveda, R.**, & Álvares, C. (2025). Researching Health and Fitness Apps to Readdress the Gender Gap. In I. Amaral, A. M. M. Flores, R. B. de Simões, & E. Antunes (Eds.), *Critical Literacies and Gender Studies* (pp. 33–45). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83662-594-020251003>
33. Silva, J. P., & **Marques, S.** (2025). Exploring the interplay of gentrification and health: Insights from ethnographic approaches. In Ana Isabel Ribeiro, José Pedro Silva, Pedro Gullón, Thomas Astell-Burt (Eds.), *Gentrification and Public Health* (pp. 164–175). Taylor & Francis (Routledge). <https://doi.org/10.4324/9781003496953>
34. **Silva, P.**, & Saraiva, B. (2025). The Role of Sustainable Communication in Distancing a Brand From its Fast Fashion Reputation. In S. Santos, J. D. Santos, P. B. Pires, I.V. Pereira (Eds.), *Advances in Marketing, Customer Relationship Management, and E-Services* (pp. 367–390). Hershey, PA, Estados Unidos: IGI Global. 10.4018/979-8-3693-5395-0.ch011
35. **Sousa, J. P.** (2025). Encarar a ceifeira de frente. In R. Borges (Ed.), *Morrer em público. Sensacionalismo, fetichização e sadismo em coberturas jornalísticas de tragédias e falecimentos de pessoas notórias em Portugal e no Brasil* (pp. 13–16). Insular.
36. **Torres, R.**, & Bonacho, F. (2025). Art and technology in Portugal: Chronologies, archaeologies, symbolisms. In J. M. Simões (Ed.), *Media, art & technology in the nine Portuguese-speaking cultures* (pp. 144–168). University of Saint Joseph. ISBN 978-99981-138-6-2. <https://books.usj.edu.mo/index.php/usj-acaademicpress/catalog/book/31>. Note: Chapter also published in Portuguese.
37. **Torres, R.**, & Bonacho, F. (2025). Arte e tecnologia em Portugal: Cronologias, arqueologias, simbologias. In J. M. Simões (Org.), *Media, arte & tecnologia nas nove culturas de língua portuguesa* (pp. 146–170). Universidade de São José. ISBN 978-99981-138-7-9. <https://books.usj.edu.mo/index.php/usj-acaademicpress/catalog/book/32>. Nota: Capítulo publicado também em inglês.
38. Venes, A., & **Duarte, A.** (2025). Gen Z's Code: Cracking the Authenticity Formula in Influencer Driven Social Media Advertising. In H. Rahman (Ed.), *Digital Citizenship and Building a Responsible Online Presence* (pp. 359–374). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6675-2.ch014>
39. **Viseu, A.**, Pereira, J. P. & Delicado, A. (2025). Smartness as a new paradigm for retail? Sociotechnical imaginaries of autonomous stores in the media. In E. Lupano & P. Orrù (Eds.), *Artificial intelligence and human perception: Media discourse and public opinion* (pp. 39–54). FrancoAngeli, Milano.

Capítulos em livros nacionais

1. **Babo, M. A.** (2025). A Comunicação. In F. Bonacho, & F. B. Lima (Coords.), *Comunicação, Literacia mediática e cidadania – lançamento da cátedra UNESCO* (pp. 8–19). Instituto Politécnico de Lisboa.
2. **Barreiros, I. B.** (2025). Largadu suma lã bentu: A Geo-estética de Nú Barreto. In C. Schofield, & M. de Miranda (Eds.), *Atlântica: Arte Contemporânea de Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe e a sua Diáspora* (pp. 31–40). Hangar/Orfeu.
3. Cardoso, G., & **Sepúlveda, R.** (2025). Introdução ao manual: Objetivos, desafios e inovação na pesquisa digital. In G. Cardoso & R. Sepúlveda (Orgs.), *Manual de métodos para pesquisa digital* (pp. 1–10). Mundos Sociais.
4. **Baptista, C.** (2025). A revolução que salvou o Expresso. In P. M. Gomes (Coord.), *O Jornal Está na Rua. A Imprensa no Centro da Revolução de Abril* (pp. 175–190). Âncora Editora.
5. **Castelo Branco, S.** (2025). Feel it, no fear. The flesh yields and is numb. In F. Marques (Ed.), *The Work of Filipe Marques* (pp. 482–284). Porto.
6. **Castelo Branco, S.** (2025). Meia Sombra. In *Meia Sombra*. Culturgest.
7. **Castelo Branco, S.** (2025). Nota sobre a Monstruosidade da Mão. In H. Humberto, & L. Abreu (Eds.), *A Terrível Enciclopédia da Mão* (pp. 79–80). PARALAXE.
8. **Castro, R.** (2025). A Terra Como Acontecimento II. In L. Herberto (Ed.), *Lugares da Paisagem: Investigação e Práticas Artísticas* (pp.183–196). Editora iArtes*.
9. **Castro, R.,** & Boagalheiro, M. (2025). VEIAS DE BARRO. In D.Revés e P. Moreia (Eds.), *Perpetual Motion Machine* (cat.) Lisboa: Galerias Municipais/EGEAC.
10. **Chinita, F.** (2025). A Metamorfose do Eu: Auto-representação e Intermedialidade em *A Metamorfose dos Pássaros* (2020). In A.C. Pereira, A.I. Soares & J.F. Marques (Eds.), *Speculum: Filmar-se e Ver-se ao Espelho* (Vol. 1., pp. 255–288). Editora LabCom / iArtes.
11. **Coelho, Sílvia P.,** & Antunes, R. F. (2025). Existe Dança no Espaço Virtual? Conversa em Torno do Movimento de Fantasmas Algorítmicos. In J. Runas (Ed.), *O Elogio da Abertura: Ensaios e Diálogos sobre a materialidade da comunicação estética* (pp. 113–156). Documenta/Sistema Solar.
12. Lopes, P., **Lourenço, J.,** & Dias, C. P. (2025) Literacia política, cidadania e educação para a cidadania. In C. Santos, E. Rodrigues, C. Dias & L. Cardoso (Eds.), *Desafios da literacia na sociedade do século XXI* (pp. 172–177). Instituto Politécnico de Beja.
13. **Madeira, C.** (2025). Performance enquanto cometa na obra de Julião Sarmento. In B. Marques, E. Ferreira, J. d'O. Monteiro e H. M. de Frias (Eds.), *Na Escalada do Desejo. Julião Sarmento (1948-2021) / On the rise of desire. Julião Sarmento (1948-2021)* (pp. 63-67). MNAC, CIEBA-FBAUL, IHA-NOVA FCSH / IN2PAST. <https://doi.org/10.34619/xnwx-36qb> (Acesso Aberto)
14. **Madeira, C.,** & **Madeira, R.R.** (2025). Spontaneous Vegetable Gardens: Cultivating as a Form of Resistance – Theoretical and Performative Approaches Between Art and the Common Spaces. In G.P. Corrêa, & A. Gerner (Eds.), *Climate Theatre and Ecodramaturgy in the Anthropocene* (pp. 161-178). Editora Caleidoscópio. DOI: doi.org/10.30618/978-989-658-909-7
15. **Martins, C.** (2025). Poderes de Influência, Transparência dos Media e Ética Jornalística. In A. T. Peixinho, C. A. Santos, & T. E. Martins (Coords.), *Pensar o Jornalismo [Com Mário Mesquita]*. Nos

- 30 Anos de Ensino de Jornalismo na Universidade de Coimbra (pp. 207–222). Imprensa da Universidade de Coimbra. <https://doi.org/10.14195/978-989-26-2723-6>
16. **Mendes Flores, T.** (2025). Rome Seen from the Ruins of the Imperial Palaces on the Palatine Hill. In V. Flores & S. S. Martins (Eds.), *Cosmorama, The Forgotten Medium* (pp. 84–86). Early Visual Media Lab/CICANT e Instituto de História de Arte/FCSH.
 17. **Mendes Flores, T.** (2025). The Colossi of Memnon, Standing 18 Meters Tall, at the Time of the Flood in Upper Egypt. In V. Flores, & S. S. Martins (Eds.), *Cosmorama, The Forgotten Medium* (pp. 87–89). Early Visual Media Lab/CICANT and Instituto de História de Arte/FCSH.
 18. **Menezes, M.** (2025). As revoluções locais da Revolução: atribuições das autarquias e contributos do Serviço Social. In Cristiana Almeida & Maria Marques (Coords.), *As Revoluções da Revolução: Políticas Sociais e Serviço Social* (pp.117–150). Edições Universitárias Lusófonas.
 19. **Menezes, M.** (2025). Uma infância por entre a nave e os mundos. In P. Guerra & J. P. Gaspar (Eds.), *O que se passa na infância não fica na infância* (pp.155–158). Editora D'Ideias.
 20. **Monereo, C. Z.** (2025). In da Luz, H., Rodrigues, L., Ferraz, E., Alfieri, N., Fernando, M., Díaz, E., Caballero, A., L. M. Antunes, S., Russotto, M., Rendeiro, M., Silva, E. O. B. D., Mapera, M. J.C., Cambrão, P., Santos, J., & Martins, M. D. L. (Orgs.), *Literaturas e Culturas Africanas, Ibero-Americanas e Caribenhas: encontros, trocas e desvios na diferença*. Kotter Editorial.
 21. **Piçarra, M.C.** (2025). Carta a Forough Farrokhzad. *12catorze. Edição comemorativa* (pp. 150–153). Edições Húmus.
 22. **Piçarra, M.C.** (2025). Catembe – 7 Dias em Lourenço Marques - O filme como delito. In E. Cordeiro (Orgs.), Jorge Sobrado, José Bragança de Miranda (curadoria), *Outras revoluções, cinema. Revolução, já!* (pp. 83–88). Edições Húmus. ISBN: 9789899213906.
 23. **Piçarra, M.C.** (2025). Modos de (dar a) ver no cinema: 'do colonialismo como nosso impensado'. *Cadernos da Cinemateca: Filmschool* (pp. 79–94). Cinemateca Portuguesa.
 24. **Ponte, C.** (2025). A marca de Mário Mesquita no Instituto de Estudos Jornalísticos da Universidade de Coimbra. In A. T. Peixinho, & C. A. Santos (Eds.), *Pensar o Jornalismo (com Mário Mesquita)* (pp. 293–311). Imprensa da Universidade de Coimbra.
 25. **Santos-Silva, D., Baptista, C., Bonixe, L., Oliveira Martins, L., & Caneira, P.** (2025). Risks and opportunities for local and community media in Europe: the Portuguese case. In P. Jerónimo, & I. Amaral (Eds.), *Buidling Media Trust* (pp.81–102). LABCOM.
 26. **Sepúlveda, R.** (2025). Instagram: Perfis, comentários e hashtags. In G. Cardoso & R. Sepúlveda (Orgs.), *Manual de métodos para pesquisa digital* (pp. 39–54). Mundos Sociais.
 27. **Sepúlveda, R., & Moreno, J.** (2025). *Plataformas, algoritmos e dados*. In G. Cardoso & R. Sepúlveda (Orgs.), *Manual de métodos para pesquisa digital* (pp. 11–18). Mundos Sociais.
 28. **Sepúlveda, R., & Moreno, J.** (2025). *YouTube: Canais, vídeos e comentários*. In G. Cardoso & R. Sepúlveda (Orgs.), *Manual de métodos para pesquisa digital* (pp. 91–104). Mundos Sociais.
 29. **Sepúlveda, R., Narciso, I., & Moreno, J.** (2025). Desenhar, planear e estruturar a pesquisa. In G. Cardoso & R. Sepúlveda (Orgs.), *Manual de métodos para pesquisa digital* (pp. 29–38). Mundos Sociais.
 30. **Soares, J. P.** (2025). A Génese do Ecocinema Português. In F. Rosário (Org.), *O Tempo e a Terra: ensaios sobre o Movimento das Coisas de Manuela Serra* (pp. 101–113). The Stone and the Plot.

31. **Telles, A.** (2025). Comunicação. In INA (Ed.), *Referenciais de formação: Competências transversais funcionais* (pp. 76-109). INA. <https://repap.ina.pt/server/api/core/bitstreams/3fe36fb5-2735-4a45-ab40-876c834de602/content>
32. **Vicente, P. N.** (2025). *Comunicação da, por, com Inteligência Artificial*. In Fernando Ilharco e Patrícia Dias (Eds.), *Comunicação e Inteligência Artificial* (pp. 87-69). Coleção Povos e Culturas. Universidade Católica Portuguesa.

Edição de livros/revistas internacionais

1. Amaral, I., **Flores, A. M. M.**, Simões, R. B. de, & Antunes, E. (Eds.).(2025). *Critical literacies and gender studies: Navigating media, education, and civic engagement for social justice*. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/9781836625940>
2. **Barroso, P. M.** (Ed.).(2025). *Intangible cultural heritage in Southern Portugal's sacred celebrations: Echoes of tradition*. Cambridge Scholars Publishing.
3. **Duarte, A.**, Andrade, J. G., & Dias, P. (Eds.).(2025). *AI as Help and Hindrance in Education*. IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6018-8>
4. **Duarte, A.**, Andrade, J., & Dias, P. (Eds.).(2025). *Effects of Education Communication in Digital Learning Environments*. IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9067-2>
5. **Duarte, A.**, Dias, P., & Andrade, J. (Eds.).(2025). *Digital Tools and Platforms for Effective and Personalized Learning*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6013-3>
6. **Moraes, R.** (2025). *The Marketing and Art of Luxury in the Age of Experience - And Inspirations for Other Sectors*. Editora FGV. ISBN: 9786556523651
7. **Piçarra, M.C.** (Ed.).(2025). *Easterly Wind. Luso-Orientalism(s) in the [Portuguese] Dictatorship's Films*. Peter Lang. DOI:[10.3726/b21600](https://doi.org/10.3726/b21600)
8. **Silva, P.** (Ed.).(2025). Mediterranean Diet and Nutrition Literacy. *Nutrients*. https://www.mdpi.com/journal/nutrients/special_issues/7MZEFX7040#info
9. Vieira, A. T., Joaquim, A. F., & **Duarte, A.** (Eds.).(2025). *Digital Populism and the Use of Neo Propaganda and Fake News*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9999-6>

Edição de livros/revistas nacionais

1. **Barreto, A. M.**, Mariutti, F. G., **Freire, J. R.**, & **Brito, N. C.** (Eds.).(2025). Public Diplomacy and Nation Branding. *Janus.net*, 15(2). TD2 <https://doi.org/10.26619/1647-7251.DT0125>
2. Cardoso, G., & **Sepúlveda, R.** (Coords.).(2025). *Manual de Métodos para Pesquisa Digital*. Mundos Sociais. ISBN: 978-989-8536-94-5.
3. Chinita, F. (Ed.).(2025). Nexos intermediais: o estado impuro das artes. *RHINOCERVS: Cinema, Dança, Música, Teatro*, 2(1). <https://journals.ipl.pt/rhinocervs/issue/view/81>

4. Langa-Nuño, C., **Sousa, J. P., Baptista, C.**, & Trevisan, A. C. (Eds.).(2025). *Comunicação, história e memória*. Livros LabCom | Universidade da Beira Interior.<https://labcom.ubi.pt/comunicacao-historia-e-memoria-comunicacion-historia-y-memoria/>
5. **Mendes Flores, T.**, Vasconcelos, S., & Mateus, C. (Eds.).(2025). *O impulso fotográfico. (Des)arrumar o arquivo colonial*. Mariposa Azul. (Este livro tem uma versão impressa em português e outra em inglês)
6. Portela, M., **Torres, R.**, Albuquerque, T., & Ferreira, J. L. (Eds.).(2025). *A. G. Z. Pequenas explosões: Leitura mista e escrita composta* (Cibertextualidades, Vol. 5). Publicações Fundação Fernando Pessoa. <http://hdl.handle.net/10284/14385>

Artigos em atas de conferências Internacionais

1. Ago, S., & **Duarte, A.** (2025, June 19 - 20). From trust to skepticism: has influencer marketing reached it's breaking point? *Book of Abstracts: International Conference Media and Communication Research and Practice*, June, 19-20, 2025 Bucharest, Romania. International Conference Media and Communication Research and Practice, Faculty of Journalism and Communication Studies, University of Bucharest, Bucharest, Romania. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18118661>
2. **Barroso, P.M.**, & Figueiredo, D. (2025). Diversidade e inclusão nas sociedades contemporâneas: dimensões culturais, étnico-raciais, linguísticas, de género e de mobilidade. In J. Lobo, L. Augusto, M. Midões, P. Barroso, & Silva, P. (Eds.), *Livro de resumos das Jornadas Internacionais da Comunicação Aplicada: Desafios da comunicação num mundo em mudança*. Instituto Politécnico de Viseu / Escola Superior de Educação (ISBN: 978-989-36409-1-3; DOI: 10.34633/978-989-36409-1-3)
3. **Barroso, P.M.**, & Santos, G. (2025). Narração, storytelling e informação: a atual crise da narração comunicacional, segundo Byung-Chul Han. In J. Lobo, L. Augusto, M. Midões, P. Barroso, & P. Silva, (Eds.), *Livro de resumos das Jornadas Internacionais da Comunicação Aplicada: Desafios da comunicação num mundo em mudança*. Instituto Politécnico de Viseu / Escola Superior de Educação (ISBN: 978-989-36409-1-3; DOI: 10.34633/978-989-36409-1-3).
4. **Barroso, P.M.** (2025). Ilusão da transparência: crítica à ética da visibilidade na era da sustentabilidade mediática a partir de Byung-Chul Han. In G. Borges, L. Torres, & D. Sigiliano, (Eds.), *Caderno de resumos do IV Simpósio Internacional Rede Alfamed Brasil – IV SICOM*. Universidade Federal de Juiz de Fora.
5. **Barroso, P.M.** (2025). Literacia da imagem na era da (des)informação: imagens nos media e cobertura de violência e guerra. In F. Carvalho, & S. Santos, (Eds.), *Anais do 14º E-TIC Educação e Tecnologias em Informação e Comunicação 2025 - Experiências educativas críticas e propositivas em tempos de desinformação em rede*. Universidade Estácio de Sá. (ISBN 978-65-83322-05-0)
6. **Barroso, P.M. (2025)**. O punctum da (des)informação: Barthes e a ética da imagem na era do acontecimento visual. In F. S. Silva, & L.F. Abreu (Eds.), *Caderno de Resumos do Colóquio Como*

- Viver com Roland Barthes?* Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades e Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doi: 10.5281/zenodo.17523662
7. **Barroso, P.M.**, & Marques, J. (2025). Iconopolíticas da guerra: batalha de imagens na era da desinformação visual e digital. In J.Lobo, L. Augusto, M. Midões, P. Barroso, & Silva, P. (Eds.). *Livro de resumos das Jornadas Internacionais da Comunicação Aplicada: Desafios da comunicação num mundo em mudança*. Instituto Politécnico de Viseu / Escola Superior de Educação (ISBN: 978-989-36409-1-3; DOI: 10.34633/978-989-36409-1-3)
 8. **Coelho, S.P.** (2025). Book of Abstracts. Cadences 2025. International Conference Cadences, Attentional Moves in the Arts and Everyday Life. NOVA FCSH Lisbon. <https://cadencesattentionalmoves.fcsch.unl.pt/book-of-abstracts/>
 9. **Dias, M.** (2025). Filming Ethnographic Poetry: Dialogues between Jiri Trnka and Sergei Parajanov. In Sergei Parajanov Museum (Eds.), *PARAJANOV 100. Journey through time and culture: Proceedings of the international conference (10–12 September 2024)*. Yerevan: Sergei Parajanov Museum.
 10. **Flores, A.M.M., Silveirinha, M.J., & Ponte, C.** (2025). Book of Abstracts | Women's Communication Rights in the Digital Era: The Beijing Platform for Action 30 Years On (2025). Instituto de Comunicação da NOVA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16692041>
 11. **Frazão-Nogueira, A.G.**, Popp T., & Weber, P. (2025) Integración del neuromarketing y la neurocomunicación en la formación académica. In A. Barrientos-Báez, D. Caldevilla-Domínguez, & G. Padilla-Castillo (Eds.), *Libro de resúmenes del IV Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing (CINyN)* Editorial Fragua. https://doi.org/10.15178/CINyN_2025
 12. **Freire, João R.**, Gertner, R., & Florek, M. (2025). The Impact of Emigrant Communities on the Image of a Country – The Case of the Portuguese Community in France. In V. Lantushenko (Ed.), 2025 Conference Proceedings: Northeast Business & Economics Association 52nd Annual Conference (pp. 44–49). Northeast Business & Economics Association.
 13. **Gomes, C.** (2025). From Post-Human Discourse to Virtually Human Reality: Re-evaluating Digital Embodiment. Livro de actas del XV Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia - CUICIID 2025 (pp.648). 22,23 e 24 de Outubro, 2025. https://doi.org/10.15178/CUICIID_2025
 14. **Henriques, D.** (2025). Da Prevenção à Gestão (de crise): mobilização das universidades de língua portuguesa para a Sustentabilidade do Futuro. In C.M. Sarmiento, & S. Moura (Coords.), *O papel das universidades na gestão das alterações climáticas* (pp. 51-58). Associação das Universidades de Língua Portuguesa. <https://doi.org/10.31492/978-989-8271-22-8.ATAS2023>
 15. Katsota, A., & **Duarte, A.** (2025, June 19 - 20). From narrative to reality: the evolution of immersiveness in Advertising. *Book of Abstracts: International Conference Media and Communication Research and Practice*, June, 19-20, 2025 Bucharest, Romania. International Conference Media and Communication Research and Practice, Faculty of Journalism and Communication Studies, University of Bucharest, Bucharest, Romania. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18118661>

16. **Marques, S.** (2025). Television and health literacy in older adults: health communication and audience reception. Conference Proceedings Book (pp.102–105). 10th International Conference on Medical and Health Sciences: Liberty Academic Publishers. ISBN: 979-8-89695-176-6.
17. **Marques, S.** (2025). Television and Health Literacy in Older Adults: Media Representations and Audience Reception. In A. Fertelli (Coord.), *Ankara International Congress on Scientific Research, XII: The Proceedings Book* (pp. 494). Liberty Academic Publishers. ISBN: 979-8-89695-175-9.
18. **Mendes Flores, T.** (2025). *A Powerful Gaze: The Colonial Panoramic Photographs of the Portuguese Admiral Gago Coutinho (1904-1916)* [Conference Presentation] 34Th International Panorama Council Conference, 2nd - 4th July 2025, Lisbon, Portugal. https://panoramacouncil.org/pics/files/Digital Package-Scedule-Abstracts.pdf*
19. **Mendes Flores, T.** (2025). Stereo views as a way of publishing. The construction of a mass media visual culture. In T. Mendes Flores & A. Gandum (Eds.), *The Proceedings of the International Conference of Photography Studies* [Book of Abstracts] (p. 67). ICNOVA e Secretaria de Estado da Cultura e Turismo da Madeira.
20. **Mendes Flores, T., & Gandum, A.** (Eds.). (2025). Publishing Photography. Materialities, Narratives, Assemblages. In Proceedings of the International Conference on Photography Studies [Book of Abstracts]. ICNOVA e Secretaria de Estado da Cultura e Turismo da Madeira.
21. Monteiro, A.C., Carvalhais, M., & **Torres, R.** (2025). Exploring interactivity and interpassivity in digital narratives: A critical examination. In D. Raposo, J. Neves, R. Silva, L. Correia Castilho, & R. Dias (Eds.), *Advances in Design, Music and Arts III: EIMAD 2024* (Vol. 49, pp. 437–448). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73705-3_33
22. Monteiro, A.C., Carvalhais, M., & **Torres, R.** (2025). The entanglement of interactive digital narratives and the body: The role of aesthetics and sensory perception. In *Politics of the Machines: Lifelikeness & Beyond (POM 2024)* (pp. 47–53). <https://doi.org/10.14236/ewic/POM24.7>
23. **Végső, Á., Vicente, P.N.**, & Figueiras, A. (2025). *Bridging Disciplines: Understanding Science Animation Production for Effective Audio-Visual Communication* in 2025 29th International Conference Information Visualisation (IV), Darmstadt, Germany, 2025 (pp. 81-90). <https://doi.org/10.1109/IV68685.2025.00026>

Artigos em atas de conferências nacionais

1. **Flores, A.M.M.** (2025, November 2025). Instituto de Comunicação da NOVA & Universidade de Lisboa - Centro de Estudos Anglísticos. Book of Abstracts | III Trends and Culture Management Colloquium, Lisbon. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17674572>
2. **Mendes Flores, T.** (2025). «Natureza», «Paisagem», «Território»: (im)plicações e aplicações fotográficas a partir da inspiração de Maria Gabriela Llansol. In J. Barrento (Ed.), *Cadernos das Jornadas Llansolianas: Os rostos da paisagem* (pp. 61–66). Espaço Llansol e Mariposa Azul.

Relatórios técnico-científicos e White papers

1. Azadi, T., d'Haenens, L., De Nolf, A., **Ponte, C., Luna Muñoz, E.**, Tomczyk, Ł., Donoso, V., **Torres da Silva, M.**, Batista, S., & Żegleń, M. (2025). *Piloting And Validating Tailored Pre-and Post-Intervention Assessments for PRODIGI Target Groups*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17989660>
2. Azadi, T., d'Haenens, L., De Nolf, A., **Ponte, C., Luna, E.**, Tomczyk, Ł., Donoso, V., **Torres da Silva, M.**, Batista, S., & Żegleń, M. (2025). *Mapping the Landscape of Intervention Programmes to Mitigate Mis- and Disinformation*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17986230>
3. **Barreto, A.M.** (2025). Plano de Comunicação para a Gestão de Resíduos Radioativos. Relatório técnico de investigação aplicada desenvolvido no âmbito do Programa Nacional para a Gestão de Combustível Irradiado e Resíduos Radioativos (PNGCIRR), com financiamento do Fundo Ambiental e coordenação institucional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em parceria com o Instituto Superior Técnico (IST), a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro e a NOVA FCSH / ICNOVA.
4. **Cádima, F.R., Baptista, C., Martins, L. O., Torres da Silva, M.** (2025). *Monitoring media pluralism in the European Union: results of the MPM2025. Country report: Portugal; Monitorização do pluralismo dos media na União Europeia: resultados do MPM2025. Relatório: Portugal, EUI, RSC, Research Project Report, Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), Country Reports - <https://hdl.handle.net/1814/92904>*
5. Costa, R.N., **Castro, A.E.**, & Bogalheiro, M. (2025). *Open Rehearsal — 10 (foot)notes for a text-as-performance, or a performance-as-text. In Stages Sustainable Theatre – A Casebook. European Theater Convention and STAGES. The annual European Theater Convention magazine. ETC Publications. <https://sustainablestages.eu/>*
6. **Ferreira, A.H.**, Trevisan, A.C., & Repa, M. (2025, dezembro). *Relatório anual do Eixo Audiovisual*. In Laboratório de Pesquisa Social (Org.), *Relatório anual de atividades do Laboratório de Pesquisa Social – 2025* (pp. 29–56). https://sociologia.fflch.usp.br/sites/sociologia.fflch.usp.br/files/inline-files/LAPS%20-%20Relato%CC%81rio%20Anual%202025%20-%20FINAL%20%282025_12_19%29_0.pdf
7. **Ferreira, A.H.**, Trevisan Camilo Ferreira, A.C.,M. **Flores, A.M.**, & Pinheiro da Silva, D. (2025). *Inteligência Artificial nas Ciências Sociais e Humanas: usos, reflexões e impacto na intersecção com o audiovisual no Brasil* (version 1). Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais (Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15257282>
8. **Freire, João R.** (2025, julho/agosto). *Barómetro da Indústria Farmacêutica: Nuvens de instabilidade externa arrefecem os ânimos, 139, 14-17*, <https://www.netfarma.pt/revista-marketing-farmaceutico/>
9. **Freire, João R.** (2025, outubro). *VIII - Barómetro dos Transportes, e-mobilidade+*, <https://www.eurotransporte.pt/noticia/8/7141/barometro-transportes/>
10. **Freire, João R.**, & Almeida, S. (2025, 17 julho). *Barómetro 2025: Profissionais mantêm confiança no turismo para 2025, mas incerteza global e falta de talento preocupam*, TNEWS, <https://tnews.pt/profissionais-mantem-confianca-no-turismo-para-2025-mas-incerteza-global-e-falta-de-talento-preocupam/>

11. Pereira, A. S., & **Lamartine, C.** (2019). *Manual de Boas Práticas para o Cinema e Audiovisual em Portugal*. https://static1.squarespace.com/static/62655f47369fbc3df049c5de/t/684944fabdb9076d51fa8cef/1749632258225/MUTIM_Manual+de+Boas+Praticas+para+o+Cinema+e+Audiovisual+em+Portugal.pdf
12. **Santos-Silva, D., & Manuel Sotero, J.** (2025). *Acessibilidade em recintos desportivos: Experiências de públicos com deficiência, Surdos e neurodivergentes*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372969>
13. **Santos-Silva, D., Sotero, J.,** Paiva, A. S., Amaro, A., Correia, A. L., Mendão, A. M., & Braz, M. (2025). *Práticas e Políticas de Acessibilidade na RTP – Rádio e Televisão de Portugal* [Relatório]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17672129>
14. **Telles, A., Ferreira, I., & Ferreira, A. H.** (2025). *Profissionais de Comunicação e Relações Públicas & Inteligência Artificial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17909712>
15. **Vicente, P.N.,** Duff Burnay, C., **Manuel Sotero, J. & Flores, A.M.** (2025). *Produção Audiovisual e Inteligência Artificial: perceções, práticas, desafios e oportunidades*. Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais. DOI: 10.5281/zenodo.15423082
16. **Vicente, P.N., Manuel Sotero, J., & Flores, A.M.** (2025). *Jornalistas e Inteligência Artificial: perceções, práticas, desafios e oportunidades*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14609011>
17. **Vicente, P.N., Manuel Sotero, J., Flores, A.M, Granado, A.,** Duff Burnay, C., **Santos-Silva, D.,** Ribeiro, F., Lopes, F., Ramalho, J., Miranda, J., Camponez, C., Jerónimo, P., & Dourado, T. (2025). *Relatório de Contributos Participativos*. European Media and Information Fund & Fundação Calouste Gulbenkian. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17905010>
18. **Vicente, P.N., Manuel Sotero, J., Flores, A. M.,** Bisso Nunes, A. C., Duff Burnay, C., **Santos-Silva, D.,** Ribeiro, F., Lopes, F., Ramalho, J., Miranda, J., Camponez, C., Jerónimo, P., Dourado, T., & **Granado, A.** (2025). *Relatório de Diagnóstico e Análise Temática*. European Media and Information Fund & Fundação Calouste Gulbenkian. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17898558>
19. **Vicente, P.N., Sotero, J., Flores, A.M.,** Nunes, A.C., **Granado, A.,** Camponez, C., Burnay, C.D., **Santos-Silva, D.,** Ribeiro, F., Lopes, F., Ramalho, J., Miranda, J., Jerónimo, P., & Dourado, T. (2025). *Livro Branco sobre a Inteligência Artificial no Jornalismo em Portugal*. European Media and Information Fund & Fundação Calouste Gulbenkian. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17905115>
20. **Viseu, A.,** Pereira, J. P., Delicado, A., **Vicente, P. N.,** Ayanoglu, H., & **Lucas, P.** (2025). *Autonomous Stores: Final Report*. ICNOVA. ISBN: 978-989-33-7391-0

Comunicações em eventos Internacionais

1. **Acquarone, E. E.** (2025, 27 de novembro). *Narrativas em rede: entre jornalismo e literatura na era digital* [Panel participant, Oral presentation]. XI Seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira. Universidade de São Paulo, Auditório Milton Santos, São Paulo, Brasil.
2. Ago, S., & **Duarte, A.** (2025, June 19-20). *From trust to skepticism: has influencer marketing reached it's breaking point?* [Conference presentation]. Media and Communication Research and Practice 2025, Bucharest, Roménia. <https://fjsc.unibuc.ro/2025/02/18/conferinta-fjsc-iunie-2025/>

3. Andriopoulou, I., Friesem, Y., Hope, C., Kozłowska-Barrios, A., **Luna, E.**, Maliszewski, D., (2025, October 23-24). *Cultivating Critical Minds in a World Influenced by AI* [Conference presentation]. UNESCO Global Media and Information Literacy Week 2025 Feature Conference. Minds Over AI – MIL in Digital Spaces, Cartagena, Colombia. <https://www.unesco.org/en/articles/global-media-and-information-literacy-week-2025-feature-conference?hub=66833>
4. **Avides Moreira, V.**, Hendrickx, J., & Schapals, A. (2025). *Who is the info-encer for teens? Youth 's preferred communication traits for a news influencer on social and video networks* [Conference presentation]. ICA 2025, Denver.
5. **Baptista, C.** (2025, 9-10 outubro). *Mário Soares: a construção da personagem política na televisão francesa (1974-1977)* [Conference presentation]. Congresso Internacional Mário Soares, uma vida entre séculos. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. <https://www.uc.pt/ceis20/conferencias/congresso-internacional-mario-soares-uma-vida-entre-seculos/>
6. **Baptista, C.** (2025, February 17). *Imagining Democracy in Television: Portugal 1974-1976* [Conference presentation]. IAS Visiting Scholar Seminar, University of Loughborough. https://www.youtube.com/watch?v=a5h2luXf8_c
7. **Baptista, C.** (2025, February 5-7). *The Carnation Revolution between censorship and freedom: Journalistic Networks in Dictatorial and Democratic Regimes* [Conference presentation]. 2025 ECREA Communication History workshop, CERN, Geneve, Switzerland. https://indico.cern.ch/event/1422132/timetable/?view=standard_numbered
8. **Baptista, C.**, & Godinho, J. (2025, July 13-17). *Forbidden Images during the Carnation Revolution. Study of censorship cases on RTP (1974-1976)* [Conference presentation].. IAMCR 2025, Communicating Environmental Justice, Many Voices, One Planet. <https://iamcr.org/singapore2025>
9. **Baptista, C.**, & Godinho, J. (2025, July 13-17). *Regime change and Visual Culture. The role of photojournalism in post-Revolutionary Portugal* [Conference presentation].. IAMCR 2025, Communicating Environmental Justice, Many Voices, One Planet. <https://iamcr.org/singapore2025>
10. **Baptista, C.**, & Tranche, R. (2025, November 19-21). *Vientos del Pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas* [Conference presentation]. Conferência Internacional de Estudos de Fotografia. Universidade da Madeira, Funchal. <https://icps.fcsh.unl.pt/pt/cief/>
11. **Barreiros, I.B.** (2025, October 21-25). *Pensando Visualmente: representación, gesto, reparación* [Conference presentation]. XLIX Coloquio Internacional de Historia del Arte: La vida de los conceptos en la Historia del Arte. Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.
12. **Barreiros, I.B.** (2025, June 16-18). *The 16th hole of Vale of Lobo Golf Resort: nonscalability as method, seashore as knowledge, and ancestral future as aesthetics* [Conference presentation]. Symposium Visual Culture and Extraction: Materiality, Interpretation, Power. Center for Visual Arts and Culture, Durham University, UK.
13. **Barreto, A.M., & Brito, N.** (2025, May 13-16). *Bridging voices: Communication and advocacy strategies of NGOs and CSOs in Cape Verde* [Conference presentation].. ECREA OSC Conference 2025 – “The Good, the Bad, and the Ugly”.Italy.

14. **Barreto, A.M.**, Rosa, J., & Alexandre, I. (2025, July 11-18). *Party Discourse on Environmental Issues on Social Media in Portugal* [Conference presentation]. IAMCR 2025, Singapore.
15. **Barroso, Paulo M.** (2025, 12 novembro). *O punctum da (des)informação: Barthes e a ética da imagem na era do acontecimento visual* [Apresentação de comunicação]. Colóquio Como Viver com Roland Barthes?, Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades e o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
16. **Barroso, Paulo M.** (2025, 22-23 setembro). *Ilusão da transparência: crítica à ética da visibilidade na era da sustentabilidade mediática a partir de Byung-Chul Han* [Apresentação de comunicação]. IV Simpósio Internacional Rede Alfamed Brasil – IV SICOM: “Competências midiáticas: meio ambiente, ética e sustentabilidade”, Universidade Federal de Juiz de Fora em modalidade híbrida.
17. **Barroso, Paulo M.** (2025, 9-11 setembro). *Sentido e formas de vida - Wittgenstein e a linguagem como prática social intersubjetiva* [Apresentação de comunicação]. Cenas do Palco 2025: “Sentido em movimento: gramática, cultura e cognição”, Grupo de Pesquisa PALCO (CNPq/UFC) em Linguística Funcional e Cognitiva e Universidade Federal do Ceará.
18. **Barroso, Paulo M.** (2025, 1-2 agosto). *Guerra em imagem: Leitura Barthesiana das representações visuais nos media* [Apresentação de comunicação]. IV Colóquio de Pesquisas em Semiótica Visual e II Colóquio Internacional de Pesquisas em Semiótica e Multimodalidade: “Leitura, leitores e materialidades dos textos”, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-Minas Gerais, Brasil) e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET).
19. **Barroso, Paulo M.** (2025, 2-6 junho). *Literacia da imagem na era da (des)informação: imagens nos media e cobertura de violência e guerra* [Apresentação de comunicação]. 14º E-TIC Educação e Tecnologias em Informação e Comunicação 2025 - Experiências educativas críticas e propositivas em tempos de desinformação em rede, Linha de Pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (PPGE/UNESA).
20. **Barroso, Paulo M.** (2025, 2-6 junho). *Pragmática da imagem de guerra: (des)informação mediática e retórica visual* [Apresentação de comunicação]. Congresso Internacional de Pragmática - Novos horizontes para entender a comunicação humana, Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
21. **Barroso, Paulo M.** (2025, 22-24 abril). *A imagem como acontecimento: retórica e literacia visuais na era da (des)informação* [Apresentação de comunicação]. II Simpósio Internacional Língua(gem), Ação e Reflexão: novas perspectivas em ensino e pesquisa – SILAR: “Novos diálogos, reflexões e saberes: perspectivas de pesquisas nas áreas de linguagens e literaturas”, Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil.
22. **Barroso, Paulo M.**, & Figueiredo, D. (2025, 28-29 maio). *Diversidade e inclusão nas sociedades contemporâneas: dimensões culturais, étnico-raciais, linguísticas, de gênero e de mobilidade* [Apresentação de comunicação]. II Jornadas Internacionais de Comunicação Aplicada: “Desafios da comunicação num mundo em mudança”, Escola Superior de Educação de Viseu.
23. **Barroso, Paulo M.**, & Marques, J. (2025, 28-29 maio). *Iconopolíticas da guerra: batalha de imagens na era da desinformação visual e digital* [Apresentação de comunicação]. II Jornadas

- Internacionais de Comunicação Aplicada: “Desafios da comunicação num mundo em mudança”, Escola Superior de Educação de Viseu.
24. **Barroso, Paulo M.**, & Santos, G. (2025, 28-29 maio). *Narração, storytelling e informação: a atual crise da narração comunicacional, segundo Byung-Chul Han* [Apresentação de comunicação]. II Jornadas Internacionais de Comunicação Aplicada: “Desafios da comunicação num mundo em mudança”, Escola Superior de Educação de Viseu.
 25. Cabeça, F., & **Duarte, A.** (2025, 6 outubro). *O impacto do Rebranding da Jaguar na perceção do consumidor* [Apresentação de comunicação]. 1ª Conferência Ibero-Americana de Publicidade, Casa da América Latina, Lisboa, Portugal. <https://confpub25.fcsh.unl.pt/>
 26. **Cádima, F. R.** (2025, December 11). *The Algorithmic Turn: Echoes of Memory, Shadows of Freedom, Flaws of Democracy. How to Leverage the Media?* [Keynote Speaker, Conference presentation]. II Seminario Internacional de Formación Permanente para los Estudios del Lenguaje Audiovisual e Interfaces (SIELAI). Universidad Europea de Madrid, España. <https://sielai.congreso.info/> <https://sielai.congreso.info/programa/>
 27. **Cádima, F. R.** (2025, June 27). *Media pluralism under pressure: the promise of the European Media Freedom Act* [Apresentação de comunicação]. Final conference of the 2025 Media Pluralism Monitor. Organised by Robert Schuman Centre for Advanced Studies. CMPF: Centre for Media Pluralism and Media Freedom/EUI.
 28. **Cádima, F. R.** (2025, April 26). *Os media e a comunidade brasileira em Portugal no século XXI: alheamento, desinformação e reconhecimento* [Apresentação de comunicação]. 72nd Annual Meeting of the Southeastern Council of Latin American Studies – SECOLAS. Instituto Mora, Mexico City. <https://secolas.org/wp-content/uploads/2025/04/SECOLAS-2025-Final-Program-.pdf>
 29. **Castro, R.** (2025, 19-21 novembro). *Livro de artista - carvão e fotografia: territórios desconhecidos* [Apresentação de comunicação]. 4.ª Conferência Internacional de Estudos de Fotografia – Publicar Fotografia: Materialidades, Narrativas, Montagens. Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira, Funchal. <https://icps.fcsh.unl.pt>
 30. **Castro, R.** (2025, 13-14 novembro). *Um fazer-da-imagem em Bergman* [Apresentação de comunicação]. VIII Encontro Internacional — Cinema & Território, Territórios de Bergman. Universidade da Madeira. <https://cinemaeterritorio.uma.pt/>
 31. **Coelho, P.** (2025, 8 maio). *A investigação jornalística e os desafios do visual* [Apresentação de comunicação]. Webinar- I Seminário Internacional “Plataformize a História: Narrativas Jornalísticas na Era das Plataformas”. <https://portalintercom.org.br/edicao-jornal/acontece/seminario-internacional-sobre-narrativas-jornalisticas-na-era-das-plataformas-ocorre-em-maio/>
 32. **Henriques, D.** (2025, 16-18 junho). *Da Prevenção à Gestão (de crise): mobilização das universidades de língua portuguesa para a Sustentabilidade do Futuro* [Apresentação de comunicação]. XXXIV Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Universidade Católica de Moçambique, Universidade Alberto Chipande, Universidade Aberta ISCED e Universidade Licungo. Beira, Moçambique.
 33. **Dias, M.** (2025, December 5). *Weaving memories across generations: The feminist collaborative process in As Cores do Luto (2024)* [Conference presentation]. II International Creation Processes

- Conference. Research Center for Arts and Communication (CIAC). Algarve, Portugal. <https://ciac.pt/en/event/creation-processes-conference-2025/>
34. **Dias, M.** (2025, July 24). *"Films are slow weapons": The resistance of memory through art in Aurora's Sunrise (2022)* [Conference presentation]. AVANCA | CINEMA 2025 – International Conference Cinema – Art, Technology, Communication. Aveiro, Portugal. <https://avanca.org/EN/inicio.php>.
35. **Dias, M.** (2025, April 7). *Pre-revolutionary revolutions: Dialogues between The Hand (1965) and Kyiv Frescoes (1966)* [Conference presentation]. Congresso Internacional And the People, Where Are They? – The Collective Subject in Times of Revolutions. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisbon, Portugal. <https://povorevolucao2025.wixsite.com/mysite>
36. **Duarte, A.** (2025, November 27). *Identity & Culture: Portuguese Advertising. What makes it so exceptional? The Alternative School* [Oral presentation]. Bucharest, Roménia. <https://thealternativeschool.com/news/a-must-see-lineup-of-stellar-speakers>
37. **Duarte, A.** (2025, May 22-23). *Behind the scroll: insights from the social media era* [Keynote Speaker, Conference presentation]. 12th European Conference on Social Media. ISCAP, Porto, Portugal. <https://ceos.iscap.ipp.pt/event-details/12th-european-conference-on-social-media>
38. **Duarte, A.**, & Dias, P. (2025, April 15-17). *Will Artificial Intelligence Replace Human Creativity in Advertising? The Creative Directors' Perspective* [Conference presentation]. WorldCist'25 - 13rd World Conference on Information Systems and Technologies, Florianópolis, Brazil. <https://www.worldcist.org/2025/>
39. Espírito Santo, P., **Ferreira, I.**, & Anes, C. (2025, September 24-27). *From inspiration to action: how information quality affects engagement* [Conference presentation]. EUPRERA 26th Annual Congress. Lund University, Sweden. <https://www.iko.lu.se/en/euprera2025>.
40. **Fernandes, C.** (2025, October 08). *Deep Bodily Coordination In a Dance Improvisation "Game"* [Keynote address, Conference presentation]. Symposium Artikulationen. Kunst Universitaet Graz, Austria. <https://www.researchcatalogue.net/view/3804714/3804690>
41. **Fernandes, C.** (2025, May 30). *Performance and Cognition in contemporary dance* [Invited Keynote speaker, Conference presentation]. International conference "Cadences, Attentional Moves in the arts and everyday life". NOVA FCSH. <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/keynotes/>
42. **Fernandes, C.** (2025, March 8). *BlackBox Arts & Cognition: Descortinando o Invisível* [Invited Keynote speaker, oral presentation]. CIÊNCIA VIVA: "Mulheres na Ciência". Pavilhão do Conhecimento, Lisboa. <https://www.cienciaviva.pt/divulgacao-cientifica/mulheresnaciencia/dia-internacional-da-mulher/2025>
43. **Ferreira, A.H.** (2025, 15 outubro). *Extensão e ensino em Ciências Sociais com IA e audiovisual: uma década de oficinas colaborativas* [Apresentação em painel virtual]. SPG13 – Experiências docentes em Ciências Sociais: metodologias criativas de ensino, Simpósios de pesquisas graduadas do 49º Encontro Anual da ANPOCS, UNICAMP, Campinas, Brasil. https://www.encontro2025.anpocs.org.br/atividade/view?q=eyJwYXJhbXMiOiJ7XCJJRF9BVElWSURBREVcljpccljM2MFwifSlsImgiOil5ZTEwZmE2ODgzZjlxNzJlMDJhOWYONjZlZTI4MTVmMSJ9&ID_ATIVIDADE=360

44. **Ferreira, A.H.** (2025, 23 de setembro). *Meta-Identity, Algorithms, and Parameters: The Opaque Construction of Social Identities by Big Techs* [Apresentação de comunicação]. 11th International Conference on Social Science Methodology–Research Committee 33 (RC33). International Sociological Association, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia. <https://easychair.org/smart-program/11ICSSM/2025-09-23.html>
45. **Ferreira, A.H.** (2025, 18 setembro). *Meta-identidade: desafios sociais e políticos no contexto do uso da IA* [Apresentação em mesa-redonda]. I Colóquio Internacional Interdisciplinar Linguagens: História, Direito e Filosofia, Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Recife, Brasil–apresentada virtualmente: <https://portal.unicap.br/-/i-coloquio-internacional-interdisciplinar-historia-direito-filosofia>
46. **Ferreira, A. H.** (2025, July 11). *Meta-identity and digital platforms: The influence of algorithmic decision-making on social and personal identities (JS-220.3)* [Apresentação de comunicação]. 5th ISA Forum of Sociology – Digital Futures: Contesting Power and Visions (Part IV) (JS-220). International Sociological Association, Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE), Rabat, Marrocos.
47. **Ferreira, A.H.**, & Trevisan, A.C. (2025, 24 outubro). *Meta-identidade e plataformas digitais: disputas por transparência e controle na criação algorítmica das identidades pelos sistemas de IA* [Panel participant, Oral communication] GT56 – Inteligência Artificial, Sociedade, Cultura e Poder. 49º Encontro Anual da ANPOCS, UNICAMP, Campinas, Brasil. https://www.encontro2025.anpocs.org.br/atividade/view?q=eyJwYXJhbXMiOiJ7XCJJRF9BVElWSURBREVCiJpYXJQxOVwifSlslmgiOilxNDVjNGQ3MDg3ZmY0NjlmNmQ5NjdkYTc3ZTNjMmU2MiJ9&ID_ATIVIDADE=419
48. **Ferreira, A.H.**, & Trevisan, A.C. (2025, 23 setembro). *Integrating data analysis in social sciences: A case study on polarization, populism, and post-truth (3 P's) in Portugal, Spain, and Brazil* [Apresentação de comunicação]. 11th International Conference on Social Science Methodology – Research Committee 33 (RC33). International Sociological Association, Università degli Studi di Napoli Federico II, Nápoles, Itália. <https://easychair.org/smart-program/11ICSSM/2025-09-23.html>
49. **Ferreira, A.H.**, & Trevisan, A.C. (2025, 25 agosto). *Reflexões sobre a IA: Impacto, Usos e Desafios para Cientistas Sociais e Produtores de Audiovisual* [Apresentação de comunicação]. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP), São Paulo, Brasil. Online. <https://www.youtube.com/watch?v=n0jRdiSskGU>
50. **Ferreira, A.H.**, & Trevisan, A.C. (2025, 9 julho). *Critical paths for data analysis in social sciences: Practical application for analyzing data on polarization, populism, and post-truth (3 Ps)* [Apresentação de comunicação]. 5th ISA Forum of Sociology – Big Data and Social Network Analysis for the 3 P's Processes. International Sociological Association, Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE), Rabat, Marrocos.
51. **Ferreira, A.H.**, Trevisan, A.C., & Cardoso, J.C.H. (2025, 24 outubro). *Plataformas Digitais, IA e Sociedade: Desafios para as Ciências Sociais* [Apresentação de comunicação]. 49º Encontro Anual da ANPOCS, UNICAMP, Campinas, Brasil. https://www.encontro2025.anpocs.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=14

52. **Ferreira, G., & Santos-Silva, D.** (2025, September 11-12). *Conflicts inside and out the newsroom: impact on Portuguese-speaking journalists' mental health and well-being* [Conference presentation]. Future of Journalism 2025, Cardiff. <https://cardiffjournalism.co.uk/foj2025/>
53. **Ferreira, I.**, Ribeiro, L., & Espírito Santo, P. (2025, September 24-27). *Sustaining or greenwashing? Analysing organizational authenticity* [Conference presentation]. EUPRERA 26th Annual Congress. Lund University, Sweden. <https://www.iko.lu.se/en/euprera2025>
54. Fleischer, M., & **Duarte, A.** (2025, October 2-3). *Desarrollo de un plan de comunicación de marketing integrado para rifutec: una empresa de protección contra inundaciones* [Apresentação de comunicação]. II Congreso Internacional de Creatividad 2025 - Arte, comunicación, diseño, educación. Pontevedra, Universidad de Vigo. <https://congresocrea.webs.uvigo.es/>
55. **Flores, A.M.M.**, et al. (2025, September). *Between joyful demonstrators and focused crowds: Protest archetypes according to mainstream MLLMs* [Conference presentation]. Synthetic Imaginaries: The Cultural Politics of Generative AI – Inventive Methodologies Autumn School, University of Siegen, Siegen, Germany. <https://www.mediacoop.uni-siegen.de/de/synthetic-imaginaries-the-cultural-politics-of-generative-ai>
56. **Frazão-Nogueira, A.G.**, Popp T., Weber, P. (2025, November 20-21). *Transdisciplinaridade e IA: o modelo de capacitação para a nova Literacia Socio-educativa* [Conference presentation]. CINyN 2025 Convention, Astorga.Spain. https://www.youtube.com/watch?v=68OfHUA-yS8&list=PLFUyLM1Cqn_SV1K3R--44ACxCKg-pMa0y&index=23
57. **Frazão-Nogueira, A. G.**, Weber, P., & Popp T. (2025, July 10). *Integración del neuromarketing y la neurocomunicación en la formación académica* [Conference presentation]. CCC 2025 Convention, Coimbra, Portugal. https://eventos.esec.pt/cccc2025/wp-content/uploads/2025/07/CCCC-2025_sessoes-paralelas-1.pdf
58. Freitas. M.S., Brondani, J.A., Madjwane, M., & Cruz. C.P. (2025). *Riso como cura da terra: o Hotxué e a imaginação de futuros em tempos de colapso* [Keynote address, Oral presentation]. Congresso 2025, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, Brasil.
59. **Gandum, A.** (2025, 19-21 novembro). *Photographic collections at the Madeira Public Archive: an overview* [Apresentação de comunicação]. Conferência Internacional de Estudos de Fotografia. Universidade da Madeira / Arquivo e Biblioteca da Madeira, Funchal.
60. **Gandum, A.** (2025, September 22). *Imagens Migrantes, Matérias Inscritas: percursos pela secção de fotografia do Arquivo Regional da Madeira* [Apresentação de comunicação]. Conferência del Seminario La Documentación y el Patrimonio Cultural. Miradas Diversas sobre los Archivos de la Macaronesia. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.
61. Gertner, R. K., **Freire, João R.**, & Florek, M. (2025, November 6-8). *The Impact of Emigrant Communities on the Image of a Country – The Case of the Portuguese Community in France* [Conference presentation]. 52nd NBEA Annual Conference, Seaview, A Dolce Hotel, Galloway, New Jersey, USA. <https://sites.google.com/sju.edu/nbea-2025-conference-program/home>
62. **Gomes, C.** (2025, October 22- 24). *From Post-Human Discourse to Virtually Human Reality: Re-evaluating Digital Embodiment* [Conference presentation]. XV Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia - CUICID 2025. <https://www.youtube.com/live/r-LJi72XP2k?si=rAUMhTRYijxLDnIB>

63. Katsota, A., & **Duarte, A.** (2025, June 19-20). *From narrative to reality: the evolution of immersiveness in Advertising* [Conference presentation]. Media and Communication Research and Practice 2025, Bucharest, Roménia. <https://fjisc.unibuc.ro/2025/02/18/conferinta-fjisc-iunie-2025/>
64. Khromer, L., & **Duarte, A.** (2025, Octubre 2-3). *Más allá de las pantallas: El papel de los asistentes de voz en la configuración de la publicidad moderna* [Apresentação de comunicação]. II Congreso Internacional de Creatividad 2025 - Arte, comunicación, diseño, educación. Pontevedra, Universidad de Vigo. <https://congresocrea.webs.uvigo.es/>
65. **Lamartine, C.** (2025, November 6-7). *¿Voces interseccionales?: Ciberfeminismo, blancura y el movimiento 8M lusófono* [Conference presentation]. I CONXED – Congresso Internacional de Estudos de Xénero na Era Digital, (online).
66. **Lamartine, C.** (2025, September 18-19). *“This Manual is for you”: Building a Practical Tool Against Harassment in the Audiovisual Sector in Portugal* [Conference presentation]. Women’s Communication Rights in the Digital Era: the Beijing Platform for Action 30 Years On, ICNOVA, CICANT & ECREA, Universidade Lusófona, Lisboa.
67. **Lamartine, C.** (2025, September 18-19). *Whise voices matter? Marginalizes Feminisms in the Lusophone Feminist Digital Sphere* [Conference presentation]. Women’s Communication Rights in the Digital Era: the Beijing Platform for Action 30 Years On, ICNOVA, CICANT & ECREA, Universidade Lusófona, Lisboa.
68. **Lamartine, C.** (2025, July 9-12). *Intersectional Glitches: Cyberfeminism, Whiteness an the Lusophone 8M Movement* [Conference presentation]. 12th European Feminist Research Conference, ATGENDER, Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha.
69. **Lamartine, C.** (2025, 7 abril). *Estudo de Caso – 8M e Greve Feminista Internacional* [Apresentação de comunicação]. FEMGlobal Conferência Final – Centro Universitário do Porto, Universidade Lusófona, Porto.
70. **Lamartine, C.**, & Pereira, A.S. (2025, 23-24 outubro). *Manual de Boas Práticas no Cinema em Ação* [Conference presentation]. Cine Bárbaras – I Internacional Conference on Cinema and Audiovisual, Universidade Lusófona, Porto.
71. Loureiro, A. C., **Silva, P.**, & Diogo, J. (2025). *B-learning as a teaching methodology in a master's course: a pilot project* [Apresentação de comunicação]. International Symposium on Computers in Education (SIE), Viseu.
72. **Lourenço, J.** (2025, 18 dezembro). *O pulmão da democracia portuguesa: 50 anos de jornalismo parlamentar* [Apresentação de comunicação]. XIX Congreso AsHisCom, Zaragoza, Espanha.
73. **Lourenço, J.** (2025, November 14). *Journalistic specializations: a proposal of a classification model* [Conference presentation]. VI Congreso Internacional de Comunicación Especializada, Espanha.
74. **Lourenço, J.** (2025, May 29). *Actions speak louder than words: o tribute em tick, tick... Boom* [Conference presentation]. XIV Encontro Anual e congresso internacional da AIM, Faro.
75. **Luna, E.** (2025, 5 dezembro). *Economias vibrantes e competências AMI: Ciclo do Marketing Digital e Inteligência Artificial nas Cidades MIL* [Conference presentation]. II Encontro internacional das cidades inteligentes às cidades MIL 2025, Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, Portugal.

76. **Madeira, C.** (2025, November 19-21). *Two meta-performative portraits of Almada Negreiros with the Portuguese inside, constructed through the essay-films of António Macedo and Ernesto de Sousa* [Conference presentation]. The International Conference on Photography Studies - Publishing Photography: materialities, narratives, assemblages. University of Madeira, Funchal, Portugal.
77. **Madeira, C., & Madeira, R.R.** (2025, September 3-6). *Where is "The Centre of the World"? The spectator beyond the centre and periphery in the performance of Ana Borralho and João Galante* [Conference presentation]. European Association for the Study of Theatre and Performance Annual Conference 2025: Decentre | Distribute | Democratise, Guildhall School of Music & Drama, Barbican, London, United Kingdom. <https://www.gsmd.ac.uk/whats-on/eastap-annual-conference-2025-decentre-distribute-democratise>
78. **Madeira, R.R.** (2025, September 3-6). *Platformisation of the dance stages or the mirror of human connections in the post-digital era: Solas (2023), by Candela Capitã*n [Conference Presentation]. European Association for the Study of Theatre and Performance Annual Conference 2025: Decentre | Distribute | Democratise, Guildhall School of Music & Drama, Barbican, London, United Kingdom. <https://www.gsmd.ac.uk/whats-on/eastap-annual-conference-2025-decentre-distribute-democratise>
79. **Madeira, R.R.** (2025, January 30). *Shifting Dance Stages: an analysis of the work developed by collective (LA) Horde* [Conference presentation]. Moving Online Symposium, Centre for Dance Research, Coventry University, Coventry, United Kingdom. <https://movingonline.coventry.domains/events-3/symposium/>
80. **Madeira, R.R., & Madeira, C.** (2025, May 28-30). *Reflexões sobre as dramaturgias da aten(ac)ção a partir das performances de Ana Borralho e João Galante* [Conference presentation]. International Conference Cadences, Attentional Moves in the Arts and Everyday Life, NOVA/FCSH, Lisboa, Portugal. <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/program/>
81. **Marques, S.** (2025, September 2-9). *Television and Health Literacy in Older Adults: Health Communication and Audience Reception* [Conference presentation]. 10th International Congress on Medical Sciences. Rome, Italy, online.
82. **Marques, S.** (2025, September 3-5). *Television and Health Literacy in Older Adults: Media Representations and Audience Reception* [Conference presentation]. 12th International Congress on Scientific Research, online.
83. Martínez-Rolán, X., **Duarte, A.**, Míguez-González, M., & Dafonte-Gómez, A. (2025, 6 outubro). *La objetivación de las mujeres en plataformas digitales de contactos: análisis crítico de los portales web accesibles en Pontevedra* [Apresentação de comunicação]. 1ª Conferência Ibero-Americana de Publicidade, Casa da América Latina, Lisboa, Portugal. <https://confpub25.fcsh.unl.pt/>
84. **Martins, C.** (2025, September 18-19). *Converging to Empower* [Conference presentation]. *Women's Communication Rights in the Digital Era: the Beijing Platform for Action 30 Years On*. ICNOVA, CICANT and ECREA's Gender, Sexuality and Communication Section, Lisboa. [Conference - Women's Communication Rights in the Digital Era](#).
85. **Mendes Flores, T.** (2025, November 19-21). *Stereoviews as a way of publishing. The construction of a mass media visual culture* [Conference Presentation]. 4Th International Conference on Photography Studies. Funchal, Madeira.

86. **Mendes Flores, T.** (2025, July 2-4). A Powerful Gaze: The Colonial Panoramic Photographs of the Portuguese Admiral Gago Coutinho (1904-1916) [Conference Presentation]. 34Th International Panorama Council Conference. Lisbon, Portugal.
87. **Menezes, M.** (2025, 31 outubro). *Impacto das Políticas Neoliberais no Trabalho Profissional* [Apresentação de comunicação]. Seminário Internacional Luso-brasileiro de Serviço Social – Serviço Social em Contextos Neoliberais: Diálogos sobre a Formação e o Trabalho dos Assistentes Sociais em Portugal e no Brasil. Casa da Cultura, Coimbra.
88. **Menezes, M.**, & Daniel, F. (2025, 23-24 outubro). *Crise do Custo de Vida: Olhares e Impactos das Políticas Públicas no bem-estar e Direitos das Crianças e Suas Famílias em Portugal* [Apresentação de comunicação]. VIII Congreso Internacional Derechos Humanos y Politicas Publicas. Salamanca, Facultad de Derecho, Espanha.
89. **Menezes, M.**, & Daniel, F. (2025, 15-16 maio). *Crianças e as suas Famílias em Tempos de Crises: Políticas Públicas e Impactos no Bem-estar* [Apresentação de comunicação]. 8.º Congresso Internacional de Serviço Social. Lisboa, Universidade Lusíada, Portugal.
90. Monteiro, A., Carvalhais, M., & **Torres, R.** (2025, November 28). *Affordances of Behavior for Interactive Digital Narratives: A Poetics for Interaction* [Conference presentation]. ARTECH 2025 – Media Art Cultures, Communities & Territories. 12th International Conference on Digital and Interactive Arts, Universidade do Minho, Braga, Portugal. <https://2025.artech-international.org/>
91. Monteiro, A., Carvalhais, M., & **Torres, R.** (2025, April 3). *The materiality of sound and image in interactive digital narratives: A dynamic feature of the aesthetics of behavior* [Conference presentation]. Multimodus'25 – 2nd International Conference on Sound and Image in Art & Design, Universidade de Évora; Instituto Politécnico de Portalegre; CHAIA – Centre for Art History and Artistic Research, Évora, Portugal. <https://multimodus.ipportalegre.pt/>
92. **Monteiro, P.** (2025, October 24). *The trouble with Pina* [Conference presentation]. International Conference on Cinema and Audiovisual, Cine-Bárbaras, Porto.
93. **Monteiro, P.** (2025, May 30). *Cair em Si / A fall into the self* [Conference presentation]. Congresso internacional “Cadences, Attentional moves in the arts and everyday life. NOVA FCSH. Portugal. <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/>
94. **Monteiro, P.** (2025, Maio 22). *Las paradojas del masculino vulnerable* [Conference presentation]. Congreso Internacional Diálogos/diàlegs: Teatro, género y sexualidad. Universidad Complutense de Madrid, Espanha.
95. Morais, R. & **Paiva, A.S.** (2025, September 11-12). *From Voice Cloning to Voter Manipulation: Addressing the Audio Deepfake Challenge in Journalism* [Conference presentation]. 10th conference Future of Journalism, Cardiff, United Kingdom. <https://cardiffjournalism.co.uk/foj2025/>
96. **Pais, A.** (2025, December 11-15). *Freedom at the crossroads of affect* [Conference presentation]. #30 Performance Studies international Psi conference. Fortaleza, Brasil. <https://www.psi-web.org/psi-conference-30/>
97. **Pais, A.** (2025, November 27). *Riso distópico e ficções revolucionárias: re-imaginando o saber dos afectos na construção de mundos* [Conference presentation]. II Seminário Diálogos Feministas. Imaginação feminista: fabulações, tecnologias e utopias, CLA/UNIRIO, Brasil.

98. **Paiva, A.S.**, Morais, R. & **Sotero, J.M.** (2025, September 8-9). "Wait... Are you human?": *The Synthetic Podcast Era and the Challenges for Voice and Audio* [Conference presentation]. 8th ECREA Radio and Sound, Sheffield, United Kingdom. <https://ecrearadioandsound2025.org/>
99. **Patrício, J.G.** (2025). *Sewing the Legal Hemlines: How the AI Act Addresses Intellectual Property Challenges in Fashion Design* [Conference presentation]. 4th International Conference on Ethics of Artificial Intelligence (4ICEAI), Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, Porto, Portugal. <https://ifilosofia.up.pt/activities/4-international-conference-ethics-ai>
100. Pereira, G., & **Barreto, A.M.** (2025, May 13-16). *Dilemmas in AI-driven communication: Transparency and trust challenges with virtual influencers* [Conference presentation]. ECREA OSC Conference 2025 – "The Good, the Bad, and the Ugly". Italy.
101. **Piçarra, M.C.** (2025, December 15). *Histoire(s) du cinéma en portugais : images en situation coloniale et anti-/post-coloniale* [Invited talk, Conference presentation]. Cours Public | Semestre d'automne 2025 L'autre en Nous. Altérité, Une Composante Essentielle du Monde Lusophone. Cátedra Lídia Jorge. Université de Genève, Suíça.
102. **Piçarra, M.C.** (2025, 27 novembro). *História(s) do cinema em português: imagens em situação colonial e anti/pós-colonial* [Invited talk, Conference presentation]. Colóquio Internacional "Imaginários E/Em/Sem Tradução. Literatura e Outras Artes em Português". Cátedra José Saramago. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha.
103. **Piçarra, M.C.** (2025, 27-31 outubro). *O cinema é uma arma. História(s) da constituição de uma contra-visualidade descolonial* [Keynote Speaker, Conference presentation]. O cinema e as independências dos PALOP. III Encontros do Património Audiovisual. Museu do Cinema, Maputo, Moçambique.
104. **Piçarra, M.C.** (2025, 10 abril). *Independências. 50 Anos de Cinema e Utopia* [Keynote Speaker, Conference presentation]. DocLuanda 2025, Instituto Camões em Luanda. Luanda, Angola.
105. **Piçarra, M.C.** (2025, 20 março). *Histoire(s) du cinéma en portugais : images en situation coloniale et anti-/post-coloniale* [Keynote Speaker, Conference presentation]. Maison de la Recherche, Sorbonne-Paris 5, Paris, França.
106. **Ramos, T.** (2025, March 20-21). *Nightmare Scenario: The Portrait of Academia in Kristoffer Borgli's Dream Scenario (2023)* [Conference presentation]. International Conference "Academia on Screen: The World of Higher Education in Film and TV Series Across Cultures", University of Passau, Germany.
107. Ribeiro, L.M., & **Ferreira, I.** (2025, 19 -22 maio). *Narrativas que transformam: O storytelling como recurso para construção da identidade sustentável das organizações* [Apresentação de comunicação]. XIX Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas - ABRAPCORP. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. <https://abrapcorp.org.br/edicoes-anteriores/>
108. Sampaio-Dias, S., **Silveirinha, M.J.** (2025, September 10). *A Vindication of the Rights of Women Journalists: online harassment through a human rights lens* [Conference presentation]. Women's Communication Rights in the Digital Era: the Beijing Platform for Action 30 Years on, Lisboa, Portugal -10.09.2025 <https://womcomrights25.fcsh.unl.pt/program/>

109. **Santos-Silva, D.** (2025, 10-13 novembro). *Inteligência Artificial e o uso de conteúdos de áudio* [Apresentação de comunicação]. 8º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies, Brasil. (online).
110. **Santos-Silva, D.** (2025, September 19). *Innovative storytelling and counter-narratives for migrant inclusion in the media industry* [Conference presentation]. III Creative Futures Insights. Vern University, Zagreb, Croatia.
111. **Santos-Silva, D.** (2025, September 11-12). *The 3Cs or Covering Conflict with a Constructive approach: Solutions Journalism as Practice* [Conference presentation]. Future of Journalism Conference, Cardiff, Reino Unido.
112. **Santos-Silva, D., & Ferreira, G.** (2025, September 11-12). *The 3Cs or Covering Conflict with a Constructive Approach: Solutions Journalism as Practice* [Conference presentation]. Future of Journalism 2025, Cardiff. <https://cardiffjournalism.co.uk/foj2025/>
113. **Sepúlveda, R.** (2025, November 6). *Redes Sociales como Escenario para la Investigación* [Conference presentation]. COIME 2025, 12º Congreso de Metodologías en Investigación de la Comunicación, Madrid, Spain.
114. **Sepúlveda, R.** (2025, August 27). *Swipe, Mactch, Data* [Conference presentation]. Emerging Research on Datafied Living conference. Copenhagen, Denmark.
115. **Silva Sirena, M.** (2025, December 4-5). *Entre fios e relações: tramas metodológicas para investigar uma experiência de ativismo têxtil* [Conference presentation]. 1st International Conference on Artistic Research and Design Methodologies, EsACT – Instituto Politécnico de Bragança, Mirandela, Portugal. https://nine.ipb.pt/index_en.html / https://drive.google.com/file/d/1uvo13z-FuYb7OpTkmltIzZk_szOhrk/view
116. **Silva Sirena, M.** (2025, May 28-30). *The Movements of Attention in Handmade Textile Practice: Body, Time, and Knowledge Sharing* [Conference presentation]. Conferência Internacional Cadências, movimentos da atenção nas artes e quotidiano. ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA, Lisboa, Portugal. <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/book-of-abstracts/>
117. **Silva Sirena, M.** (2025, May 14-16). *Weaving the environment: the performative role of textile art* [Conference presentation]. LASALLE College of the Arts, University of the Arts Singapore; National University of Theatre and Film I.L Caragiale and University of the Philippines Diliman. <https://sites.google.com/lasalle.edu.sg/performanceandtheenvironment/programme#h.im6lmh3290zy>
118. **Silva Sirena, M.** (2025, January 22-24). *Tendências na investigação internacional sobre ativismos têxteis: revisão sistemática da literatura recente na base Scopus* [Conference presentation]. III Congreso Internacional de Artes - Hagamos Arte y Educación, Grupo de Investigación HUM-862, Universidad de Jaén, Espanha. https://www.civartes.com/_files/ugd/6d0a1f_eacbfc7fa1964142b960271ec7563d0d.pdf
119. **Silva, P., & Diogo, J.** (2025). *Quando a máquina escreve: IA e o desafio à criatividade publicitária* [Apresentação de comunicação]. 1ª Conferência Ibero-Americana de Publicidade, Lisboa.
120. Singer, J. B., Cools, H., **Flores, A.M.M.**, García-Avilés, J.A., Kretzschmar, S., Nunes, A.C.B., Porlezza, C., Eyrich, J., & Ferri, G. (2025, September 11-12). *Stick or twist: How news labs mediate the conflict between established practice and uncharted territory* [Conference presentation].

- Future of Journalism 2025, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom. <https://cardiffjournalism.co.uk/foj2025/>
121. **Soares, J.P.** (2025, July 11). *An infestation of hydrangeas: eco-cinema and accelerated atmospheres in "Flores" (2017)* [Conference presentation]. Collective Atmospheres: 2025 ASLE Conference. University of Maryland, College Park.
122. **Soares, J.P.** (2025, 30 Maio). *Experimentalismo ecológico em Lacrau (2013) e Bétail (2014)* [Apresentação de comunicação]. XIV Encontro Anual e Conferência Internacional da AIM na Universidade do Algarve, Faro.
123. **Sousa, J.P.** (2025, 16 maio). *Historia oral y memoria(s) de las prácticas y hábitos de consumo y recepción de noticias e de la experiencia de las noticias em Portugal a partir de los testimonios de los ciudadanos: la parte que falta en una historia del periodismo en Portugal* [Apresentação de comunicação]. V Seminario de Historia Conectada. Organización: Grupo Hicpan & Red Andaluza de Historiadores de la Comunicación. Sevilla: Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
124. **Stein, I.** (2025). *Figurações da distância: Espectros fotográficos do exílio* [Conference presentation]. Deuil et Mémoire en Amérique latine. Émergences sociales, élaborations narratives et artistiques, Pau, França. <https://alter.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/manifestations-scientifiques/colloques/colloque-international-deuil-et-memoire-en-amerique-latine-emergences-sociales-elaborations-narratives-et-artistiques.html>
125. Subtil, F., Torrado-Morales, S., Olmos, M., & **Torres da Silva, M.** (2025, November 20-21). *Conversaciones con las pioneras de los estudios de comunicación en Portugal* [Conference presentation]. Congreso Teorías de la comunicación y estudios de género: una simbiosis necesaria, Antequera (España). <https://eventos.uma.es/131511/detail/teorias-de-la-comunicacion-y-estudios-de-genero-una-simbiosis-necesaria.html>
126. Subtil, F., Torrado-Morales, S., Olmos, M., & **Torres da Silva, M.** (2025, September 18-19). *Talks with pioneer women in communication studies in Portugal* [Conference presentation]. Women's Communication Rights in the Digital Era: the Beijing Platform for Action 30 Years on (ECREA's Gender, Sexuality and Communication Section; ICNOVA; CICANT), Universidade Lusófona, Lisboa. <https://womcomrights25.fcsh.unl.pt>
127. **Telles, A.**, & **Ferreira, I.** (2025, 6 outubro). *Mensagens corporativas em tempos de crise: O caso Super Bock durante a COVID-19* [Apresentação de comunicação]. I Conferência Ibero-Americana de Publicidade 2025. Lisboa. <https://confpub25.fcsh.unl.pt/>
128. **Telles, A.**, & **Ferreira, I.** (2025, September 24-27). *Communicators and Artificial Intelligence: Perceptions, Practices, Challenges and Opportunities* [Conference presentation]. EUPRERA 26th Annual Congress. Lund University., Sweden. <https://www.iko.lu.se/en/euprera2025>
129. **Torres da Silva, M.** (2025, 24-25 abril). Conferência de Abertura: *Discursos de odio, periodismo y participación de las audiencias: Buenas prácticas* [Keynote speaker, Conference presentation]. Escuela Doctoral de Primavera do Doctorado Interuniversitário de Comunicación, Universidade de Huelva, Espanha. <https://redalfamed1.wixsite.com/escueladoctoral2025> <https://www.youtube.com/watch?v=OSXKQkxd17s>
130. **Torres, R.** (2025, November 14–16). *Poesia combinatória e pedagogia: Releituras digitais da tradição literária portuguesa* [Keynote speaker, Conference presentation]. 2º Congresso de

Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Belgrado, Sérvia. <https://belgrado2025.wixsite.com/belgrado2025>

131. **Torres, R.** (2025, July 12). *Dialogues Between Camões and Dinamene: Digital poetry and pedagogy* [Conference presentation]. Electronic Literature Organization Conference and Media Arts Festival – ELO25 @ 25: Love Letters to the Past and Future, University of Waterloo (Kitchener-Waterloo) & York University (Toronto), Canadá. <https://elo25.org/>
132. Trevisan, A.C., & **Ferreira, A.H.** (2025, 23 outubro). *É nos comentários que a mágica acontece: estratégias visuais e argumentativas da extrema-direita nas redes sociais* [Apresentação de comunicação]. GT49 – Democracias em declínio: desafios políticos, teóricos e analíticos. Coordenação: Cláudia Feres Faria (DCP-UFMG) & Débora Messenberg (PPG Sol-UnB). Sessão 02 – A disputa da extrema-direita em diferentes arenas. 49º Encontro Anual da ANPOCS, UNICAMP, Campinas, Brasil.
133. **Végső, Á.** (2025, August 8-9). *Bridging Disciplines: Understanding Science Animation Production for Effective Audio-Visual Communication* [Conference presentation]. IV2025, 29th International Conference on Information Visualisation, Darmstadt, Germany, <https://www.graphicslink.co.uk/IV2025/index.htm>
134. **Vicente, P.N.** (2025, September 13-15). *Human and Non-Human Interactions with AI* [Oral presentation]. Algorithmic Audiovisualities: Music and Media in the Age of AI, CESEM, IN2PAST, NOVA FCSH.
135. **Viseu, A., Lucas, P.** & Pereira, J.P. (2025, September 3-6). *Autonomy and Agency and the Worlds of Autonomous Stores* [Conference presentation]. 50th Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S). Seattle, WA.
136. **Viseu, A., Pereira, J.P., Lucas, P., & Delicado, A.** (2025, July 6-11). *The Worlding Practices of Autonomous Stores* [Conference presentation]. V International Sociological Association (ISA) Forum of Sociology. Rabat, Morocco.

Comunicações em eventos nacionais

1. **Avides Moreira, V.** (2025, 29-31 outubro). *O Real e o Virtual, qual a diferença?* [Apresentação de comunicação]. 25º Congresso Nacional de Pediatras, Porto.
2. **Babo, M.A., Cruz, M.T., & Mendes Flores, T.** (2025, 11-12 dezembro). *A Revista de Comunicação e Linguagens e a Escola de Comunicação da Nova. O caso da primeira revista científica de estudos de comunicação em Portugal* [Apresentação de comunicação]. Simpósio História dos Estudos de Comunicação no Mundo de Língua Portuguesa, online. Organização do LIACOM/ Escs e Universidade federal de Brasília. <https://liacom.escs.ipl.pt/publicacoes/simposio-historia-dos-estudos-de-comunicacao-no-mundo-de-lingua-portuguesa-decorre-online-a-11-e-12-de-dezembro-de-2025/> <https://www.cidp.pt/Archive/Docs/f385773750489.pdf> https://www.youtube.com/live/yXBLMdj50b4?si=9MKUgTv8_V1YNAA2
3. **Baptista, C.** (2025, 17-21 março). *Memórias vivas do jornalismo, homenagem a Fernando Correia* [Apresentação oral]. 12ª Semana da Comunicação, Artes e Tecnologia, Universidade Lusófona, Lisboa. <https://semanacomunicacao.ulusofona.pt>

4. **Barreto, A.M.** (2025, 3 novembro). *Communication and Human Ecology: From Strategic Communication to Communicative Sustainability* [Apresentação de comunicação]. Seminário de Doutoramento em Ecologia Humana, NOVA FCSH, Lisboa.
5. **Barreto, A.M.** (2025, 10 julho). *From Data to Dialogue: Public Communication and the Governance of Biometric AI in the European Union* [Apresentação de comunicação]. Congresso de Ciências da Comunicação de Coimbra 2025. ESEC, Coimbra, Portugal. <https://eventos.esec.pt/cccc2025/>
6. **Barreto, A.M.** (2025, 12 maio). *A Comunicação como Agente de Transformação Alimentar* [Apresentação de comunicação]. Conferência NOVA Saúde Nutrição 2025. Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa.
7. **Barroso, Paulo M.** (2025, 16 outubro). *Acontecimento em imagem e imagem do acontecimento: literacia visual e construção persuasiva das notícias em contextos de guerra* [Apresentação de comunicação]. Encontro Online Estudos Críticos do Jornalismo: Novas Abordagens, organizado pelo Grupo de Trabalho de Jornalismo e Sociedade da SOPCOM – Associação Portuguesa de Ciências da comunicação.
8. **Cádima, F. R.** (2025, 10 outubro). *Mário Soares e a Comunicação Social: Divergência, Sintonia, Exigência* [Apresentação de comunicação]. Congresso Internacional "Mário Soares: Uma Vida entre Séculos". Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia. Lisboa . <https://fmsoaresbarroso.pt/congresso-internacional-mario-soares-uma-vida-entre-seculos>
9. **Cádima, F. R.** (2025, 19 setembro). *O Pluralismo no âmbito dos direitos, liberdades e garantias em Portugal* [Apresentação de comunicação]. Simpósio "Pluralismo nos Media em Portugal. Uma crise que se agrava". NOVA FCSH, Lisboa.
10. Carrusca, B., & **Duarte, A.** (2025, 10 julho). *Consumer Rebellion: Public Pushback Against Corporate America and the Rise of Alternative Platforms Amid TikTok's Ban* [Apresentação de comunicação]. Congresso de Ciências de Comunicação de Coimbra. ESEC, Coimbra, Portugal. <https://eventos.esec.pt/cccc2025/>
11. Ceren, B., & **Duarte, A.** (2025, 10 julho). *Social Media Advertising and Football Club Brands Shaping: Emotional vs Data-Driven Approach* [Apresentação de comunicação]. Congresso de Ciências de Comunicação de Coimbra. ESEC, Coimbra, Portugal. <https://eventos.esec.pt/cccc2025/>
12. **Coelho, S.P.** (2025, 7 novembro). *Atenção e Pensamento Coreográfico, Um balanço* [Apresentação Oral]. Brown Bag Lunch seminar. ICNOVA, NOVA FCSH. Lisboa.
13. **Dias, M.** (2025, July 9). *Untranslatable female gazes: The case of O Movimento das Coisas (1985) and Mayak (2006)* [Conference presentation]. 7. Encontro do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da SOPCOM. Universidade Fernando Pessoa. Oporto, Portugal. <https://sopcom.pt/7-o-encontro-de-jovens-investigadores-da-sopcom/>
14. **Duarte, A.** (2025, 28 outubro). *Estratégia+Criatividade+Tecnologia* [Apresentação de comunicação]. Congresso NEXT Marketing — O futuro do Marketing é agora. Auditório IAPMEI, Lisboa, Portugal. <https://www.nextmarketing.pt/>
15. **Duarte, A.** (2025, 5 março). *O que tem a Indústria a aprender com a Academia (e vice-versa) em termos de Activismo Corporativo?* [Apresentação de comunicação]. II Jornadas de Ativismo

- Corporativo. FCSH/UNL, Lisboa. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/2a-jornadas-de-activismo-corporativo-edicao-iberica/>
16. **Ferreira, A.H.**, Trevisan, A.C., **Flores, A.M.M.**, & Pinheiro, D. (2025, 24 de abril). *Lançamento do Relatório: Inteligência Artificial nas Ciências Sociais e Humanas – usos, reflexões e impacto na intersecção com o audiovisual no Brasil* [Apresentação oral]. Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais (OSIADD), ICNOVA/NOVA, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/evento/lancamento-do-segundo-relatorio-do-observatorio-social-para-a-inteligencia-artificial-e-dados-digitais-osiadd/>
 17. **Ferreira, I.**, Ribeiro, L., & Cavalcante, M. (2025, 10 julho). *Comunicação interna na Era Digital: desafios e estratégias em contextos remotos e híbridos* [Apresentação de comunicação]. Congresso de Ciências da Comunicação de Coimbra, Coimbra, Portugal.
 18. **Florêncio, P.** (2025, 5-7 fevereiro). *Notas sobre a escuta: volumes e linhas de fuga na UC de História do Cinema 2019-2024* [Apresentação de comunicação]. Simpósio Universidade Zero – Cinema e Pedagogia – Sob o Signo dos 50 Anos de *Notas sobre o Cinematógrafo* (1975) de Robert Bresson. ICNOVA e CINENOVA. Lisboa, NOVA FCSH. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/universidade-zero-cinema-e-pedagogia-2a-edicao/>
 19. **Freitas, M.S.** (2025, 30 maio). *O Palhaço Sagrado e o Riso Ancestral – a experiência com os povos da Floresta* [Apresentação oral]. 18º Ciclo de Mulheres Palhaças. Chapitô. Lisboa.
 20. **Freitas, M.S.** (2025, 15 maio). *Reencantamento a partir do Riso – o bem-viver dos povos da Floresta* [Apresentação Oral]. Seminário Permanente do GI Performance & Cognição. Universidade Nova de Lisboa.
 21. **Lourenço, J.** (2025, 28 novembro 28) *Desafios e tendências do jornalismo parlamentar português* [Apresentação de comunicação]. VII Congresso Literacia, Media e Cidadania, Coimbra.
 22. **Lourenço, J.** (2025, 20 novembro). *Crise, condições e acessos: especificidades do jornalismo parlamentar português contemporâneo* [Apresentação de comunicação]. I Conferência internacional LIACOM, Lisboa.
 23. **Lourenço, J.** (2025, May 12). *When journalism is at the heart of politics: the specificities of Portuguese parliamentary journalism* [Conference presentation]. Journalism Studies Symposium, Lisboa.
 24. **Lourenço, J.** (2025, 28 março). *Jornalismo parlamentar português: discursos e reflexões sobre uma especialidade jornalística* [Apresentação de comunicação]. III Seminário de História da Comunicação, Porto.
 25. **Lourenço, J.** (2025, 28 fevereiro). *Contributos para uma definição de jornalismo parlamentar* [Apresentação de comunicação]. Congresso Media, Política e Democracia, Lisboa.
 26. **Luna, E.** (2025, 4 setembro). *Como é que os alunos podem usar o digital de modo “consciente”?* [Panel participant]. XI Encontro do CFAERC Inteligência Artificial na Educação: desafios e caminhos para o bem-estar, Mafra, Portugal. Mesa Redonda https://cfaerc.esjs-mafra.net/wp-content/uploads/2025/07/XIEncontro-Programa_vf.pdf
 27. **Martins, C.** (2025, 26 setembro). *Práticas e Reflexões: Democracia, Desinformação e Desigualdade* [Apresentação de comunicação]. *Seminários d’Óbidos 2025*. IPRI-NOVA. Óbidos. [Seminários d’Óbidos’25](#). Portugal.

28. **Matos, J.N.** (2025, 12 dezembro). O trabalho nos media noticiosos e no ensino superior: uma análise comparativa da precariedade entre jornalistas e trabalhadores académicos [Apresentação de comunicação]. Brown Bag Lunch. ICNOVA NOVA-FCSH, Lisboa.
29. **Menezes, M.** (2025, 9 maio). [Keynote Speaker, Conference presentation]. Sessão de abertura III Encontro Nacional de Acolhimento Especializado e Terapêutico» em representação da EAPN Portugal. Figueira da Foz, Portugal.
30. **Oliveira Martins, L.** (2025). *Resultados e Recomendações para Portugal do MPM 2025 – Pluralidade de Mercado* [Conference presentation]. Simpósio - Media e Pluralismo em Portugal uma crise que se agrava (ICNOVA). NOVA FCSH, Lisboa.
31. Pereira, J.P., **Viseu, A.**, & **Lucas, P.** (2025, 14 novembro). *Automação e reconfiguração do trabalho: o caso das lojas autónomas* [Apresentação de comunicação]. Seminar “Poder algorítmico e Inteligência Artificial: simetrias e assimetrias entre Norte e Sul global”. CES – Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Coimbra.
32. Pereira, J., **Viseu, A.**, Delicado, A., & **Vicente, P.N.** (2025). Data Revolution in the Retail Sector– Sociotechnical Imaginaries of Autonomous Store. <https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/data-revolution-in-the-retail-sector--sociotechnical-imaginaries-of-autonomous-store/109610>
33. **Piçarra, M.C.** (2025, 24 junho). *Vento Leste. Luso-orientalismos nos filmes da ditadura* [Apresentação de comunicação]. Ciclo de conferências “Orientalistas de língua portuguesa”. Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, Portugal.
34. **Piçarra, M.C.** (2025, 30 abril). *Filmschool, modos de dar a ver* [Apresentação de comunicação]. Colóquio “Filmschool: Modos de Ver, Atuar e Prosseguir”. Cinemateca Portuguesa, Lisboa, Portugal. <https://www.youtube.com/live/Oc00lfn27gk>
35. **Ponte, C.**, Batista, S., & Kubrusly, A. (2025, 29 outubro). Evolução do bem estar subjetivo de adolescentes europeus em contextos digitais e não digitais (2021-2023 [Apresentação de comunicação]. 25º Congresso de Sociedade Portuguesa de Pediatria, Porto.
36. **Portugal Livreiro, C.** (2025). *A IA como ferramenta criativa: potencialidades e limites* [Apresentação de comunicação]. Espetáculo e conferência – AI ou a memória futura..., Trimagisto, Montemor-o-Novo, Portugal. <https://nmcoelho5.wixsite.com/iaouamemoriafutura>
37. **Ramos, T.** (2025, May 7). *Horror Cinema or the Horror of Cinema: Un gatto nel cervello (Lucio Fulci, 1990)* [Oral presentation]. Colloquium You are the Killer: The Giallo Tradition of Romance, Violence, Hedonism and Bad Taste. Porto, Portugal. (online)
38. Ribeiro, L., & **Ferreira, I.** (2025, 6 outubro). *A Comunicação da Educação Ambiental a Partir das Campanhas Públicas: O caso do programa Ecovalor* [Apresentação de comunicação]. Conferência LIACOM - Insustentabilidade dos Media. NOVA FCSH, Lisboa, Portugal.
39. **Sepúlveda, R.** (2025, 25 junho). [Keynote Speaker, Conference presentation]. V jornadas da Comunicação FLUC, “Do método ao match: desafios (in)esperados na investigação sobre dating apps. Coimbra, Portugal.
40. **Silva Sirena, M.** (2025, 7-8 maio). *Tecendo identidades: arte participativa, género e cuidado no projeto Cartografias Têxteis* [Conference presentation]. II Colóquio Género, Diversidade e Cidadania, Universidade de Évora, Portugal. <https://www.uevora.pt/ue-media/agenda?item=42332>

41. **Silva, R. C.** (2025, 21 janeiro). *A Performance Estado (anti) Manicomial no MUHNAC, 2024* [Comunicação online]. Coleções Coloniais MUHNAC: Estudar, Resignificar & Conversar, Museu de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. https://www.youtube.com/watch?v=mRXtaCO9cZg&list=PLF_FzNTG1jyoX74LYkxeTVIgzqK_LqKRx&index=14
42. **Silva, P.** (2025, 10 julho). *O copywriter vs IA no processo criativo publicitário: Estudo de caso com alunos de Publicidade* [Apresentação de comunicação]. Congresso de Ciências da Comunicação de Coimbra, Coimbra, Portugal.
43. **Sousa, J. P.** (2025, 28 março). *História oral e memória(s) das práticas e hábitos de consumo e receção noticiosa e da experiência das notícias em Portugal a partir dos testemunhos dos cidadãos – a parte que falta para uma história do jornalismo em Portugal* [Apresentação de comunicação]. III Seminário de História da Comunicação. Organização: Grupo de Trabalho de História da Comunicação da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. <https://iiiseminariodehistoriadacomunicacao.wordpress.com/>
44. **Sousa, J. P.** & Martinez, M. (2025, 28 março). *Duas Pátrias: Revista Documentário Luso-Brasileira [1954-1958]: um panegírico à ordem estabelecida* [Apresentação de comunicação]. III Seminário de História da Comunicação. Organização: Grupo de Trabalho de História da Comunicação da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. <https://iiiseminariodehistoriadacomunicacao.wordpress.com/>
45. **Teixeira, P., Ferreira, A.C.,** & Ferreira, R. (2025, 28 de março). *Uma vida jornalística como extensão da memória do Porto* [Apresentação de comunicação]. III Seminário de História da Comunicação – História das profissões da comunicação: Fronteiras e relações. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal.
46. **Telles, A.** (2025, 15 maio). *Populismo, Neo-Fascismo e Inteligência Artificial* [Apresentação Oral]. Conversas Bolseiros Gulbenkian, Faculdade de Letras de Lisboa.
47. **Telles, A.** (2025, fevereiro). *Populismo, Redes Sociais, Performance e Emoções* [Apresentação de comunicação]. Seminário A performance política e artística das emoções — Ciclo “Performance, Afetos e Media, ICNOVA, Lisboa. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/ciclo-performance-afectos-e-media/>
48. **Torres, R.** (2025, June 13). *Glitching the algorithmic normativity: The series «Fakescripts» as disruption and interrogation* [Conference presentation]. Seminário Aberto do Projeto DARIAH-EU “Breaking the Code – Algorithmic Non-Normativity in Creative Digital Humanities”. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. <https://ilcml.com/open-seminar-interactive-workshop/>
49. **Viseu, A.,** Pereira, J.P., Delicado, A. & **Vicente, P.N.** (2025, January 30-February 1). *Data Revolution in the Retail Sector – Sociotechnical Imaginaries of Autonomous Stores* [Conference presentation]. 8th Annual Political Economy Meeting. Coimbra, Portugal.
50. **Viseu, A.,** Pereira, J.P., **Lucas, P.** (2025, 14-18 julho). *Novas fronteiras do capitalismo da vigilância – imaginários e representações do fenómeno das lojas autónomas em Portugal* [Apresentação de comunicação]. 9th Congress of the Portuguese Anthropological Association, panel on “Antropologia da Tecnologia: Interseções entre Práticas do Presente e Imaginários do Futuro” (panel 019). Viana do Castelo, Portugal.

Outras atividades e referências

1. **Baptista, C.** (2025, 18 novembro). *Projeto DNAI (Digital Narratives and Artificial Intelligence) – Debate sobre o papel da IA nas narrativas digitais, a formação de meta-identidades e os desafios da transparência algorítmica nas plataformas* [Mesa Redonda]. Universidade de São Paulo e online.
<https://www.imargens.com.br/single-post/mostra-mesa-sobre-ia-e-premiação-do-8º-festival-do-nupepa-conheça-a-programação-do-dia-18-11>
2. **Babo, M.A.** (2025, 9 maio). *‘Os Verdes Anos’ ou a prevalência do espaço sobre o tempo* [Invited talk]. Seminário de Conhecimento Avançado – Doutoramento em Arquitetura, Universidade do Minho, Braga.
3. **Barreiros, I.B.** (2025, April 18). *Thinking Visually: representation, gesture and reparation* [Invited talk]. The Clark Art Institute, Massachusetts, USA.
4. **Barreiros, I.B.** (2025, February 21). *Challenging the colonial complex: thinking visually in contemporary Portugal* [Invited talk]. Department of Spanish and Portuguese, Ohio State University.
5. **Coelho, P.** (2025, 7 junho). [Book presentation]. “O Martini das 11,30h – crônicas” de J.L. Nabo, ed. Colibri. Biblioteca Municipal Almeida Faria, Montemor-o-Novo, Portugal.
6. **Coelho, P.** (2025). *Os desafios do jornalismo local no Portugal contemporâneo* [Roundtable]. Ciclo de Comunicação – NECCOM. NOVA FCSH, Lisboa.
7. **Coelho, S.P.** (2025, May 28). [Session chair]. Cadences, Attentional Moves International Conference. ICNOVA, FCSH, UNL.
8. **Coelho, S.P.** (2025). *Palestra de Yves Citton “Coincidences, attentional moves”* [Session chair]. Culturgest/ICNOVA. Conferência internacional “Cadências, Movimentos da Atenção nas Artes e Quotidiano”. <https://www.culturgest.pt/en/whats-on/yves-citton-coincidences-attentional-moves/>
9. **Fernandes, C.** (2025, December 5). *Can artistic temporary uses embrace goals of fair urban transitions?* [Invited talk]. II Encontro Internacional Das Cidades Inteligentes às Cidades MIL (Media and Information Literacy). Universidade Autónoma de Lisboa.
10. **Fernandes, C.** (2025, June 17). [Invited talk]. Webinar Internacional “Imagens que contam, falas que dançam: Resultados do projeto internacional DAST (Dancing Simply Together)” in the context of the luso-brazilian project *Dance and Complexity*. Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa.
11. **Fernandes, C.** (2025, June 26). [Invited speaker at round-table]. Conferência Nacional de Valorização do Património”. Mapa das Ideias: Fábrica da Pólvora de Barcarena, Lisboa.
12. **Fernandes, C.** (2025, June 3-7). [Session chair] of panel at Culture Action Europe Conference: “Being Many” (Beyond the Obvious Conferences). Torino, Italy.
13. **Florêncio, P.** (2025, 24 janeiro). *O presente e o futuro das Revistas Académicas em Artes* [Session chair]. I Encontro de Editores de Revistas Académicas em Artes. AIM – Associação da Imagem em Movimento, IHC – Nova FCSH, FCT. Batalha Centro de Cinema, Porto. <https://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/announcement/view/75>
14. **Frazão-Nogueira, A.G.** (2025). Campanhas Publicitárias para a Cruz Vermelha”: evento de apresentação dos projetos realizados pelos alunos de Ciências da Comunicação à Cruz

- Vermelha de Gondomar-Valongo no âmbito da disciplina de Atelier de Marketing e Publicidade. (2025 - 2025/01).
15. **Gomes, C.** (2025, 24 abril). [Invited talk]. Debate do Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais (OSIADD) por ocasião do lançamento do segundo relatório sobre o tema: *Inteligência Artificial nas Ciências Sociais e Humanas: usos, reflexões e impacto na intersecção com o audiovisual no Brasil*. <https://www.imargens.com.br/single-post/lan%C3%A7amento-do-relat%C3%B3rio-do-observat%C3%B3rio-social-de-ia-da-nova-intelig%C3%A2ncia-artificial-nas-ci%C3%A2ncias-s>
 16. **Madeira, C.** (2025, 18 junho) [Panel participant]. Lançamento do livro/website/ cartazes *Vosso Dedo/ no âmbito do projeto Que se foda à musa*, de Sílvia Prudêncio, STET. Livraria da Galeria.ZDB.<https://zedosbois.org/programa/lançamento-vosso-dedo/>
 17. **Madeira, C.** (2025, May 28-30). [Session Chair] of the Session 3- "Performativity in Art". International Conference Cadences, Attentional Moves in the Arts and the Everyday life, org. Silvia Pinto Coelho, Fátima Chinita e Luis Mendonça. NOVA FCSH),. <https://cadencesattentionalmoves.fcsb.unl.pt/program/>
 18. **Madeira, C.** (2025, September 3-6). [Session Chair] Panel Bodily co-presence and physical performance at the boundaries. European Association for the Study of Theatre and Performance Annual Conference 2025: Decentre | Distribute | Democratise, Guildhall School of Music & Drama, Barbican, London, United Kingdom.https://www.gsmd.ac.uk/sites/default/files/202509/EASTAP%20Conference%202025_Programme1.pdf
 19. **Madeira, C., & Madeira, R.R.** (2025, 19 outubro). [Panel participant]. Spontaneous Vegetable Gardens: Cultivating as a Forms of Resistance – Theoretical and Performative Approaches Between Art and the Common Spaces Lançamento do livro e debate sobre Ecodramaturgia e Teatro Climático. FÓLIO, Óbidos https://www.instagram.com/foliofestival/p/DP_upxqjLoQ/?_d=1%252F&img_index=4
 20. **Madeira, C., Madeira, R.R., & Fernandes, C.** (2025, 16 novembro). *Resistências à Vigilância Tecnológica na Arte, em torno do projecto "Manual de Resistência para 2050 de Ana Borrvalho e João Galante" e do trabalho de Ricardi Lafuente* [Panel participant] PERIPHERA International Festival. Org. Self-Uncensored e Universidade Nova de Lisboa Convento dos Capuchos. Trafaria, Portugal.<https://trafariacriativa.art/periphera/conversas/censura.html>
 21. **Marques, A.F.** (2025, 12 maio). [Panel participant]. Apresentação do livro "BoCA – Bienal de Artes Contemporâneas: Onde a travessia é possível" e discussão sobre programação cultural contemporânea e questões de género, com John Romão (BoCA Bienal), Cláudia Madeira, Eduarda Ferreira e Daniel Cardoso (U. Lusófona), no âmbito do mestrado em Artes Cénicas e Estudos sobre as Mulheres.
 22. **Martins, C.** (2025, 13 de março). Apresentação do Livro *Género, violência e ódio online: conceitos e representações* (Imprensa da Universidade de Coimbra, 2024). Editado por Rita Basílio de Simões. *Colóquio Internacional Media, Masculinidades e Sexualidades*. Grupo de Trabalho de Género e Sexualidades da SOPCOM, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra-Observatório Masculinidades.pt, Secção de Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra. [Média, Masculinidades e Sexualidades](#)

23. **Martins, C.** (2025, 17 março). [Invited talk]. Memórias Vivas do Jornalismo: Homenagem a Fernando Correia. Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal.
24. **Monteiro, P.** (2025, Maio 28). “Performative ecologies” [Session chair]. Congresso internacional “Cadences, Attentional moves in the arts and everyday life”. <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/>
25. **Telles, A.** (2025). *Digital performance of populism: the mediation of authenticity, immediacy and intimacy* pela Prof. Lone Sorensen, University of Leeds. [Apresentação e Moderação da palestra] Ciclo Performance, Afectos e Media, ICNOVA (Organização Ana Pais). <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/ciclo-performance-afectos-e-media-recebe-a-prof-lone-sorensen-university-of-leeds/>
26. **Torres da Silva, M.** (2025, 29 outubro). [Keynote Speaker] debate sobre o futuro do jornalismo de investigação em Portugal. Casa do Comum, Lisboa. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/o-icnova-e-a-casa-do-comum-organizam-debate-sobre-jornalismo-de-investigacao-em-portugal/>
27. **Torres da Silva, M.** (2025, 29 setembro). [Invited talk]. 4ª talk interna da ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social – ERConversa – “Públicos e audiências de media. Lisboa. <https://www.erc.pt/pt/a-erc/noticias/erc-promove-4-edicao-da-erconversa-dedicada-a-e2-80-9cpublicos-e-audiencias-de-media-e2-80-9d/>
28. **Torres da Silva, M.** (2025, 19 setembro). [Guest speaker] . Simpósio Pluralismo nos Media em Portugal — MPM 2025. NOVA FCSH, Lisboa.
29. **Torres da Silva, M.** (2025, 13-14 outubro). *Liberdade de Expressão vs. Discurso de Ódio* [Invited talk, Roundtable]. Colóquio Internacional Sociedades Multiculturais, Discurso do Ódio e Responsabilidade. Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa.
30. **Torres da Silva, M.** (2025, 4 junho). *Revistas Científicas da área da Comunicação* [Panel participant]. Seminário online: As pressões competitivas na Universidade e no conhecimento: o caso das revistas científicas. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/seminario-as-pressoes-competitivas-na-universidade-e-no-conhecimento/>
31. **Torres da Silva, M.** (2025, 26-27 março). *Rethinking the news: dilemmas of children and youth engagement* [Panel participant]. Conferência final do projeto YouNDigital – Jovens, Notícias e Cidadania Digital. Universidade Lusófona, Porto.
32. **Torres da Silva, M.** (2025, 14 março). *As narrativas da raiva e os discursos de ódio* [Invited talk]. Ciclo Performance, Afectos e Media. Colégio Almeida Negreiros, ICNOVA NOVA FCSH, Lisboa. Oradora convidada.
33. **Torres, R.** (2025, December 8). *Variabilidade, Generatividade e Comunicação na Literatura Eletrónica Portuguesa* [Invited Lecture]. Camões - Centro de Língua Portuguesa. Faculdade de Línguas Modernas, Universidade de Varsóvia, Polónia.
34. **Torres, R.** (2025, June 14). *Exposição “Vasos Comunicantes — Olhar Palavras | Ler Imagens”* [Panel participant, Roundtable]. Museu da Fundação Gramaxo, Maia, Portugal. <https://www.fundacaogramaxo.com/institucional/vasos-comunicantes/>
35. **Torres, R.** (2025, March 22). *António Barros — 50 anos de obGestos de esGrita* [Invited speaker & Panel discussion]. Jornadas Internacionais Poesia e Performance III: Resistência & Regeneração, Casa Comum – Reitoria da Universidade do Porto, Portugal. <https://ilcml.com/poesia-e-performance-iii/>

36. **Torres, R.** (2025, May 25). *Tensões e transformações nas humanidades: Perspetivas críticas sobre a cultura algorítmica* [Invited lecture]. Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS.PP), Porto, Portugal. <https://www.iscap.ipp.pt/investigacao-1/centros/ceos>
37. **Torres, R.** (2025, November 10). "Net Arte no Triângulo das Bermudas" [Book presentation]. Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, Portugal. https://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=2092%3Aapresentacao-net-arte-no-triangulo-das-bermudas&catid=177%3A2025&Itemid=2083&lang=pt
38. **Torres, R.** (2025, October 28). *Ciclo de Conversas do Projeto IN&OUT of the BOX: Desvendando as Caixas Pretas — Inteligência, Criatividade, Tecnologia* [Invited talk]. FCSH – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa; organizado por ICNOVA, UCP – Escola das Artes, e FBAUL, Lisboa, Portugal. <https://www.icnova.fcs.unl.pt/conversas-sobre-as-caixas-pretas-inteligencia-criatividade-tecnologia/>
39. **Végső, Á.** (2025, October 15-16). *How visual design shape the understanding of your research?* [Poster presentation]. The Champalimaud Research Symposium 2025 (CRSy25), Lisbon, Portugal. <https://fchampalimaud.org/events/champalimaud-research-symposium-2025>

Participação em Projetos científicos (Membro de equipa)

A participação do ICNOVA em projetos científicos em 2025 evidencia uma forte integração em redes nacionais e internacionais e uma atuação consistente em áreas estratégicas como media, jornalismo, literacia digital e inteligência artificial. Os investigadores integraram projetos europeus e internacionais de referência, contribuindo para temas como desinformação, pluralismo dos media e competências digitais. Destaca-se também o envolvimento em estudos sobre IA, dados e transformação digital, bem como em projetos ligados às artes, cultura e memória dos media. A presença em redes e consórcios internacionais e em iniciativas de elevado impacto público reforça o posicionamento do ICNOVA como uma unidade colaborativa, internacionalizada e orientada para desafios sociais.

FRONTIERS - Fellowship Residencies Offering science News professionals Tools and training for Independent and Ethical Reporting on Science

António Granado (PI)

Journalism and Science Alliance (JSA)

António Granado (PI)

Eudora Ribeiro

Paulo Nuno Vicente

Promoting Resilience and Online Digital and Informational Skills (PRODIGI)

Cristina Ponte (Co Pi)

Marisa Torres da Silva

Estrella Luna Muñoz

Media Pluralism Monitor (MPM)

Francisco Rui Cádima (PI)

Carla Baptista

Marisa Torres da Silva

Luís Oliveira Martins

Carla Martins (Expert. [DSpace](#))

Lojas Autónomas: Infraestruturas Sociotécnicas, Imaginários e Governança de Dados

Ana Viseu (CoPI)

Exploring Emerging Technologies and Future Skills in the Creative Industries

Maria Teresa Cruz (Pi)

Diogo Ferreira

Filipe Tomphom

Nathalia Rech

Comunicação para a Saúde - Estudo Exploratório para Promoção da Alimentação Saudável

Ana Margarida Barreto (PI)

Sandra Marques

História oral e memória(s) das práticas e hábitos de consumo e receção noticiosa e da experiência das notícias em Portugal a partir dos testemunhos dos cidadãos – a parte que falta para uma história do jornalismo em Portugal

Jorge Pedro Sousa (PI)

Patrícia Teixeira

Celiana Azevedo

Videovigilância, Dados e Privacidade no Espaço Público em Portugal

Ana Viseu CoPI)

Narrativas Digitais e Inteligência Artificial: Análise Comparativa de Conteúdos Audiovisuais e Transparência na Categorização Algorítmica

Carla Baptista (PI)

Allan Herison Ferreira

Livre árbitro e o desejo de liberdade: afectos na performance da democracia

Ana Pais (PI)

Camila Soares de Barros (Colaboradora)

Investigating National Sentiments and Perceptions Influencing Robotics and AI Engagement

Projeto “Liberdade de Imprensa versus Censura – Debates no Parlamento (1820-1974)”

Estudo “Aplicação de Inteligência Artificial no Jornalismo”

Inteligência Artificial no Jornalismo em Portugal. EMIF – European Media and Information Fund/
Fundação Calouste Gulbenkian. <https://iajornalismo.fcsh.unl.pt>

Ana Marta Flores (Investigadora)

Estudo "EU Kids Online"

Outros

RESONANCE: Epistemologias da Documentação de Formas de Afeto e Devir nas Manifestações Culturais em Performance (1969-1979)

LISBOA2030-FEDER-00914500

Ana Pais

AFECTA LAB – Laboratory for Research and Shared Creation in Cinema and Other Moving Images. Referência: 10.54499/2021.02175.CEECIND/CP1661/CT0004.

<https://labcom.ubi.pt/laboratorio-de-investigacao-e-criacao-partilhada-em-cinema-e-outras-imagens-em-movimento/>.

Matilde Dias

YouNDigital – Jovens, Notícias e Cidadania Digital

Referência PTDC/COM-OUT/0243/2021 ([DOI 10.54499/PTDC/COM-OUT/0243/2021](https://doi.org/10.54499/PTDC/COM-OUT/0243/2021))

Marisa Torres da Silva

Curiositas: Peeping Before Virtual Reality. A Media Archaeology of Immersion Through VR and the Iberian Cosmoramas

Referência: PTDC/COM-OUT/4851/2021

Teresa Mendes Flores

Breaking the Code: Algorithmic Non-Normativity in Creative Digital Humanities. (DARIAH-EU 2024). <https://coda.lettras.up.pt/brkcode/>

Rui Torres

PERCUR Performance y curadoría: transformaciones performativas del comisariado, el coleccionismo y la espectaduría desde una perspectiva comparada: España, Portugal, Brasil y Argentina, 2003-2028

Cláudia Madeira

Transper - Transdisciplinary Learning Methodology in the fields of Performing Arts and Technology to promote Critical Thinking and Innovativeness on Digitalization in Higher Education

(KA220-HED Erasmus +). <https://www.transper.eu/>

Sílvia Pinto Coelho

Pedagogias, processos e arquivos da presença

submetido no Brasil aos Programas Especiais / LinCAr - Abordagens inovadoras na pesquisa em Linguagem, Comunicações e/ou Artes

Está vigente de 1 de Abril de 2023 a 31 de março de 2027

Paulo Filipe Monteiro

Rede integrada de formação para a modernização das Ciências Agrárias -Agro@TecVerd

inserido no Investimento Impulso Mais Digital 10/ C06-i07/2024 – Reforma e Modernização das Ciências Agrárias, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Paula Silva

BLOCKCHAIN.PT – Descentralizar Portugal com Blockchain

Void Software S.A, Instituto Politécnico da Guarda e outras entidades, num total de 56 entidades
Alexandre Figueiredo (Colaborador)

UNITA - Universitas Montium

Rede Europeia de 13 Instituições de Ensino Superior, que o IPG integra (<https://univ-unita.eu/Sites/UNITA/en/>)

Alexandre Figueiredo Co-Líder Task 4.2 (Digital Transitions)

DAPHnE (101243032)

Alexandre Figueiredo

Dance Map European Union's Horizon Europe programme Grant agreement No. 101177556. <https://dancemap.eu>

Raquel Madeira

EU Kids Online Portugal

Financiado por Fundação Gulbenkian, Associação Ponto PT e Fundação Millenium

Cristina Ponte

Estrella Luna Muñoz

EU Kids Online Qualitative study on Adolescents and GenAI

Financiado por Fundação Gulbenkian

Cristina Ponte

Projeto Comunicação: fome, uma ponte para a África

Ref.ª MCTI/CNPq n.º 14/2023

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Jorge Pedro Sousa

FICTRANS - Transmedialización e Hibridación de Ficción y no Ficción en la Cultura Mediática Contemporánea.

(Proyectos de Generación de Conocimiento 2021, Ministerio de Ciencia e

Innovación del Gobierno de España / Universidad de Granada, Ref. PID2021-124434NB-I00). <https://nar-trans.com/proyecto/>

Rui Torres

Governança de Inteligência Artificial no Brasil e em Portugal: cruzamentos e tendências -

Processo: 443943/2024-9 (Universidade Federal da Bahia / CNPQ)

Ana Gabriela Frazão-Nogueira

Projeto “Teatro Clássico”, para o espectáculo de Teatro Metamorfoses, a partir de Ovídeo, no âmbito do programa quadrienal proposto conjuntamente com o Teatro da Garagem e apoiado, no programa de apoio aos projetos sustentados na área de Teatro, pela DGARTES. 2023- 2026.

Cláudia Madeira

FEMICOMI: Analysis of Female Roles in Communication Research in Ibero-America (ref.^a PID2021-123143NB-I00), financiado pelo Ministério da Ciência e Inovação (Espanha). URL: <https://www.femicom.es/en/home-en/>

Marisa Torres da Silva (Colaboradora)

Global Media Monitoring Project 2025 – Portugal.

Carla Martins

Global Media and Internet Concentration Project – Portugal – Consultant. Portugal’s Network Media Economy: Growth, Concentration and Upheaval 2015-2023 – Global Media and Internet Concentration Project

Carla Martins

Consultoria

CONCURSO DE PROJETOS DE IC&DT EM TODOS OS DOMÍNIOS CIENTÍFICOS 2023

Observatório de Inteligência Artificial no Jornalismo

Observatory for Artificial Intelligence on Journalism

Investigador Principal: João Manuel Messias Canavilhas

Consultora: Carla Martins

Período de funcionamento: 2025-12-01 a 2028-11-30

Referência: 2023.18007.ICDT

Financiamento para Universidade da Beira Interior (UBI): 230.256,00 €

Entidade financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.18007.ICDT>

Projeto: VOZES

Consultora: Dora Santos-Silva

Grant: Câmara Municipal de Lisboa

Programa: BIPZIP – Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Papel: Consultoria científica

ID: BIPZIP/2025/04

Participação em Cursos/atividades de pequena duração, de natureza pedagógica

Alexandre Figueiredo

- 2025/2026 – Comunicar e Interagir em Contexto Profissional (UC00033) – Leiria – 50 horas.

Allan Herison Ferreira

- Mini Oficina de IA para Audiovisual (2025, fevereiro). Mini oficina de audiovisual para 32 participantes, com foco em fluxos criativos utilizando IA generativa e ferramentas abertas. Realizada no segundo semestre de 2025, resultou na produção de 31 filmes de curta-metragem, explorando experimentações em linguagem audiovisual e processos híbridos de criação. <https://www.imargens.com.br/single-post/conhe%C3%A7a-os-filmes-experimentais-resultantes-da-primeira-turma-da-mini-oficina-de-ia-para-o-audiovisu>
- Supervisão e acompanhamento da produção de 31 filmes de curta-metragem (diferentes abordagens e estilos), resultado da Mini Oficina de IA para Audiovisual (2025/2), com a participação de 32 integrantes. Os filmes estão disponíveis no canal do projeto no YouTube: <https://youtube.com/playlist?list=PLeHeOeibOX-WV5QxoXiqUdDgZDIN6XNI&si=l2dtKaV5P1BcJwTp>
- Mini Oficina de Gestão de Prompts (2025, abril). Mini oficina de gestão de prompts aplicada ao audiovisual, com 17 participantes concluintes. Formação estruturada para desenvolver habilidades de design de prompts aplicada ao audiovisual e à pesquisa acadêmica. Realizada no segundo semestre de 2025, resultou em 6 filmes de curta-metragem, 1 podcast e 7 textos autorais. <https://www.imargens.com.br/single-post/conhe%C3%A7a-os-trabalhos-resultantes-da-mini-oficina-especial-de-gest%C3%A3o-de-prompts-e-conte%C3%BAdo-com-suport>
- Supervisão e acompanhamento da produção de 6 filmes de curta-metragem, 1 podcast e 7 textos autorais), realizados na Mini Oficina de Gestão de Prompts (2025/2), com a participação de 17 integrantes. Os filmes estão disponíveis no canal do projeto no YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLeHeOeibOX-U_wpvPx4dpPzkxo9kP8ew_&si=DmVtseles4uKRLiE
- Oficina para Estudantes de Comunicação – FCSH/NOVA (2025/03).
A oficina de Inteligência Artificial e Audiovisual foi realizada em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa para 70 estudantes do curso de Comunicação (Disciplinas História dos Media e Ética da Comunicação), com duração de 4 horas, e com um espaço para experimentação de novas tecnologias de IA no audiovisual e em pesquisa acadêmica.
- 11ª Oficina NUPEPA/Imargens ICNOVA/LAPS (2025, março a julho). Oficina de audiovisual para 97 participantes, integrada à oferta oficial do Curso de Extensão (CCEX/USP). Realizada no primeiro semestre de 2025, a oficina resultou na produção de 26 filmes de curta-metragem, consolidando institucionalmente a linha de oficinas do NUPEPA. <https://www.imargens.com.br/single-post/conhe%C3%A7a-os-26-filmes-curta-metragem-resultantes-da-11%C2%AA-oficina-de-audiovisual-do-nupepa-imargens>
- Supervisão e acompanhamento da produção de 26 filmes de curta-metragem (diversos gêneros e estilos), resultado da 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS e parte do Programa de Comissão de Cultura e Extensão da USP, realizada no primeiro semestre de 2025, com a participação de 97 integrantes. Os filmes resultantes estão disponíveis no canal do projeto no YouTube: <https://youtube.com/playlist?list=PLeHeOeibOX-X3OQLwj5qLPKXz8ZTFn49&si=F3WmEzTqhaLru6Xc>

- 2ª Oficina de IA para Pesquisadores e Produtores de AV e Ciências Sociais (2025, outubro)
Oficina de IA aplicada ao audiovisual e às ciências sociais, voltada a pesquisadores, docentes, produtores e profissionais externos. Realizada no primeiro semestre de 2025 no âmbito da Comissão de Cultura e Extensão da USP, contou com 73 participantes concluintes e resultou em 72 trabalhos, incluindo 42 filmes de curta-metragem. <https://www.imagens.com.br/single-post/conhe%C3%A7a-os-trabalhos-resultantes-da-2%C2%AA-oficina-de-intelig%C3%A7%C3%A3o-artificial-para-produtores-e-pesquisa>
- Supervisão e acompanhamento da produção de 42 filmes de curta-metragem (além de trabalhos textuais complementares), resultado da 2ª Oficina de IA para Pesquisadores e Produtores de AV e Ciências Sociais – Curso PROCINT/USP, com a participação de 73 integrantes. Os filmes estão disponíveis no canal do projeto no YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLeHeOeibOX-WZ8_ZLWj6NJHLGr6HmQzIS&si=PrjwqtLo5M3k-3dl

Ágota Végső

- Sci-Vi Seminar FCSH- 2025 Nov 25., FCSH Campus - Av. da Berna Torre B
- Sci-Vi Seminar FCT- 2025 Nov 28., FCT Campus - Caparica

O Seminário Sci-Vi (science visualization) é uma formação de curta duração sobre a teoria e a prática da comunicação científica audiovisual. Focado na produção sustentável de comunicação científica audiovisual com e sem Inteligência Artificial. <https://inovamedialab.fcsh.unl.pt>

Ana Gabriela Frazão-Nogueira

- Podcasting - microcredencial integrante do Projeto InovaLab patrocinado pelo PRR da República Portuguesa e financiado pela União Europeia.

Ana Gandum

- Docência UC Imagem e Cultura Visual das Licenciaturas em Artes Visuais e Design da Universidade da Madeira. Funchal. 2024/2025.
- 2 Aulas (6 horas total – 07.11.2025 e 12.12.2025) UC Imagem e Cultura Visual das Licenciaturas em Artes Visuais e Design. Universidade da Madeira. Funchal. Portugal. URL
- 2 Aula (6 horas – 30.10.2025 e 28.11.2025). UC Comunicação Audiovisual – Infografia e Ilustração do Mestrado em Design, Universidade da Madeira. Funchal.

Ana Margarida Barreto

- Workshop de capacitação a municípios – Projeto OwnYourSECAP

Tema: Motivação e Comunicação (2.ª parte)

Entidade: ISRUC

Público: representantes de municípios portugueses

Âmbito: apropriação dos SECAP e reforço de capacidades institucionais para ação climática

- Seminário de Doutoramento em Ecologia Humana (FCSH-UNL)

“Communication and Human Ecology: From Strategic Communication to Communicative Sustainability”

Tipo: seminário avançado de doutoramento

Âmbito: comunicação, sustentabilidade, saúde e ecologia humana

Ana Marta Flores

- IA para a Educação e para a Investigação (2025). Instituto Universitário Militar. Lisboa.
- MOOC "Inteligência Artificial Generativa aplicada às práticas de Ensino". Online, Plataforma NAU. <https://www.nau.edu.pt/pt/curso/inteligencia-artificial-generativa-aplicada-as-praticas-de-ensin/>

António Figueiredo Marques

- Escola de Verão "Dramaturgia das Artes Performativas. FCSH. Lisboa. Portugal. 7 a 16 Julho 2025. <https://www.fcsh.unl.pt/outros-cursos/dramaturgias-das-artes-performativas-o-sensivel-e-o-material>

Camila Lamartine

- Pós-Graduação em Migrações e Intervenção Social. Universidade da Maia. Maia, Portugal.
- (Re)Pensando Feminismos Digitais? Imaginando Futuros Feministas na Era das Plataformas Digitais –Ephemeral Feminims Project. União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Carla Fernandes

- Summer School for Doctoral Supervision of Arts. Helsinki, Hannaholmen: August

Carlota Portugal Libreiro

- Cria o teu Pokémon. St Julian's School Carcavelos. Lisboa. Portugal.

Cláudia Madeira

- Formadora no módulo de dramaturgia, intitulado *Dramaturgias Mínimas – Metamorfoses do Trabalho*, no Clube de Teatro desenvolvido pelo Teatro da Garagem, 15 Março, 22 Março e 5 de Abril, Teatro Taborda, Lisboa.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=631536042967730&set=pcb.631536086301059>

Cristina Benedita

- Escola de Verão 2025 – Acção de Formação Contínua de Professores com creditação 25h, Julho 2025, Dança Vocal: <https://www.fcsh.unl.pt/outros-cursos/danca-vocal/> com coordenação/responsável – Professor Doutor Paulo Filipe Monteiro.

- 07 Junho 2025. Roda de Vozes – Biblioteca de Palmela.

<https://margemsul.sapo.pt/lazer/formacao-para-a-comunidade-em-palmela-inscricoes-abertas-para-junho/> e <https://www.instagram.com/p/DKUKP4GPegD/> e <https://www.cm-palmela.pt/viver/cultura/agenda-de-eventos/evento/formacao-para-a-comunidade-roda-de-vozes-com-historias-faladas-e-ou-cantadas>

- 08 Novembro 2025. Roda de Vozes – Biblioteca de Palmela.

<https://www.cm-palmela.pt/viver/cultura/agenda-de-eventos/evento/formacao-para-a-comunidade-roda-de-vozes-com-historias-contadas-e-cantadas>

- 29 de Novembro 2025. Roda de Vozes – Évora – NovosCiclos – Salão Central Eborense com organização da Associação Ex-Quorum/Hugo Miguel Coelho: <https://allevants.in/evora/novosciclos-oficina-roda-de-vozes/200029261554039#>

Dora Santos-Silva

- Workshop Storytelling e Comunicação de Cultura no Contexto Turístico

Duração: 6 horas (06/03/2025 e 07/03/2025)

Programa: Estruturação de rotas temáticas nos Açores

Promotor: Spira – Revitalização Patrimonial e Secretaria Regional de Turismo dos Açores

- Curso de Verão da NOVA FCSH

“Comunicação de cultura: inovação, storytelling e inclusão digital”

Duração: 24h (14 a 26 de julho de 2025)

Promotor: NOVA FCSH

- Workshop “Storytelling e narrativas na cultura sob a premissão da inovação”

Duração: 3h (14/12/2025)

Promotor: Spira – Revitalização Patrimonial

- Workshop “Media e mudança comunitária”

Duração: 5h (dezembro de 2025)

Promotor: O Companheiro IPSS (Projeto BIPZIP “Vozes”

Inês Beleza Barreiros

- “Performar a Teoria, Descolonizar o Conhecimento”, Módulo 2 (de 2) do curso de doutoramento Temáticas Aprofundadas em Estudos Artísticos, Doutoramento em Estudos Artísticos, FCSH, UNL. Módulo de minha autoria.

Jaime Lourenço

- “Political Journalism: has the press lost its touch?” no BIP Democracy and Political Communication: the role of social media – Cátedra Jean Monnet: sistemas políticos, participação política e media na União Europeia. Universidade da Beira Interior. Covilhã. Portugal.

Maria do Carmo Piçarra

- Formação em literacia fílmica (Projecto FILMSCHOOL) Cinemateca Portuguesa. Lisboa, Portugal. Janeiro/ Abril.

Marisa Torres da Silva

- Formadora no BIP – Blended Intensive Programme (ERASMUS+) "Digital Learning Technologies, Digital Humanities and Cultural Techniques", 3 ECTS, em colaboração com as

universidades University of Foggia (UNIFG) e Lucian Blaga University of Sibiu (ULBS). Tema da sessão: "Media Education and Digital Media Literacy". URL: https://www.icnova.fcsh.unl.pt/wp-content/uploads/2025/07/Ok-BIP-Mobility-Programme-July-15-18_compressed.pdf

Matilde Dias

- 2025/11/21. Aula lecionada: "Portugal Visto por Realizadoras Portuguesas", no âmbito da unidade curricular de Cinema Português (mestrado), sob coordenação do Prof. Pedro Florêncio. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal.
- 2025/12/02. Aula lecionada: "O Documentário Norte-Americano no período do New Deal", no âmbito da unidade curricular de Documentário (mestrado), sob coordenação do Prof. Luís Mendonça. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal.

Miriam Freitas

- Oficina – *A Tecelagem do Entre*, Cultivamos Cultura, Odemira, Portugal. Oficina realizada à convite de Daniel Tércio na programação Linhas de Tensão, Arte, dança e ecologia. Set/25. <https://linhasdetensaocom.wordpress.com/agenda/>

Paula Silva

- "A Fazer a Diferença! Competências para Trajetórias Profissionais Dentro e Fora da Academia" (Unidade de Formação Contínua, EUGLOH – European University Alliance for Global Health, BIP) do Laboratório de Histologia e Embriologia, do Departamento de Microscopia, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, Porto.

Paulo Filipe Monteiro

- 7 a 16 de Julho 2025, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi responsável pelo curso da Escola de Verão "Dança Vocal", com Cristina Benedita.
- 7 a 16 de Julho 2025, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi responsável pelo curso da Escola de Verão "Dramaturgia das Artes Performativas: o sensível e o material", com António Figueiredo Marques.

Paulo Silva

- 2025/02/10 - 2025/02/14, Erasmus+ Staff Mobility For Training & Teaching, Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra, Espanha.

Pedro Coelho

- Escola de Verão – Os desafios do jornalismo de investigação – julho 2025 – Pedro Coelho (docente responsável), Filipe Teles, Micael Pereira e Paulo Barriga - <https://www.fcsh.unl.pt/outros-cursos/tipo/cursos-de-verao/> CENJOR
- Jornalismo de investigação Avançado – 2025 – Pedro Coelho, Filipe Teles, Micael Pereira e Paulo Barriga - <https://www.cenJOR.pt/imprensa/jornalismo-investigacao/>

- Aula sobre jornalismo de investigação - Mestrado em Jornalismo – Seminários Cultura e Política na Esfera Mediática - ESCS – Lisboa, 25 setembro, 2025
- Ação de Formação a jornalistas do Grupo Imprensa – A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial no jornalismo de investigação – o google pinpoint – Paço de Arcos, 14 março, 2025

Pedro Florêncio

- Curso PRR de Cultura Portuguesa Contemporânea, Cinema Português (25 horas). Curso e-Learning, assíncrono [5 créditos]. Org. NOVA FCSH / Instituto Camões, 15-09-2025 a 24-10-2025. <https://www.fcsh.unl.pt/outros-cursos/cinema-portugues/>
- Cinema Português. Aula no Curso de Verão de Português Língua Estrangeira. Org. Consórcio Universidades Portuguesas / Instituto Camões. NOVA FCSH, 15-07-2025
- Exercício de escrita, filmagem e edição da curta-metragem Suspiro, a partir do filme A Dança dos Paroxismos (1929) de Jorge Brum do Canto, por estudantes da UC de Realização Cinematográfica, da NOVA FCSH, no âmbito do Projeto Laboratório Cinematográfico Quarto Perdido. Org. MOTEL X e NOVA FCSH. Coord.: Pedro Florêncio; Tutoria: Fernando Alle, André V. Mendes e Tiago Ferreira Marques. NOVA FCSH, 2, 3 e 04-07-2025 <https://www.motelx.org/noticias/laboratorio-cinematografico-quarto-perdido-o-motelx-de-regresso-a-nova-fcsh>

Raquel Rodrigues Madeira

- Aula do Seminário Dança em Contexto do Mestrado em Artes Cénicas e Mestrado em Ciências da Comunicação, a convite da docente responsável Prof. Dra. Paula Varanda. (2025, Março). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa. Portugal.
- Aula do Seminário Metamorfoses do Espectáculo, do Mestrado em Artes Cénicas e Mestrado em Ciências da Comunicação, a convite da docente responsável Prof. Dra. Cláudia Madeira. (2025, Novembro). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa. Portugal.
- Júri do laboratório “A justiça (não) pode ser teatro!”, da disciplina de Teorias do Drama e do Espetáculo, do Curso de Licenciatura em Ciências da Comunicação (2025, 15 dezembro). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Lisboa. Portugal.

Rita Cássia Silva

- (2025, Agosto 15). *Vivências antirracistas na infância e juventude: Histórias inscritas por Nós* [Palestra, ação participativa]. Co-organização com a Cronópios Casa de Arte e Cultura e com a Sankofa Produções, realizada no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, com crianças e jovens do Colégio Estadual Azevedo Fernandes, Salvador, Bahia, Brasil. https://www.instagram.com/p/DNKLGOuMF95/?utm_source=ig_web_copy_link

Rita Sepúlveda

- Janeiro 2025. Investigar usando métodos digitais. Instagram como meio e objeto de estudo. ISCTE. Doutoramento em Ciências da Comunicação. | Seminário Ministrado (a convite)
- Abril, 2025. Investigar usando métodos digitais. Instagram como meio e objeto de estudo. ISCTE. Pós-graduação em Jornalismo. | Seminário Ministrado (a convite)

- Março, 2025. *From theory to practice: strategies for mobile apps study*. American University Dubai. Mohamed Bin Rashid School Of Communication. Master of Arts in Leadership and Innovation in Contemporary Media. | Workshop (a convite)

Rosana de Moraes

- Disciplina (Seminário) Em Mba Online – Estratégias De Marketing – FGV (Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro – Brasil) – fev, ago e dez’25
- Disciplina (Seminário) Presencial - Pós-Graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo – Disciplina Estratégia e Operações no Mercado de Luxo. ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro – Brasil) – mar’25
- Disciplina (Seminário) Presencial - Pós-Graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo – Disciplina Design de Produtos e Serviços de Luxo – ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro – Brasil) – mai’25
- Disciplina (Seminário) Presencial - Pós-Graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo – Disciplina Design de Produtos e Serviços de Luxo – ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro – Brasil) – ago’25

Rui Torres

- Aula Aberta de Literatura e Tecnologia Digital aos programas de Pós-graduação em Teoria Literária da UNIANDRADE, Brasil, via Zoom, 29 outubro 2025.

Governança

Painéis de avaliação de projetos e/ou candidaturas

Ana Pais

- Membro do júri do Concurso de Apoio à Criação da Fundação Calouste Gulbenkian.

Ana Viseu

- Invited Remote Expert Referee. European Research Council (ERC). "Excellent science" of Horizon Europe Framework Programme, Call ERC-2025-COG.

Carla Baptista

- Perita avaliadora no Sistema de informação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Processo n.º ACEF/2425/1800036
- Membro do painel de avaliação de Bolsas de Doutoramento em Co-Tutela da aliança EUTOPIA <https://www.fcsh.unl.pt/candidaturas-abertas-para-o-programa-de-doutoramento-em-cotutela-eutopia-2025/>

Carla Fernandes

- External Evaluator of EU COST Actions.

Cláudia Madeira

- Membro do Júri do Programa de Apoio Sustentado às Artes 2025-2026 – Teatro - Criação, Edição, Formação, Ações Estratégicas de Mediação, inscrita na comissão constituída por Maria José Veríssimo (DGARTES), que coordena, Cecília Melo (DGARTES), Cláudia Madeira, Fernando Matos Oliveira e Nuno Simões (especialistas), como membros efetivos. DGARTES. Setembro-Dezembro 2025. <https://www.dgartes.gov.pt/pt/hist-apoio/7324>
- Membro do Júri do Concurso internacional de um posto Investigador/a Auxiliar na área científica de Humanidades, subárea científica de Artes Ecológicas e Sustentáveis | IT074-25-15120 Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio | Aviso n.º 12168/2025/2 | Ref.ª. IT074-25-15120. Prof. Doutor João Ramalho Santos (Presidente de Júri), Fernando Matos Oliveira (FLUC), Cláudia Madeira (NOVA FCSH) Paula Guerra (FLUP), Isabel Bezelga (UÉvora), fechado a 25/07/2025.
- Avaliação do relatório de Progresso do trabalho de tese do Doutoramento em Ciências da Comunicação- Especialidade Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias de Kermesson Carlos do Nascimento Magalhães, intitulado "Cultura Memética e Sociabilidades Contemporâneas: Práticas e Gostos Virtuais no Mundo do K-pop", com Jorge Martins Rosa e Cristina Ponte, 26 janeiro de 2025.

Celiana Azevedo

- Membro do júri no concurso de Pós-Graduação em Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor - Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Educação, Portugal.
- Membro da equipa de autores e classificadores de provas de acesso ao Ensino Superior que conhecimentos e competências em português - Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Educação, Portugal.

Dora Santos-Silva

- Evaluation Expert: HORIZON MSCA Postdoctoral Fellowships 2025 (Candidaturas avaliadas: 5)

Estrella Luna Muñoz

- Júri no UNESCO Media and Information Literacy Global Youth Hackathon 2025. <https://www.unesco.org/en/articles/global-youth-lead-way-media-and-information-literacy-meet-unesco-hackathon-2025-winners>

Ivone Ferreira

- Membro de comissão de avaliação da A3es NCE/25/2500469 - proposta de novo ciclo de estudos do 2 ciclo em “Criatividade e Inovação Publicitária”

Maria João Silveirinha

- Presidente de quatro Comissões de Avaliação da A3Es - Ciclos de Estudo em Funcionamento 2024/2025.

Marisa Torres da Silva

- Avaliadora de candidatura ao programa de Bolsas de Doutoramento em Co-Tutela da aliança EUTOPIA, julho de 2025.

Paulo Nuno Vicente

- Comissão Europeia, MSCA Postdoctoral Fellowships 2025, Avaliador no painel de Ciências Sociais.

Pedro Coelho

- Coordenador do Grupo Formação Jornalista, Projeto Transversal NOVA FCSH sobre Desinformação.

Sandra Marques

- Jury member, attribution of researcher's scholarships (BI). ICNOVA, NOVA FCSH, 2025.

Tiago Lima Quintanilha

- Júri na Call for Fundamental Research Projects of the Research Foundation Flanders (FWO) Bélgica, subfield Immigrant Communities, News Use, Social Inequalities.

- Júri na Call for postdoctoral research scholarships, projecto Covering Russia since 1989: a longitudinal comparative analysis of the impact of foreign policy institutions and narratives on journalistic autonomy in the West da Research Foundation Flanders (FWO), Bélgica.
- Júri na Call AXA Research Fund Fellowship funding scheme. AXA Research Fund (AXA RF), projecto Rethinking social contracts for the 21st century - demographic changes, social protection and solidarity.

Cargos em organizações científicas

Alda Telles

- Co-coordenadora do Observatório do Populismo do Século XXI. <https://observatoriodopopulismo.com/>
- Secretária do Conselho Científico do ICNOVA

Allan Herison Ferreira

- Membro do Comitê Científico da VI ILI International Conference. Epistemic Shifts in the Post-Digital Society. The Dilemma of Knowledge Production Between Generative Models and Quantum Futures. (2026, maio 2026). https://www.ais-sociologia.it/wp-content/uploads/2025/11/Ilis_2026_call-.pdf

Alexandre Duarte

- Membro Comissão Científica: XIV Congresso da Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação - SOPCOM (PT)
- Membro Comissão Científica: Congresso Internacional de Comunicação e Redes na Sociedade da Informação - COMRED (ES)
- Membro Comissão Científica: 1ª Conferência Ibero-Americana de Publicidade (PT)
- Membro Comissão Científica: Congresso das Ciências da Comunicação de Coimbra - CCCC (PT)

Ana Margarida Barreto

- Membro da Comissão Científica do Congresso de Ciências da Comunicação de Coimbra 2025 <https://eventos.esec.pt/cccc2025/comissoes/>
- Membro da Comissão Científica do Workshop Technologies Applied to Marketing, Communication and E-commerce – CISTI 2025. <https://cisti.eu/>
- Member of the Scientific Committee - *Comm4Health Conference*, (to be held Mai, 23, 2026). Lisboa, Portugal. <https://comm4health.fcsh.unl.pt/>

Ana Marta Flores

- Membro da Comissão Científica Conferência internacional comemorativa dos 30 anos da Plataforma de Ação de Pequim Women's Communication Rights in the Digital Era: The Beijing Platform for Action 30 Years on. <https://womcomrights25.fcsh.unl.pt>

- Membro da Comissão Científica do Colóquio Internacional online III Trends and Culture Management Colloquium —RE: TREND – Culture in Motion. 22 de novembro de 2025. <https://trendsandculture.fcsh.unl.pt>

Carla Baptista

- (28 de fevereiro, 2025). Membro da Comissão Científica do Congresso Media, Política e Democracia, Universidade Autónoma de Lisboa / ICNOVA.

Carla Fernandes

- Board Member of the Installation Committee for the future IAT at the old Trafaria fortress.

Cláudia Madeira

- Participação na Comissão Científica da Conferência “Performativity(ies) of Memory(ies) Interdisciplinary Conference” (PMIC Conference), Org. School of Education (Escola Superior de Educação - IPVC) of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo (Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC]), 23-24/10/2025. <https://pmic2025.wordpress.com/committees/>
- Participação na Comissão Organizadora e Comissão Científica da Conferência “COMBART – Expanded Epistemologies Intersections between the Arts , the Social Sciences and Humanities , 16 a18/06-2025 NOVA FCSH. Organization: Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA, NOVA FCSH e IPLEIRIA); Instituto de História da Arte (IHA-NOVA FCSH); Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP); CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»; Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA). <https://combart.eventqualia.net/pt/2025/inicio/sobre/comissoes/>
- Participação na Comissão Científica International Conference Cadences, Attentional Moves in the Arts and the Everyday life, org. Silvia Pinto Coelho, Fátima Chinita e Luís Mendonça (28-30 Maio NOVA FCSH), <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/comissao-organizadora/>

Dora Santos-Silva

- Membro da Comissão Científica do Colóquio Internacional online III Trends and Culture Management Colloquium —RE: TREND – Culture in Motion. 22 de novembro de 2025. <https://trendsandculture.fcsh.unl.pt>

Francisco Rui Cádima

- Membro da Comissão Científica do III Seminário de História da Comunicação da SOPCOM. 28 de março de 2025, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- Membro da Comissão Científica da Multimodus'25 second edition of the Multimodus conference – International Conference on Sound and Image in Art & Design will take place at the School of Arts of the University of Évora from 1-3 April 2025.
- Membro Comissão Organizadora do Simpósio “Pluralismo nos Media em Portugal. Uma crise que se agrava: Apresentação dos Dados de Portugal do MPM 2025”. September 19 (NOVA FCSH).
- Reviewer da 76th Annual International Communication Association Conference (ICA) - Communication and Inequalities in Context. 4-8 June 2026. Cape Town, South Africa. Divisions

and Interest Groups: Journalism Studies (JSD), Planner: Eugenia Mitchelstein; Media Industry Studies (MIS), Planner: Athina Karatzogianni

Jaime Lourenço

- Membro da Comissão Científica do Congresso Media, Política e Democracia, Universidade Autónoma de Lisboa / ICNOVA.

João Freire R.

- Member of Scientific Committee of 9th Annual Conference of the International Place Branding Association (IPBA), Manchester Metropolitan University Business School, 29-31 October 2025, <https://ipba2025.mmu.ac.uk/keynotes/>

José Nuno de Matos

- Member of the Scientific Committee and Co-organizer - Encontro científico online, GT de Jornalismo e sociedade da Sopcom Estudos Críticos do Jornalismo: Novas abordagens.

Maria do Carmo Piçarra

- Vice coordenadora do ICNOVA

Marisa Torres da Silva

- Member of the Scientific Committee — Encontro científico online, GT de Jornalismo e sociedade da Sopcom Estudos Críticos do Jornalismo: Novas abordagens.

Patrícia Teixeira

- Membro da Comissão Científica no III Seminário de História da Comunicação – História das profissões da comunicação: Fronteiras e relações. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal.

Paulo Filipe Monteiro

- Chair of the Scientific Committee— Congresso internacional “Cadences, Attentional moves in the arts and everyday life”, Maio de 2 <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/>

Paulo Nuno Vicente

- Coordenador do ICNOVA

Sandra Marques

- Member of the Scientific Committee - *Comm4Health Conference*, (to be held Mai, 23, 2026). Lisboa, Portugal. <https://comm4health.fcsh.unl.pt/>

Teresa Mendes Flores

- Vice-diretora do conselho consultivo da Fundação Barredo e Sevilha

Tiago Lima Quintanilha

- Member of the Scientific Committee - Encontro científico online, GT de Jornalismo e sociedade da Sopcom Estudos Críticos do Jornalismo: Novas abordagens.

Prémios

Alexandre Duarte

- Recognition of the outstanding research contribution to "Effects of Education Communication in Digital Learning Environments", by IGI Global Publishing.
- Recognition of the outstanding research contribution to "*AI as Help and Hindrance in Education*", by IGI Global Publishing.
- Recognition of the outstanding research contribution to "*Digital Platforms and Managing Brand Crises*", by IGI Global Publishing.

António Granado

- Prémio Ciência Viva 2025 – Media, atribuído ao programa “90 Segundos de Ciência”. <https://www.cienciaviva.pt/semanact/2025/premios-ciencia-viva>

Carla Baptista

- IAS Residential Fellow, Loughborough University
<https://www.lboro.ac.uk/research/ias/fellows/2024-25/baptista-carla/>
- Invited researcher of the 2025 DEA Programme – in residence at Maison Suger in June 2025
<https://www.fmsh.fr/en/researchers/carla-baptista>

Clara Gomes

- *Mulher Mar, cor, 1'*, experimental. Obra Finalista do Prémio do Público para Melhor Produção com IA ou Híbrida na 8ª Edição do Festival e Mostra de Audiovisual do NUPEPA/ImaRgens – ICNOVA/LAPS (18-11-2025).
- *Mensagem Azul, cor, 10'*, experimental. Prémio Melhor Ensaio ou Experimentação e Melhor Debate nas Humanidades na 8ª Edição do Festival e Mostra de Audiovisual do NUPEPA/ImaRgens – ICNOVA/LAPS (18-11-2025). <https://www.imargens.com.br/single-post/conhe%C3%A7a-as-obras-vencedoras-e-finalistas-dos-pr%C3%AAmios-do-j%C3%BAri-especial-e-do-p%C3%ABlico-do-8%C2%BA-festival-e>

João Pedro Soares

- Bolsa Papers@USA – atribuído pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Portugal
- Dear Doc Fellowship – Docs Kingdom International Seminar on Documentary Film
- Tinhela610 – Bolsa para residência artística em Tresminas, Trás-os-montes
- Apoio Simplificado DGArtes para o Coletivo Lagar

Matilde Dias

- 2025/07/28. Honorable Mention of the Prize Engr. Fernando Gonçalves Lavrador for the communication: "Films are Slow Weapons": The Resistance of Memory through Art in "Aurora's Sunrise" (2022). AVANCA | CINEMA 2025 - International Conference Cinema - Art, Technology, Communication. Aveiro, Portugal. <https://avanca.org/EN/inicio.php>.

Marisa Torres da Silva

- FCT Mobility (Incoming – investigadora proponente), ICNOVA, 1 mês. Nome da investigadora: Susana Torrado-Morales, Universidade de Múrcia. URL (resultados): <https://myfct.fct.pt/LibDocument/FileDisplay.aspx?EcryptDoctId=ocSoN5+Wv24gEnivBgQPZly5ZHH2zRKsd0JL9oc4KKgBmG5GOvbmvorMeNjfxWrFnvgQDVu6HaoKUV9QqsUob+5ZMWWCBljOuUVVJEN9vZWXzvo7rTmt+Eue9jxC0dxZWTLQYHOQNc6SGAnz+geboFX1+TUxV3tHSu31tt2gK/I=>

Paulo Nuno Vicente

- Prémio Ciência Viva 2025 – Media, atribuído ao programa "90 Segundos de Ciência". <https://www.cienciaviva.pt/semanact/2025/premios-ciencia-viva>

Pedro Coelho

- True Story Award_final list – Pedro Coelho, Paulo Barriga, Filipe Teles e Micael Pereira. True Story Foundation, Suíça, 2025. <https://truestoryaward.org/winners?lang=por>

Pedro Florêncio

- *Pescadores de Bubaque* (2025). Filme selecionado para o Doclisboa XXIII edição, 2025 – Secção Da Terra à Lua. Exibido no Cinema São Jorge, a 23-10-2025 e a 25-10-2025 <https://www.youtube.com/watch?v=dG0QhUe25HY>

Rita Sepúlveda

- Fevereiro a maio de 2025, Visiting Scholar. American University Dubai. Mohamed Bin Rashid School Of Communication.

Vasco Avides Moreira Araújo

- Doctor Europaeus. Universidade Nova de Lisboa (Portuga) 2025
- Additional qualification to the PhD title that is awarded at a national level. This qualification must comply with the conditions of the Confederation of EU Chancellors' Conferences, as implemented by the European University Association (EUA).

Eventos científicos

A atividade do ICNOVA ao nível da organização de eventos científicos em 2025 revela uma forte capacidade de dinamização académica, tanto em contexto internacional como nacional. A unidade esteve envolvida na organização de conferências, colóquios, workshops e ciclos temáticos de elevada relevância científica, abordando áreas centrais como inteligência artificial, media, género, cultura, publicidade e artes performativas. Destaca-se a realização de conferências internacionais em parceria com redes e associações científicas de referência (ex, ECREA), bem como a promoção de iniciativas próprias que reforçam a internacionalização e a visibilidade da investigação desenvolvida.

Organização de evento internacional

Alexandre Duarte

- 6/Out/2025, 1ª Conferência Ibero-Americana de Publicidade, Casa da América Latina, Lisboa, Portugal. <https://confpub25.fcsh.unl.pt/>

Ana Gandum

- 19-21 Novembro 2025, Conferência Internacional de Estudos de Fotografia – Publicar Fotografia, Universidade da Madeira, Funchal. URL: <https://icps.fcsh.unl.pt/>

Ana Marta Flores

- Synthetic Imaginaries: The Cultural Politics of Generative AI Inventive Methodologies Autumn School, Universidade de Siegen, Siegen, 8-12 de setembro de 2025.
Evento dedicado à análise crítica das dimensões culturais, políticas e metodológicas da Inteligência Artificial generativa. <https://www.mediacoop.uni-siegen.de/de/synthetic-imaginaries-the-cultural-politics-of-generative-ai>
- Women's Communication Rights in the Digital Era: The Beijing Platform for Action 30 Years on Conferência internacional comemorativa dos 30 anos da Plataforma de Ação de Pequim, co-organizada pelo ICNOVA (Universidade NOVA de Lisboa), CICANT (Universidade Lusófona) e a secção Gender, Sexuality and Communication da ECREA, Lisboa, 18 e 19 de setembro de 2025. <https://womcomrights25.fcsh.unl.pt>
- III Trends and Culture Management Colloquium — RE: TREND – Culture in Motion Colóquio internacional dedicado a tendências emergentes, cultura e futuros, realizado online a 22 de novembro de 2025. <https://trendsandculture.fcsh.unl.pt>

Ana Sofia Pais

- (2025, September 9. 1st ECREA Radio and Sound Postgraduate Conference Thinking Through Sound. Sheffield, Reino Unido. <https://ecrea.eu/event-6233927>

Carla Martins

- (13 de março de 2025). *Colóquio Internacional Media, Masculinidades e Sexualidades*. Grupo de Trabalho de Género e Sexualidades da SOPCOM, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra-Observatório Masculinidades.pt, Secção de Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra. [Média, Masculinidades e Sexualidades](#).

Carla Fernandes

- Organizer and Moderator of panel at “*PeriPhera*” Festival (FCT/UNL) in the framework of the (Un)Censored project: “Resistance to technological vigilance in the arts” based on the performance of Ana Borrvalho and João Galante, *Manual of Resistance for 2050: Convento dos Capuchos*, Caparica: 14-16 November 2025. <https://trafariacriativa.art/periphera/talks/uncensored.html>
- Moderator of panel at *Culture Action Europe Conference: “Being Many”* (Beyond the Obvious Conferences). 03–07 June 2025: Torino, Italy.

Dora Santos-Silva

- 6 e 7 de junho de 2025, NOVA FCSH. Beyond Information: Affective Strategies for Impactful Media and Quality of Life. Organização da conferência bienal do Temporary Working Group “Affects, Emotions and Media” – ECREA
- (2025 June, 5-6). With Gabriela Ferreira, Dominique Wirz & Manuel Menke Workshop Affect, Emotions and Media, ECREA. NOVA University of Lisbon. <https://www.icnova.fcsch.unl.pt/projetos/2025-ecrea-twg-affect-emotion-media/#equipa>

Fátima Chinita

- 28-30th May 2025. Bilingual conference *Cadences: Attentional Moves in the Arts and Everyday Life / Cadências: Movimentos da Atenção nas Artes e na Vida Quotidiana*. FCSH – Universidade Nova de Lisboa and Culturgenst. <https://cadencesattentionalmoves.fcsch.unl.pt/cadences-attentional-moves-in-the-arts-and-everyday-life-portugues/>

Matilde Dias

- Afecta - II International Encounter on Shared Creation. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Lisboa, Portugal. <https://iartes.ubi.pt/atividade/afecta-ii-encontro>

Maria João Silveirinha

- (18 & 19 Setembro 2025). International Conference “Women’s Communication Rights in the Digital Era: the Beijing Platform for Action 30 Years on”. Lisboa, Universidade Lusófona/ ICNOVA. <https://womcomrights25.fcsch.unl.pt/>

Pedro Florêncio

- Afecta - II International Encounter on Shared Creation. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Lisboa, Portugal. <https://iartes.ubi.pt/atividade/afecta-ii-encontro>

Teresa Mendes Flores

- International Conference of Photography Studies. 19 a 21 de Novembro de 2025, Funchal, Madeira. <https://icps.fcsh.unl.pt/pt/cief/>

Organização de evento nacional

Alexandre Duarte

- 19/Nov/2025, 3ª Conferência GT de Publicidade da SOPCOM - ACTIVERTISING: As marcas, o propósito, o posicionamento, as causas sociais, e a forma como a Publicidade Nacional reage a tudo isto, WPP, Lisboa, Portugal. <https://www.instagram.com/p/DRCII7YgqkK/>
- 5/Mar/2025, II Jornadas de Ativismo Corporativo - Edição Ibérica, Auditório 1, FCSH/UNL. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/2a-jornadas-de-ativismo-corporativo-edicao-iberica/>

Alda Telles

- 16 de dezembro 2025. Apresentação do relatório “Profissionais de Comunicação e Relações Públicas & Inteligência Artificial: Perceções, práticas, desafios e oportunidades”, seguido de mesa redonda com convidados da APCE e APECOM. Auditório B1. FCSH. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/apresentacao-do-relatorio-profissionais-de-comunicacao-e-relacoes-publicas-inteligencia-artificial-percecoes-praticas-desafios-e-oportunidades/>

Ana Margarida Barreto

- Talk / Seminário: “The Emotional Brain at Work: What Neuroscience Reveals About Storytelling and Persuasion”

Data: 11 de dezembro de 2025

Orador convidado: Dr. Eithan Kotkowski (University of Texas Health Science Center at San Antonio) Local: NOVA FCSH

Organização e moderação: Ana Margarida Barreto

Entidade promotora: LICA – Applied Communication Research Lab (ICNOVA / NOVA FCSH)

Nota: Seminário científico interdisciplinar sobre neurociência, emoção, storytelling e persuasão, no âmbito das atividades de transferência de conhecimento do LICA.

Ana Pais

- 2025, Ciclo Performance, Afectos e Media. UNL.
- 28-30 Maio 2025, Cadências, Movimentos da Atenção nas Artes e Quotidiano. FCSH – UNL. Participação na comissão científica e como moderadora: <https://>

cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/cadences-attentional-moves-in-the-arts-and-everyday-life-portugues/

- 23 e 24 Outubro 2025. Performativity(ies) of Memory(ies) Interdisciplinary Conference. Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Participação na comissão científica: <https://pmic2025.wordpress.com>

Ana Sofia Pais

- 26 de fevereiro de 2025. Ciclo de conversas: Uma cidade construída com dados, NOVA FCSH. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/ciclo-de-conversas-cidades-dados-e-jornalismo/>
- 27 de março de 2025. Ciclo de conversas: Dados abertos governamentais: desafios e aplicações, ICS (Universidade do Minho). <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/ciclo-de-conversas-cidades-dados-e-jornalismo/>

Ana Viseu

- ICNOVA's Brown Bag Lunch Seminar on 'Bodies, Technoscience and Society'. Featuring researchers from ICNOVA. Held monthly throughout 2025. <https://brownbag-icnova.fcsh.unl.pt/> Organizer and Convener
- Seminar on the research project on "Autonomous Stores" featuring Lucy Suchman, Jonathan Gray, Mukul Patel, several participants in the research project and members of the public. Lisbon, Portugal. Jan. 24, 2025. <https://autonomoustores.fcsh.unl.pt/> Organizer.

Camila Lamartine

- 7 de Abril, FEMGlocal Conferência Final, Universidade Lusófona – Centro Universitário do Porto. <https://www.ulusofona.pt/evento/conferencia-final-femglocal>
- 28 de Abril, Workshop GMMP - ONLINE.
- 2 de Maio, Workshop GMMP – IMPRESSO
- 5 de Maio, Workshop GMMP – AUDIOVISUAL

Carla Baptista

- 28 fevereiro 2025, Congresso Media, Política e Democracia, Universidade Autónoma de Lisboa. <https://autonoma.pt/congresso-media-politica-e-democracia-2/>
- 19 setembro 2025, Pluralismo nos media em Portugal (MPM 2025), NOVA FCSH <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/simposio-pluralismo-nos-media-em-portugal-mpm-2025/>

Carla Fernandes

- Coordination and presentation of "Seminários permanentes" organised by the Performance & Cognition Group at ICNOVA.

Carla Martins

- 25 e 26 de Junho 2024, V Jornadas de Ciências da Comunicação FLUC “(Re)pensar a comunicação alternativa no mundo contemporâneo”, Coimbra e online – Comissão Científica - [V Jornadas de Ciências da Comunicação FLUC](#).
- XIV Congresso da SOPCOM, Universidade da Beira Interior – Covilhã – Comissão Científica - [Sopcom'26 – XIV Congresso da Sopcom – XIV Congresso da Sopcom](#). 9, 10 e 11 de fevereiro 2026.
- 17 de março de 2025. Memórias Vivas do Jornalismo: Homenagem a Fernando Correia. Universidade Lusófona. Lisboa.

Cláudia Madeira

- Organização do seminário palestra-performance "Interlúdios de rua: conversas entre performance, memória e política", com o performer internacional Elilson no âmbito da disciplina Teorias do Drama e do Espectáculo / Grupo Performance e Cognição, 3/12/ 2025, Aud. 1, 12h-14h Torre A, NOVA FCSH, <https://www.instagram.com/p/DRszpb-jOgg/>
- Participação online enquanto orientadora conjuntamente com Agata Chalupnik na sessão de apresentação do trabalho de doutoramento de Marta Aksztin, intitulado *Performative archives of longing. Memories of Estado Novo in the Contemporary Theatre*, Universidade de Varsóvia e NOVA FCSH, onde pretende analisar comparativamente os conceitos de Nostalgia e Saudade. 24/11/2025 Universidade Varsóvia, participação online https://www.facebook.com/photo/?fbid=4153507918206309&set=a.1613924702164656&locale=pt_PT
- Seminário com a doutoranda em Ciências da Comunicação, Raquel Rodrigues Madeira, sobre o grupo artístico francês L´Horde, no âmbito seminário de Metamorfoses do Espetáculo no Mestrado de Artes Cénicas/ Grupo Performance & Cognição, 24/11/2025 Aud. 3, NOVA FCSH, https://www.rtp.pt/noticias/cultura/metamorfoses-historias-de-transformacao-e-mudanca_a1671409
- Organização com Ana Pais do ciclo de seminários do laboratório de Drama e Comunicação, intitulado “A Justiça não pode ser Teatro”, no âmbito da disciplina de Teorias do Drama e do Espectáculo/ Grupo Performance e Cognição ICNOVA (2025):
- Seminário em torno do livro "Guerras Culturais", com investigador do ISCTE, João Ferreira Dias, no âmbito da disciplina de Teorias do Drama e do Espectáculo/ Grupo Performance e Cognição ICNOVA, 29/10/2025, das 12h00 às 14h00, no Aud. 1, Torre A, NOVA FCSH. <https://www.icnova.fcs.unl.pt/seminario-em-torno-do-livro-guerras-culturais-de-joao-ferreira-dias-no-icnova/>
- Seminário em torno da “Justiça Cega”, com a encenadora Sara Castro, no âmbito da disciplina de Teorias do Drama e do Espectáculo/ Grupo Performance e Cognição ICNOVA, 13/10/2025, das 14h00 às 16h00, no Aud. 3, Torre B, NOVA FCSH.
- Participação no ensaio do espectáculo “Justiça Cega”, com a encenadora Sara Castro, no âmbito da disciplina de Teorias do Drama e do Espectáculo, 12/11/ das 10h às 12h 45, Pólo das Gaivotas, Lisboa.
- Apresentação da mostra dos projetos dos alunos no âmbito do laboratório de Drama e Comunicação, intitulado “A Justiça não pode ser Teatro”, com a presença do júri informal

composto por Cláudia Madeira, Ana Pais e a doutoranda de Ciências da Comunicação NOVA FCSH, Raquel Rodrigues Madeira, 15/12/2025, das 14h às 16h, Aud. 3, Torre B, NOVA FCSH. <https://www.fcsh.unl.pt/eventos/a-justica-nao-pode-ser-teatro/>

- Organização do ciclo de seminários “(Des)programar? Discursos e práticas em artes cénicas”, com os alunos do seminário de Mestrado em Artes Cénicas de Programação de Artes Cénicas da NOVA FCSH e Grupo Performance e Cognição ICNOVA/NOVA FCSH:
- Programação de Ópera Contemporânea – O caso da Ópera Fest, com Catarina Molder. 5/05/2025, das 18h -19h30, Aud. 3, Torre B da NOVA FCSH, moderação
- Programação para público infanto-juvenil – O caso do Teatro Luca, com Susana Menezes, 5/05/2025, das 19.30 às 21h00, Aud. 3, Torre B da NOVA FCSH, moderação
- Programação de discurso do teatro – O caso do Teatro do Bairro Alto, com Melissa Rodrigues, 19/05/2025, das 18h -21h, Aud. 3, Torre B da NOVA FCSH <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/ciclo-de-seminarios-abertos-des-programar-discursos-e-praticas-em-artes-cenicas/>
- Organização e moderação da Masterclass Julian Pacómio, intitulada “Trilogia do Sol”, em parceria com a BOCA – Bienal de Arte Contemporânea e no âmbito da disciplina Teoria do Drama e do Espectáculo da licenciatura de Ciências da Comunicação da NOVA FCSH e Grupo Performance e Cognição ICNOVA/NOVA FCSH, das 14h-16h Aud. 3, Torre B, 06/10/2025, <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/masterclass-com-julian-pacomio/>
- Organização do seminário de Programação, intitulada “Revista Buala”, com a Directora da Revista Marta Lança, no âmbito da disciplina de Programação e Produção Cultural da licenciatura em Ciências da Comunicação / Grupo Performance e Cognição ICNOVA, 2025, das 12h-14h, 19/03/2025. https://www.facebook.com/claudia.madeira.376?locale=pt_PT
- Organização do seminário de Programação, intitulado a “Produzir crítica na era da impotência”, com o artista Paulo Mendes, sobre a sua participação artística no âmbito das Capitais Culturais de Braga (2025) e Guimarães (2012), no âmbito da disciplina de licenciatura em Ciências da Comunicação de Programação e Produção Cultural/ Grupo Performance e Cognição ICNOVA, 2025, das 12h-14h, 05/03/2025, NOVA FCSH e online. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/seminario-aberto-com-paulo-mendes/>
- Organização e moderação do ciclo programático “Meta-morfoses: de Ovídio à Atualidade”. Programação de discurso desenvolvida no âmbito da parceria entre Teatro da Garagem e NOVA FCSH, no âmbito da nova criação 'Metamorfoses' a partir de Ovídio (estreia no dia 24 de julho, no Teatro Taborda), 20/06/2025, das 18h às 20h, no Teatro Taborda.

“Mito e Literatura em As Metamorfoses de Ovídio”, por José Pedro Serra

“Corpos novos: revisitações modernas das Metamorfoses de Ovídio na literatura e no cinema, a partir de ‘Cat People’ de Jacques Tourneur e de ‘Meu Tio o Iauaretê’ de João Guimarães Rosa”, por Clara Rowland

Apoios: Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, NOVA FCSH; Financiamento: Direção-Geral das Artes, Governo de Portugal | Ministério da Cultura

- Organização e moderação da mesa-redonda para a apresentação do livro BOCA -Bienal da Arte Contemporânea, intitulada “Questões de género e a programação”, com a participação do programador da Bienal, John Romão, Cláudia Madeira, Eduarda Ferreira, Daniel Cardoso, António

Figueiredo Marques e os alunos do Mestrado de Artes Cénicas e o Mestrado de Estudos Sobre as Mulheres/ Grupo Performance e Cognição. 18h-21h, 12/05/2025, Aud.3, Torre B, NOVA FCSH:<https://www.fcsh.unl.pt/eventos/boca-bienal-de-artes-contemporaneas/>

- Organização com Cristina Pratas Cruzeiro e participação no Laboratório da edição manufacturada do livro Pick Manifesto 25 de Abril hoje!, com a participação designer gráfica e das autoras, org. Cluster Arte da Performance e Performatividade nas Artes, ICNOVA/ IHA, 25/03/2025, 10-18h, sala 508, torre B, NOVA FCSH.
- Organização com Cristina Pratas Cruzeiro, da sessão de apresentação do livro “Pick Manifesto 25 de Abril hoje”, com a presença das editoras Cláudia Madeira e Cristina Pratas Cruzeiro, e das autoras, 05/02/ 2025, org. Cluster Arte da Performance e Performatividade nas Artes, ICNOVA/ IHA, Museu do Aljube.<https://institutodehistoriadaarte.com/lancamento-ebook-pick-manifesto-25-de-abril-hoje-5-fev/>
- Organização da performance de realidade virtual, Picnic with a(n) (in)convenient presence, do artista Herlandson Duarte, 05/02/ 2025, org. Cluster Arte da Performance e Performatividade nas Artes, ICNOVA/ IHA, Museu do Aljube.<https://institutodehistoriadaarte.com/lancamento-ebook-pick-manifesto-25-de-abril-hoje-5-fev/>

Celiana Azevedo

- Organização da Aula Aberta “A memória em transformação: da retórica clássica à era dos media”. Instituto Politécnico de Setúbal
- Organização da Aula Aberta ‘O jornalismo também “é” publicidade’. Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Educação

Denise Henriques

- Masterclass de Placebrand e Place Marketing with José Crespo de Carvalho e Robert Govers 20th November | Thursday | 6pm to 8 pm (in English)
<https://execed.iscte-iul.pt/masterclass-placebrand-e-place-marketing>

Diogo Ferreira

- Moderador e co-organizador do painel “A Sociedade dos Operários: entre o labor e o consumo”, que teve lugar a 9 de Dezembro, às 15h30 (NOVA FCSH, Aud B1), integrado no ciclo de conferências A Condição Humana: entre passado e futuro — em torno de Hannah Arendt: 50 anos de pensamento vivo
- No âmbito do Projecto IN&OUT of the BOX, fui co-organizador do ciclo “Conversas sobre as “Caixas Pretas”: Inteligência, Criatividade e Tecnologia”, que se desdobrou em actividades na FBAUL (1 de Outubro), na NOVA FCSH (28 de Outubro) e na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa (4 de Novembro).

Francisco Rui Cádima

- Simpósio “Media e Pluralismo em Portugal: uma crise que se agrava”. Organizador do evento, juntamente ICNOVA. FCSH (Av. Berna). <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/en/simposio-pluralismo-nos-media-em-portugal-mpm-2025/>

Isabel Stein

- 2025, Conversas foto-filmicas: Photo limits com Tânia Dinis, Carpintarias de São Lázaro, Lisboa. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/evento/conversas-foto-filmicas-photo-limits-com-tania-dinis/>

Jaime Lourenço

- (28 de fevereiro, 2025). Congresso Media, Política e Democracia, Universidade Autónoma de Lisboa / ICNOVA.
- 22/05/2025, Perguntar não ofende: a entrevista enquanto método de investigação, UC Colóquio Doutoral no Doutoramento em Media e Sociedade no Contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa na Universidade Autónoma de Lisboa.

José Nuno Matos

- 16 de outubro de 2025. Conferência “Estudos Críticos do Jornalismo”. Atividade organizada no âmbito do GT Jornalismo e Sociedade da SOPCOM. Online. <https://sopcom.pt/encontro-estudos-criticos-do-jornalismo/>

João Pedro Soares

- 26 de Setembro 2025, Lançamento da Revista Floema, Setúbal, Livraria Culsete, iniciativa inserida nas ações do coletivo multidisciplinar Coletivo Lagar.
- 18 de Outubro 2025, organização do Mosto – microfestival de música, Azeitão, iniciativa inserida nas ações do coletivo multidisciplinar Coletivo Lagar.

Jorge Pedro Sousa

- Organizador da conferência “Metodologias qualitativas aplicadas aos estudos sobre narrativas e à construção de biografias”, com intervenção da Prof.^a Doutora Monica Martinez (Universidade de Sorocaba, Brasil). Porto: Universidade Fernando Pessoa, 13 de janeiro de 2025.
- Organizador da conferência “Notas sobre Textualidades: metodologias narrativas para pesquisa em comunicação”, com intervenção do Prof. Doutor João Carvalho (Instituto Anima de Educação, Brasil). Porto: Universidade Fernando Pessoa, 17 de janeiro de 2025.

Luís Oliveira Martins

- Simpósio “Media e Pluralismo em Portugal: uma crise que se agrava”. Organizador do evento, juntamente com Rui Cádima, no âmbito da atividade do ICNOVA. FCSH (Av. Berna). <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/en/simposio-pluralismo-nos-media-em-portugal-mpm-2025/>

Marisa Torres da Silva

- Organização do seminário [online] *As pressões competitivas na Universidade e no conhecimento: o caso das revistas científicas*, 4 de junho de 2025. URL: <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/seminario-as-pessoes-competitivas-na-universidade-e-no-conhecimento/>

- Organização do 1º encontro da 3ª série dos Encontros com o GT Públicos e Audiências (SOPCOM), janeiro de 2025 [online]. URL: https://youtu.be/RTIzXvG1MVQ?si=86Hyeu_X2PRUwEKM
- Debate sobre o futuro do jornalismo de investigação em Portugal a partir do estudo publicado pelos autores Coelho, Pedro; Teles F; Silva, Marisa Torres, "Too little, too late: Reporting on the Banco Espírito Santo collapse by the Portuguese press". ICNOVA-Casa do Comum, outubro, 2025.

Paula Silva

- "A Fazer a Diferença! Competências para Trajetórias Profissionais Dentro e Fora da Academia" (Unidade de Formação Contínua, EUGLOH – European University Alliance for Global Health, BIP) do Laboratório de Histologia e Embriologia, do Departamento de Microscopia, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, Porto.

Paulo Filipe Monteiro

- Co-organização e apresentação da sessão do seminário permanente do grupo Performance & Cognição, "Reencantamento a partir do riso: o bem viver dos povos da floresta", por Miriam Freitas. A sessão teve lugar na NOVA FCSH, no dia 15 de Maio de 2025.

Paulo Nuno Vicente

- Sessão Pública de Apresentação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. 15 de Dezembro, Fundação Calouste Gulbenkian. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/sessao-publica-de-apresentacao-de-estudo-inteligencia-artificial-no-jornalismo-em-portugal/>
- Jornalistas e Inteligência Artificial: Percepções, prática, desafios e oportunidades. Conferência de Apresentação. 28 de Janeiro de 2025. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/evento/lancamento-relatorio-jornalistas-e-inteligencia-artificial-percecoes-praticas-desafios-e-oportunidades/>

Paulo M. Barroso

- 28-29 de Maio de 2025, II Jornadas Internacionais da Comunicação Aplicada "Desafios para um mundo em mudança", Escola Superior de Educação de Viseu. <https://indico.esev.ipv.pt/event/19/>
- Ciclo ICNOVA ORIENTA – Programa de Tutoria para Candidaturas a Bolsas de Doutoramento. Sessão *Anatomia de uma Candidatura FCT*, 5 de Dezembro.
- Ciclo ICNOVA ORIENTA – Programa de Tutoria para Candidaturas a Bolsas de Doutoramento. Sessão Inaugural, 18 de Novembro.
- Ciclo *Ignition: Acender Ideias, Potenciar Projetos*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sessão: Europa Criativa, 3 de Julho.
- Ciclo *Ignition: Acender Ideias, Potenciar Projetos*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sessão: Workshop de Escrita de Policy Briefs - PlanAPP, 25 de Setembro.
- Ciclo *Ignition: Acender Ideias, Potenciar Projetos*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sessão: EEA Grants, 30 de Outubro.
- Ciclo *Ignition: Acender Ideias, Potenciar Projetos*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sessão: Fundação La Caixa – Conecta Portugal, 4 de Novembro.

- Ciclo *Ignition: Acender Ideias, Potenciar Projetos*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sessão: Workshop de Ciência Cidadã – Rede Portuguesa de Ciência Cidadã, 19 de Novembro.

Pedro Coelho

- Debate sobre o futuro do jornalismo de investigação em Portugal a partir do estudo publicado pelos autores Coelho, Pedro; Teles F; Silva, Marisa Torres, "Too little, too late: Reporting on the Banco Espírito Santo collapse by the Portuguese press". ICNOVA-Casa do Comum, outubro, 2025.

Pedro Florêncio

- 13-05-2025. Coorganização do II Encontro Internacional de Criação Partilhada AFECTA: Práticas com seres vivos mais que humanos. Unidade de Investigação em Artes (UBI) e Labcom – Laboratório de Comunicação (UBI) e CIEBA – Multimedia (ULisboa), NOVA FCSH. <https://www.ubi.pt/Evento/23156> <https://iartes.ubi.pt/atividade/afecta-ii-encontro>
- 05 a 07-02-2025. Coorganização do Simpósio Universidade Zero – Cinema e Pedagogia – Sob o Signo dos 50 Anos de Notas sobre o Cinematógrafo (1975) de Robert Bresson. Instituto de Comunicação da Nova – ICNOVA e CINENOVA. <https://www.icnova.fcsh.unl.pt/universidade-zero-cinema-e-pedagogia-2a-edicao/>

Rita Cássia Silva

- 21 de Dezembro 2022 à 31 de Dezembro de 2026: integrante da equipa curatorial colaborativa e co-organizadora de diversificados eventos da programação paralela da exposição O Impulso Fotográfico (des) Arrumar o Arquivo Colonial, MUHNAC, Lisboa, Portugal. https://www.museus.ulisboa.pt/sites/default/files/documents/content_docs/2023-07/ficha-tecnica-a0-1189x841-1.pdf

Participação em peritagens e referees

A participação dos investigadores do ICNOVA em atividades de *peer review* e em corpos editoriais confirma o reconhecimento científico da unidade em múltiplos domínios disciplinares e em diferentes escalas geográficas. Em 2025, os membros do ICNOVA colaboraram como avaliadores de revistas e editoras académicas nacionais e internacionais, incluindo publicações de elevado impacto indexadas na Scopus e na Web of Science, nas áreas da comunicação, jornalismo, media digitais, estudos culturais, artes, saúde e ciências sociais. Paralelamente, a presença em corpos editoriais de revistas científicas e coleções especializadas reforça a capacidade da unidade para intervir nos processos de curadoria, validação e circulação do conhecimento científico. Em conjunto, estas atividades evidenciam não apenas a integração do ICNOVA nas principais redes de avaliação e edição académica, mas também o contributo ativo dos seus investigadores para a garantia de qualidade e para a consolidação das comunidades científicas em que se inserem.

Alda Telles

- IGI Global Book Chapter Peer Reviews (2)

Alexandre Duarte

- Convergence (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,259; Q1; H-index 60) WOS (JIF ≈ 2,9; Q1)
- Young Consumers (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,859; Q1; H-index 45) WOS (JIF ≈ 5; Q1)
- Social Science Computer Review (US)
2024 Scopus (SJR = 1,374; Q1; H-index 96) WOS (JIF ≈ 2,7; Q1)
- Journal of Information and Education Technology
- Comunicação e Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Prisma Social (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,256; Q3; H-index 15)
- Leather and Footwear Journal (Romania)
2024 Scopus (SJR = 0,154; Q4)
- IGI Global Publishing: 2 Manuscritos

Alexandre Figueiredo

- International Journal of European Studies
- artciencia.com, Revista de Arte, Ciência e Comunicação (PT) (N/A)

Allan Herison Ferreira

- Fuori Luogo -Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia (IT) (N/A)
- Revista Perspectivas Sociais (BR) (N/A)
- IGI Global Scientific Publishing (2)

Ana Gandum

- Revista Cadernos de Arte e Antropologia (PT) (N/A)
- Revista Translocal (PT) (N/A)

Ana Margarida Barreto

- Cogent Social Sciences (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,418; Q2; H-index 33) WOS (JIF ≈ 1,6; Q2)
- European Journal of Communication Research (Germany)
2024 Scopus (SJR = 0,672; Q1; H-index 45) WOS (JIF ≈ 2,3; Q1)
- European Journal of Marketing (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,709; Q1; H-index 165) WOS (JIF ≈ 5,1; Q1)
- Information Processing & Management (UK)
2024 Scopus (SJR = 2,062; Q1; H-index 137)
- Journal of Business Research (US)
2024 Scopus (SJR = 3,499; Q1; H-index 292) WOS (JIF ≈ 9,8; Q1)

- Media & Jornalismo (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)
- Observatorio (OBS*) (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)
- Edição do Instituto Politécnico de Lisboa (2025)

Ana Marta Flores

- Media & Jornalismo (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)
- Comunicação e Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)

Ana Pais

- Revista RED – Revista Estud(i)os em Dança (PT) (2) (N/A)
- Journal of Science and Technology of the Arts (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,127; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 0,2)

Ana Sofia Pais

- Revista Comunicando (PT) (N/A)

Cláudia Madeira

Arts] Manuscript ID: arts-387708, Expanding the Boundaries of Dance - Pina Bausch and the German Dance Theatre, 3/12/2025.

[[Arts] Education Sciences] Manuscript ID: education-3959218 ;

The Performance Speaks: aesthetic experience and the use of playwriting as a method of inquiry. 24/11/2025

Camila Lamartine

- Revista Comunicando (PT) (N/A)
- Global Studies Quarterly (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,852; Q1; H-index 12)

Carla Baptista

- Revista Comunicando (PT) (N/A)
- Historia y Comunicación Social (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,204; Q1; H-index 17)
- Journalism
2024 Scopus (SJR = 0,204; Q1; H-index 17) WOS (JIF ≈ 2,7; Q1)
- Media & Jornalismo (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)
- Editora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa

Carla Fernandes

- ACM. Journal on Computing and Cultural Heritage (US)
2024 Scopus (SJR = 0,580; Q1; H-index 41) WOS (JIF ≈ 2,2; Q3)
- Frontiers in Virtual Reality (Switzerland)
2024 Scopus (SJR = 0,844; Q1; H-index 33) WOS (JIF ≈ 3,6; Q1)
- International Journal of Performing Arts and Digital Media ISSN?
- Revista RED – Revista Estud(i)os em Dança (PT) (2) (N/A)

Celiana Azevedo

- Revista Mediações (PT) (2) (N/A)

Cristina Ponte

- AERA Open (US)
2024 Scopus (SJR = 1,659; Q1; H-index 48) WOS (JIF ≈ 3,6; Q1)
- Journal of Children and Media (3) (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,884; Q1; H-index 35) WOS (JIF ≈ 2,1; Q1)
- Revista Comunicando (PT) (N/A)
- Sociologia Online (PT) (N/A)
- Sociologia, problemas e práticas (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,233; Q3; H-index 20)
- Sociological Forum (US)
2024 Scopus (SJR = 0,743; Q1; H-index 75) WOS (JIF ≈ 1,5; Q2)

Denise Henriques

- Janus.net, e-journal of international relations (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,125; Q4; H-index 6)

Dora Santos-Silva

- Comunicação e Sociedade (PT) (3)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Digital Journalism (UK)
2024 Scopus (SJR = 3,037; Q1; H-index 84) WOS (JIF ≈ 5,4; Q1)
- International Journal of Magazine Studies (PT) (N/A)
- Journalism Practice (UK) (2)
2024 Scopus (SJR = 1,388; Q1; H-index 69) WOS (JIF ≈ 2; Q2)
- Revista Galega de Economía (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,201; Q2; H-index 11)
- Social Sciences (Switzerland)
2024 Scopus (SJR = 0,523; Q2; H-index 51) WOS (JIF ≈ 1,7; Q2)

Eudora Ribeiro

- BMC Medical Ethics (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,082; Q1; H-index 66) WOS (JIF ≈ 3,1; Q1)
- BMC Public Health (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,356; Q1; H-index 46) WOS (JIF ≈ 3,6; Q1)

- Journal of Men's Health (Singapore)
2024 Scopus (SJR = 0,246; Q3; H-index 37) WOS (JIF ≈ 0,6; Q4)
- Journalism Practice (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,388; Q1; H-index 69) WOS (JIF ≈ 2; Q2)
- Journalism Studies (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,827; Q1; H-index 88) WOS (JIF ≈ 2.9; Q1)
- Media and Communication (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,957; Q1; H-index 46) WOS (JIF ≈ 2.6; Q1)
- Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (Germany)
2024 Scopus (SJR = 1,887; Q1; H-index 152) WOS (JIF ≈ 3,5; Q1)

Fátima Chinita

- Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento (PT) (1)
2024 Scopus (SJR = 0,106; Q3; H-index 1)
- Rhinocervs: Cinema, Dança, Música, Teatro (PT) (12) (N/A)

Ivone Ferreira

- Editora da Escola Superior de Educação de Coimbra

Inês Beleza Barreiros

- Journal of Science and Technology of the Arts (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,127; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 0,2)
- International Journal of Heritage Studies (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,802; Q1; H-index 66) WOS (JIF ≈ 1,7; Q2)
- VISTA: Revista de Cultura Visual (PT) (N/A)
- Revista Crítica de Ciências Sociais (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,221; Q3; H-index 10)

Jorge Pedro de Sousa

- Brazilian Journalism Research (BR) (2)
2024 Scopus (SJR = 0,336; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 0,6; Q3)
- Comunicação e Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Comunicação Pública (PT) (3) (N/A)
- International Journal of Magazine Studies (N/A)
- Praxis Educativa??
2024 Scopus (SJR = 0,116; Q3; H-index 9)

Jaime Lourenço

- Comunicação e Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Journalism and Media (Switzerland)
2024 Scopus (SJR = 0,517; Q1; H-index 16) WOS (JIF ≈ 1,5; Q2)
- Media & Jornalismo (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)

João Freire R.

- Journal of Destination Marketing & Management (UK)
2024 Scopus (SJR = 2,260; Q1; H-index 90) WOS (JIF ≈ 7,4; Q1)
- Place Branding and Public Diplomacy (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,617; Q2; H-index 40) WOS (JIF ≈ 1,9; Q2)

João Pedro Soares

INTERACT - Revista Online de Arte, Cultura e Tecnologia (11 ensaios) Revista sem dupla revisão cega por pares

José Nuno Matos

- e-journal of portuguese history (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,130; Q3; H-index 8)

Luís Oliveira Martins

- Revista Comunicando (PT) (N/A)

Maria do Carmo Piçarra

- European Journal of Women's Studies (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,698; Q1; H-index 59)
- Observatorio (OBS*) (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)

Marisa Torres da Silva

- Revista Cultura. História e Teoria das Ideias (PT) (N/A)

Matilde Dias

- Cinema & Território (PT) (N/A)

Paula Silva

- Digital Health (UK) (2)
2024 Scopus (SJR = 0,874; Q2; H-index 39) WOS (JIF ≈ 3,3; Q1)
- Nutrients (UK) (4)
2024 Scopus (SJR = 1,473; Q1; H-index 243) WOS (JIF ≈ 5; Q1)
- Food & Function (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,194; Q1; H-index 131) WOS (JIF ≈ 5,4; Q1)
- Nutrition Research Reviews (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,451; Q1; H-index 105) WOS (JIF ≈ 4,5; Q1)
- Microbiology Research (Switzerland)
2024 Scopus (SJR = 0,486; Q3; H-index 16) WOS (JIF ≈ 2,2; Q3)
- Critical Reviews in Food Science and Nutrition (UK)
2024 Scopus (SJR = 2,200; Q1; H-index 238) WOS (JIF ≈ 8,8; Q1)
- Food Reviews International (US)
2024 Scopus (SJR = 1,510; Q1; H-index 102) WOS (JIF ≈ 6; Q1)

Paulo Filipe Monteiro

- Revista Sinais de Cena (PT) (N/A)

Paulo Nuno Vicente

- Comunicação e Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Doxa Comunicacion (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,257; Q3; H-index 10)
- Information, Communication and Society (UK)
2024 Scopus (SJR = 2,026; Q1; H-index 125) WOS (JIF ≈3.3; Q1)
- Revista Portuguesa de Educação (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,145; Q4; H-index 6)
- Palgrave MacMilan (Reviewer de proposta de livro)
- Springer (Reviewer de proposta de livro)

Paulo Silva

- Revista Mediterránea de Comunicación (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,432; Q1; H-index 12) WOS (JIF ≈ 1.6; Q2)

Pedro Coelho

- Comunicação e Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Journalism and Media (Switzerland)
2024 Scopus (SJR = 0,517; Q1; H-index 16) WOS (JIF ≈ 1,5; Q2)
- GT Jornalismo e Sociedade – SOPCOM
- Ecrea, Journalism studies section, April, 9-10, 2026 (3 artigos)

Sandra Camacho

- Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento (PT) (2)
2024 Scopus (SJR = 0,106; Q3; H-index 1)

Rita Sepúlveda

- Communications.The European Journal of Communication Research (Germany)
2024 Scopus (SJR = 0,672; Q1; H-index 45) WOS (JIF ≈ 2.3; Q1)

Romy Castro

- Cinema & Território (PT) (N/A)
- 4.ª Conferência Internacional de Estudos de Fotografia – Publicar Fotografia: Materialidades, Narrativas, Montagens. Peer reviewer de 4 propostas

Rui Torres

- Cogent Arts & Humanities (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,332; Q2; H-index 21)
- Journal of Digital Media & Interaction (PT) (2) (N/A)

Teresa Mendes Flores

- Communications.The European Journal of Communication Research (Germany)
2024 Scopus (SJR = 0,672; Q1; H-index 45) WOS (JIF ≈ 2.3; Q1)
- Revista Caleidoscópio (PT) (N/A)
- The Polish Aesthetic Journal (Poland) (2)
2024 Scopus (SJR = 0,124; Q3; H-index 3)

Tiago Lima Quintanilha

- Brazilian Journalism Research (BR)
2024 Scopus (SJR = 0,336; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 0,6; Q3)
- Media & Jornalismo (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)
- Journal of Youth Studies (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,995; Q1; H-index 77) WOS (JIF ≈ 2.2; Q1)
- Atlantic Journal of Communication (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,385; Q2; H-index 24) WOS (JIF ≈ 1; Q3)

Sílvia Pinto Coelho

- Aion. Journal of Philosophy and Science (US) (N/A)
- Journal of Science and Technology of the Arts (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,127; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 0,2)
- Revista RED – Revista Estud(i)os em Dança (PT) (2) (N/A)
- Rhinocervs: Cinema, Dança, Música, Teatro (PT) (12) (N/A)

Membro do corpo editorial

Ana Pais

- Conceição/Conception (BR) <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/about/editorialTeam>
- Revista RED – Revista Estud(i)os em Dança (PT) (N/A)

Alexandre Duarte

- Prisma Social (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,256; Q3; H-index 15)
- IROCAMM (ES)

Alexandre Figueiredo

- International Journal of European Studies (N/A)
- artciencia.com, Revista de Arte, Ciência e Comunicação (PT) (N/A)

Ana Viseu

- Social Studies of Science (UK)
2024 Scopus (SJR = 1,293; Q1; H-index 110) WOS (JIF ≈ 2,7; Q1)

Cláudia Madeira

- Performing Ethos: International Journal of Ethics in Theatre & Performance (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,102; Q4); H-index 3)
- eBooks ICNOVA.
- Coleção Olhares, Imprensa da Universidade de Coimbra

Cristina Ponte

- Communications: the European Journal of Communication Research (Germany)
2024 Scopus (SJR = 0,672; Q1; H-index 45) WOS (JIF ≈ 2,3; Q1)
- Journal of Children and Media (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,884; Q1; H-index 35) WOS (JIF ≈ 2,1; Q1)
- Nordic Journal of Media Studies (Polónia)
2024 Scopus (SJR = 0,403; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 2,1; Q1)

Dora Santos-Silva

- Revista Comunicando (PT) (N/A)
- International Journal of Magazine Studies

Fátima Chinita

- Rhinocervs – Cinema, Dança, Música, Teatro (PT) (N/A)
- Ekphrasis – Images, Cinema, Theory, Media (Roménia)
2024 Scopus (SJR = 0,105; Q3; H-index 4)
- Estúdio: Artistas Sobre Outras Obras (PT) (N/A)
- Croma, Estudos Artísticos (PT) (N/A)
- Gama, Estudos Artísticos (PT) (N/A)
- Frames Cinema Journal (UK) (N/A)

Ivone Ferreira

- Revista Comunicando (PT) (N/A)
- Revista ICONO 14 (ES)
2024 Scopus (SJR = 0,363; Q2; H-index 12) WOS (JIF ≈ 1,4; Q2)

João Freire R.

- Place Branding and Public Diplomacy (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,617; Q2; H-index 40) WOS (JIF ≈ 1,9; Q2)

João Pedro Soares

- INTERACT – Revista Online de Arte, Cultura e Tecnologia.

José Nuno Matos

- Coleção ICNOVA (Ebooks)

Jorge Pedro Sousa

- Comunicação & Sociedade (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,240; Q2; H-index 8)
- Estudos em Jornalismo e Mídia (BR) (N/A)
- Media & Jornalismo (PT)

2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)

- Pauta Geral (BR) (N/A)
- Brazilian Journalism Research (BR)

2024 Scopus (SJR = 0,336; Q2; H-index 8) WOS (JIF ≈ 0,6; Q3)

- Dito Efeito (BR) (N/A)
- Comunicação: Reflexões, Experiências e Ensino (BR) (N/A)
- Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo (BR) (N/A)
- Revista Famecos (BR) (N/A)
- Publicatio UEPG Ciências Sociais Aplicadas (BR) (N/A)
- Journal of Creative Industries and Cultural Studies (N/A)
- Discursos Fotográficos (BR)

2024 Scopus (SJR = 0,102; Q3; H-index 4)

- Verso & Reverso (BR) (N/A)
- Revista Internacional de Historia de la Comunicación (ES) (N/A)
- Revista Brasileira de História da Mídia (BR) (N/A)
- Âncora - Revista Latino-Americana de Jornalismo (BR) (N/A)
- Pós-Limiar (BR) (N/A)
- TransInformação (BR)

2024 Scopus (SJR = 0,208; Q2; H-index 15)

- Comunicação Pública (PT) (N/A)
- Estudos em Comunicação (PT)

2024 Scopus (SJR = 0,161; Q3; H-index 9)

Maria do Carmo Piçarra

- Revista de Comunicação e Linguagens (PT)
- 2024 Scopus (SJR = 0,102; Q3; H-index 2)

Maria João Silveirinha

- Revista Ex Aequo (PT)
- 2024 Scopus (SJR = 0,156; Q3; H-index 5)

Marisa Torres da Silva

- Media & Jornalismo (PT)
- 2024 Scopus (SJR = 0,202; Q2; H-index 6) WOS (JIF ≈ 0,5; Q3)
- OBS* (Observatorio) (PT)
- 2024 Scopus (SJR = 0,203; Q3; H-index 16)
- Revista Comunicando (PT) (N/A)

Paulo Filipe Monteiro

- Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento (PT)
- 2024 Scopus (SJR = 0,106; Q3; H-index 1)

Paulo Nuno Vicente

- Journal of Digital Media & Interaction (PT) (N/A)
- Revista Commnetarium (PT) (N/A)

Pedro Florêncio

- Aniki Revista Portuguesa da Imagem em Movimento (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,106; Q3; H-index 1)

Teresa Mendes Flores

- Revista de Comunicação e Linguagens (PT)
2024 Scopus (SJR = 0,102; Q3; H-index 2)
- International Journal on Stereo and Immersive Media (PT)
- VISTA: Revista de Cultura Visual (PT) (N/A)

Raquel Rodrigues Madeira

- Performing Ethos: International Journal of Ethics in Theatre & Performance (UK)
2024 Scopus (SJR = 0,102; Q4; H-index 3)

Romy Castro

- Cinema & Território (PT) (N/A)

Membro de júris de provas de Doutoramento

Alexandre Duarte

1. Arguente principal da Tese de Doutoramento de Stover Eduardo Dunduma Ezequias, @ ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, intitulada: "Internet e a publicidade em Angola: o olhar da religião e dos religiosos sobre os produtos de "entretenimento", a 6/Jun/2025
2. Arguente principal da Tese de Doutoramento de Ana Pilar Fañanas-Biescas, @ Universidad de Málaga, intitulada: "Comunicación y Emprendimiento em la silver economy española. Percepción, retos audiovisuales y edadismo digital" a 11/Jun/2025
3. Arguente principal da Tese de Doutoramento de Tatiane Rodrigues Carvalho de Oliveira, @ Universidade do Minho, intitulada: "A (Re)organização da Comunicação Organizacional e Estratégica no cenário das novas tecnologias e virtualização a partir da participação: um estudo de caso do Museu Virtual da Lusofonia." a 16/Jun/2025
4. Arguente principal da Tese de Doutoramento de Nivea Cristina Chelini Pereira Heluey, @ Universitat Autònoma de Barcelona, intitulada: "1001 DAYS. Design and Validation of a Trust Measure Scale for Startups through a Rational-Emotional Nexus" a 9/Jul/2025
5. Arguente principal da Tese de Doutoramento de Karen Tatiana Pinto Garzón, @ Universidad Complutense de Madrid, intitulada: "Tratamiento periodístico de la crisis climática en Colombia y España: un estudio comparativo de los diarios digitales ante la desinformación" a 24/Nov/2025
6. Arguente da Tese de Doutoramento de Éva Kaponya, @ Universidade Nova de Lisboa, intitulada: "Assessing the opportunities and limitations of financial supervisory agency communication provided by identity projection – a national perspective" a 3/Dez/2025
7. Avaliador externo, enquanto especialista, da Tese de Doutoramento de José Vázquez González, @ Universidade de Sevilha, intitulada: "La organización estratégica de eventos LGTBIQ+. Estudio de caso del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla (1978-Actualidad)".

Rita Sepúlveda

1. Arguente na defesa de doutoramento em Ciências da Comunicação, de Talita Pereira da Silva. *Luto e pós-morte digital: implicações das tecnologias de comunicação póstuma*. Universidade Lusófona.

Silvia Pinto Coelho

1. Arguente na defesa de doutoramento em Estudos Artísticos - Arte e Mediações, de José Filipe Pereira. *The Performative Flow, An Ethnography of Performance of the Teyyams from North Malabar*. FCSH-Universidade Nova de Lisboa.

Membro de Júris de provas de Mestrado

Alexandre Duarte

1. Presidente do Júri da Dissertação de Mestrado de Diogo Ribeiro Mendonça, @ FCSH / Universidade Nova de Lisboa, intitulada: "O papel dos owned media no engagement dos consumidores: o caso da Rede Expressos" a 24/Jan/2025.
2. Arguente da Dissertação de Mestrado de Gabriela Alves Vieira do Rosário, @ Universidade Fernando Pessoa, intitulada: "Brand Placement: Caracterização e análise da sua influência no processo de compra" a 8/Jan/2025.
3. Presidente do Júri da Dissertação de Mestrado de Alexandra Coelho, @ FCSH / Universidade Nova de Lisboa, intitulada: "O Impacto das Redes Sociais na Construção da Brand Image dos Clubes de Futebol O Caso do Sport Lisboa e Benfica" a 10/Set/2025.
4. Presidente do Júri da Dissertação de Mestrado de Mário Jorge de Abreu Matos, @ FCSH / Universidade Nova de Lisboa, intitulada: "Descentralização Cultural, Inclusão e Ativação Comunitária no interior de Portugal através do cinema - O caso da N2 Mostra de Cinema" a 10/Set/2025.
5. Arguente da Dissertação de Mestrado de Tiago Sacramento, @ Universidade do Algarve, intitulada: "O impacto do Real Time Marketing no Earned Media das marcas: estudo do caso IKEA nas redes sociais" a 11/Dez/2025.

Cláudia Madeira

1. Presidente de Júri da Dissertação de Mestrado em Artes Cénicas de Maria Inês Couceiro Antunes, "Do Texto para o Palco: Percurso de uma encenação". Mestrado em Artes Cénicas, 26 de junho de 2025, Universidade NOVA de Lisboa.
2. Presidente de Júri da Dissertação de Mestrado em Artes Cénicas de Sebastião José Reis Abreu "Documentação, Arquivo e memória: Reconstituição da Memória a partir da Imagem". Mestrado em Artes Cénicas, 23 de junho de 2025, IADE.

Silvia Pinto Coelho

1. Presidente de Júri da Dissertação de Mestrado em Artes Cénicas, "Cartografias da dança (na pintura gestual): o vazio da dança" de Beatriz Viana, FCSH-Universidade Nova de Lisboa.

Membro de Júris de provas de licenciatura

Alexandre Duarte

1. Presidente do Júri de Reconhecimento de Nível (licenciatura) de Carlos Eduardo de Mesquita Vieira @ [FCSH/Universidade Nova de Lisboa](#) (Edital nº 10/2025)

Atividades de difusão e disseminação de conhecimento

1. **Baptista, C.** (2025, 9 novembro). La muestra “Vientos del pueblo” recorre la memoria democrática a través de la fotografía. *Cadena SER*. <https://cadenaser.com/aragon/2025/11/09/la-muestra-vientos-del-pueblo-recorre-la-memoria-democratica-a-traves-de-la-fotografia-radio-zaragoza/>
2. **Baptista, C.** (2025, 6 novembro). El Ministerio de Cultura inaugura en Zaragoza la exposición *Vientos del Pueblo*. *Ministerio de Cultura de España*. <https://www.cultura.gob.es/cultura/relaciones-internacionales/portada/actualidad/2025/vientos-zaragoza.html>
3. **Baptista, C.** (2025, 1 novembro). Proteger o jornalismo, consolidar a democracia: Uma análise do MPM 2025. *Público*. <https://www.publico.pt/2025/11/01/opiniao/opiniao/proteger-jornalismo-consolidar-democracia-analise-mpm-2025-2152952>
4. **Baptista, C.** (2025, 30 outubro). Lançamento do livro *Censura: O que nos falta perguntar?* coordenado por Rita Luís e Adalberto Fernandes. *Podcast Tigre de Papel* [Podcast]. <https://tigrepapel.pt/podcasts/>
5. **Baptista, C.** (2025, outubro). SAAL na habitação, precisa-se. *Le Monde Diplomatique – Edição Portuguesa*. <https://pt.mondediplo.com/2025/06/saal-na-habitacao-precisa-se.html>
6. **Baptista, C.** (2025, 6 agosto). Vientos del pueblo que trajeron la democracia a la península ibérica. *Yorokobu*. https://yorokobu.es/vientos-del-pueblo-exposicion/#google_vignette
7. **Baptista, C.** (2025, 22 julho). Exposição compara olhar de fotógrafos portugueses e espanhóis nas transições democráticas. *Observador*. <https://observador.pt/2025/07/22/exposicao-compara-olhar-de-fotografos-portugueses-e-espanhois-nas-transicoes-democraticas/>
8. **Baptista, C.** (2025, 29 julho). Exposição fotográfica Ventos do Povo inaugurada em Faro. *RTP*. https://www.rtp.pt/noticias/cultura/exposicao-fotografica-ventos-do-povo-inaugurada-em-faro_a1672524
9. **Baptista, C.** (2025, 29 julho). Ventos do povo de Portugal e Espanha numa exposição fotográfica. *TSF*. <https://www.tsf.pt/cultura/artigo/ventos-do-povo-de-portugal-e-espanha-numa-exposicao-de-fotografia/17964207>
10. **Baptista, C.** (2025, 29 julho). Quando o vento da liberdade atravessou a Península Ibérica. *Diário de Notícias*. <https://www.dn.pt/cultura/quando-o-vento-da-liberdade-atravessou-a-peninsula-iberica>
11. **Baptista, C.** (2025, maio). Temos o povo, as eleições e agora um filme de Cláudia Varejão. *Le Monde Diplomatique – Edição Portuguesa*. <https://pt.mondediplo.com/2025/05/temos-o-povo-as-eleicoes-e-agora-um-filme-de-claudia-varejao.html>

12. **Baptista, C.** (2025, janeiro). O cinema que obriga a olhar para o passado. *Le Monde Diplomatique – Edição Portuguesa*. <https://pt.mondediplo.com/2025/01/o-cinema-que-obriga-a-olhar-para-o-passado.html>
13. **Barreiros, I. B.** (2025, 21 outubro). Tales of Oblivion (or of our shameless lists). *Buala*. <https://www.buala.org/en/afroscreen/tales-of-oblivion-or-of-our-shameless-lists>
14. **Barreiros, I. B.** (2025, 19 julho). Contos do Esquecimento (ou das listas da nossa vergonha). *Buala*. <https://www.buala.org/pt/afroscreen/contos-do-esquecimento-ou-das-listas-da-nossa-vergonha-0>
15. **Cádima, F. R.** (2025, 7 dezembro). Mário Soares e os media. *Expresso online*. <https://expresso.pt/opiniao/2025-12-07-mario-soares-e-os-media-5495c248>
16. **Cádima, F. R., Baptista, C., Oliveira Martins, L., & Torres da Silva, M.** (2025, 1 novembro). Proteger o jornalismo, consolidar a democracia: Uma análise do MPM 2025. *Público*. <https://www.publico.pt/2025/11/01/opiniao/opiniao/proteger-jornalismo-consolidar-democracia-analise-mpm-2025-2152952>
17. **Coelho, P. (2025)**. " Plataformas visuais como lugares de destino de investigação", *JJ_Jornalismo e Jornalistas*. https://clubedejornalistas.sapo.pt/wp-content/uploads/sites/25/2025/09/JJ_Edicao-n%C2%B0-87.pdf
18. **Coelho, P. (2025)**. Podcast Conversas de Carteira – entrevista sobre Jornalismo de investigação - <https://open.spotify.com/show/57TgRwAFprOv7LDpMTyIkX>
19. **Duarte, A.** (2025, 16 dezembro). Ver o que todos veem, pensar o que ninguém pensou [Podcast]. *Marketing Business-to-Business*. <https://podcasts.apple.com/pt/podcast/110-ver-o-que-todos-veem-pensar-o-que-ningu%C3%A9m-pensou/id1488317856?i=1000741567194>
20. **Duarte, A.** (2025, 5 novembro). Na Criatividade, tens de poder errar [Podcast]. *IKIGAI 360*. <https://www.youtube.com/watch?v=EFCnqGJUFOo>
21. **Duarte, A.** (2025, 1 novembro). Benfica, todos os cuidados são poucos na reta final [Entrevista/ Opinião]. *Jornal de Notícias*. <https://megatuga.io/jornal-de-noticias-1-11-2025/>
22. **Duarte, A.** (2025, 20 agosto). Semiótica no Marketing [Podcast]. *Marketing por Idiotas*. <https://www.marketingporidiotas.pt/podcast/semiotica-no-marketing-com-clotilde-perez-e-alexandre-duarte-e303s01/>
23. **Duarte, A.** (2025, 30 julho). Sem Criatividade, Não Há Marketing [Podcast]. *AMD – Associação Portuguesa de Marketing Direto e Digital*. <https://www.amd.pt/webinares-amd>
24. **Duarte, A.** (2025, 1 março). Quem comanda o algoritmo da nossa vida? [Entrevista/Opinião]. *Revista Montepio*. <https://www.montepio.org/vantagens-montepio/publicacoes/revista-montepio-digital/edicao-12/quem-comanda-o-algoritmo-da-nossa-vida/>
25. **Duarte, A.** (2025, 16 janeiro). Sismar sobre marketing e publicidade para a redução dos riscos [Podcast]. *SPES – Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica*. <https://spessismica.pt/sismar-sobre-marketing-e-publicidade-para-a-reducao-dos-riscos-com-alexandre-duarte/>
26. **Ferreira, I.** (2025). [Como fonte:]” PS lança hino e desenhos para as redes sociais, mas será que chega? Especialistas apontam falta de estratégia dos maiores partidos” *Expresso Digital*, 6 de maio de 2025. <https://expresso.pt/politica/eleicoes/legislativas-2025/campanha/2025-05-06-ps-lanca-hino-e-desenhos-para-as-redes-sociais-mas-sera-que-chega--especialistas-apontam-falta-de-estrategia-dos-maiores-partidos-24c40574?>

[fbclid=IwY2xjawOyleJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETExY3VvV2FMdVlBMm04WThhc3J0YwZhcHBfaWQBMAABHixj9VXvHqsHRDy4ITNa5tu_CgRN4xdxpu8z2JmlOagZ_xOYqtW1sPMBL3sC_aem_1Wz1iHh14zuVCgTQYyMhvw](https://drive.google.com/file/d/1odDPXvSb65gwAG3Mz4xAI91pK4pGyN2M/view?usp=sharing)

27. **Ferreira, G.** (2025, 31 outubro). Megaoperação no Brasil. *SIC Notícias*. <https://drive.google.com/file/d/1odDPXvSb65gwAG3Mz4xAI91pK4pGyN2M/view?usp=sharing>
28. **Florêncio, P.** (2025, 7 novembro). Entrevista cedida a Áurea Furtado, Programa *Bem-vindos*, sobre *Pescadores de Bubaque* [Entrevista]. *RTP África*. <https://www.rtp.pt/play/p14462/e887764/bem-vindos-manha>
29. **Florêncio, P.** (2025, 22 outubro). (Com Luís Mendonça). Ciclo de Conversas “Constelações” e Debates, do Doclisboa XXIII edição, 2025. Conversa com Ramiro Sonzini – crítico e realizador argentino, presente no Festival Internacional do Doclisboa com o filme *La noche está márchandose*. Org. Festival Internacional de Cinema do Doclisboa/ NOVA FCSH. Z
30. **Florêncio, P.** (2025, 13-setembro). Apresentação de *Suspiro*, curta-metragem escrita, realizada e montada por estudantes da UC de Realização Cinematográfica, da NOVA FCSH. MOTEL X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa – 19ª Edição. Cinema São Jorge, Lisboa. <https://www.motelx.org/download-programa-pdf>
31. **Florêncio, P.** (2025, 26 maio). Site À Pala de Walsh, “Body Double #18: Pedro Florêncio”. <https://apaladewalsh.com/2025/05/body-double-18-pedro-florencio/>
32. **Florêncio, P.** (2025, 22 abril). Universidade de Alcântara Sénior, Biblioteca de Alcântara, (Com Tomás Robalo Maia). Apresentação do Projeto Piloto L IMM – Laboratório de Imagens e Memórias em Movimento. https://www.facebook.com/uasalcantara/photos/limm-laborat%C3%B3rio-de-imagens-e-mem%C3%B3rias-em-movimento-projeto-piloto-damos-a-conhe/1300430204933613/?_rdr
33. **Florêncio, P.** (2025, 25 março) Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Lisboa,. Apresentação do filme *A Flor do Buriti*, de João Salaviza e Renée Nader Messora. Sessão para alunos da Escola Artística António Arroio, Agrupamento de Escolas Gil Vicente, Escola Profissional Val do Rio, Escola Secundária Rainha D. Leonor e Escola Profissional CEFAD. Org. Plano Nacional de Cinema. <https://pnc.gov.pt/praticas/sessoes-o-cinema-esta-tua-espera-marco>
34. **Florêncio, P.** (2025, 9 fevereiro). Teatro Miguel Franco, Leiria,.Apresentação do filme *O Grito*, de Michelangelo Antonioni. Ciclo de Cinema Neorrealista Comentado, integrado na exposição “Artistas na Fábrica”, Museu da Imagem e Movimento. Curadoria do Museu do Neo-Realismo. https://leiriagenda.cm-leiria.pt/uploads/agenda/8f218e729e062321a64eca7cfee21a7f/ciclocinema_2.pdf
35. **Florêncio, P.** (2025, 8 janeiro). Escola Básica e Secundária Francisco Simões, Almada, Debate sobre o documentário *Na Trafaria* (2024), de Pedro Florêncio e estudantes do Departamento de Ciências da Comunicação da NOVA FCSH, realizado no âmbito do projecto T-Factor
36. **Flores, A. M.** (2025, 23 setembro). *O meme tornou-se moeda de troca no mercado digital, como um hieróglifo moderno: Como memes e emojis são “códigos” para os mais novos* [Podcast]. *O futuro do futuro*. Expresso. <https://expresso.pt/podcasts/o-futuro-do-futuro/2025-09-23-o-meme-tornou-se-moeda-de-troca-no-mercado-digital-como-um-hieroglifo-moderno-como-memes-e-emojis-sao-codigos-para-os-mais-novos-e29f4670>

37. **Flores, A. M.** (2025). *Italian brainrot: Que figuras bizarras são estas que viralizaram?* *Jornal de Notícias*. <https://www.jn.pt/noticias-magazine/artigo/italian-brainrot-que-figuras-bizarras-sao-estas-que-viralizaram/18010959>
38. **Flores, A. M.** (2025, 11 dezembro). *Jovens estão a passar menos tempo nas redes sociais e a cortar nos “posts”*. *Expresso*. <https://expresso.pt/sociedade/2025-12-11-jovens-estao-a-passar-menos-tempo-nas-redes-sociais-e-a-cortar-nos-posts-6772b32d>
39. **Freitas, M.** (2025, 25 agosto). *Olhar de volta, com os povos Krahô*. *Cratera*. <https://performanceecognicao.fcsh.unl.pt/2025/08/25/olhar-de-volta-com-os-povos-kraho/>
40. **Freire, J.** (2025, julho/agosto). *Barómetro da Indústria Farmacêutica: Nuvens de instabilidade externa arrefecem os ânimos*. *Revista Marketing Farmacêutico*, 139, 14–17. <https://www.netfarma.pt/revista-marketing-farmacaceutico/>
41. **Freire, J.** (2025, outubro). VIII – Barómetro dos Transportes. *e-mobilidade+*. <https://www.eurotransporte.pt/noticia/8/7141/barometro-transportes/>
42. **Freire, J., & Almeida, S.** (2025, 17 julho). *Barómetro 2025: Profissionais mantêm confiança no turismo para 2025, mas incerteza global e falta de talento preocupam*. *TNEWS*. <https://tnews.pt/profissionais-mantem-confianca-no-turismo-para-2025-mas-incerteza-global-e-falta-de-talento-preocupam/>
43. **Lamartine, C.** (2025, 12 junho). *Contra o assédio: O primeiro manual de boas práticas para o cinema e audiovisual*. *RTP*. https://www.rtp.pt/noticias/cultura/contra-o-assedio-o-primeiro-manual-de-boas-praticas-para-o-cinema-e-audiovisual_a1661574
44. **Lamartine, C.** (2025, 12 junho). *Primeiro manual de boas práticas para cinema e audiovisual em Portugal*. *Antena 1*.
45. **Lamartine, C.** (2025, 11 junho). *Primeiro manual de boas práticas para cinema e audiovisual quer mudar o filme do assédio em Portugal*. *Público*.
46. **Luna Muñoz, E.** (2025, 20 novembro). *Professores: “De carne e osso” ou robôs?* *CriA.On*. <https://criaon.fcsh.unl.pt/artigo/professores-de-carne-e-osso-ou-robos/>
47. **Madeira, C.** (2025, 24 julho). *Será uma tragédia farsesca ou uma farsa com laivos trágicos?* *Cratera*. <https://performanceecognicao.fcsh.unl.pt/2025/07/24/sera-uma-tragedia-farsesca-ou-uma-farsa-com-laivos-tragicos-metamorfoses-a-partir-de-ovidio-claudia-madeira/>
48. **Madeira, C.** (2025, 24 junho). *Sobre o espetáculo Metamorfoses*. *Antena 1*. https://www.rtp.pt/noticias/cultura/metamorfoses-historias-de-transformacao-e-mudanca_a1671409
49. **Martins, C.** (2025, fevereiro). *Lei europeia para proteger independência e pluralismo dos media: Que impactos em Portugal?* *Le Monde Diplomatique – Edição Portuguesa*.
50. **Melo, P. V., & Viseu, A.** (2025, 29 janeiro). *A banalização da vigilância em Portugal: O Martim Moniz é a melhor desculpa*. *Expresso*. <https://expresso.pt/opiniao/2025-01-29-a-banalizacao-da-vigilancia-em-portugal-martim-moniz-e-a-melhor-desculpa-686c4629>
51. **Monteiro, P.** (2025). *Timeout*.
52. **Moreira, V.A.** (2025). *“Esta reunião não podia ser um email. A felicidade de ver quem até aí só lemos ou ouvimos*, *Expresso*. <https://expresso.pt/geracao-e/2025-05-29-esta-reuniao-nao-podia-ser-um-email-a-felicidade-de-ver-quem-ate-ai-so-lemos-ou-ouvimos-63745e51>
53. **Moreira, V.A.** (2025). *“A cortesia está cara”: em piloto automático, estamos mais distantes de quem nos serve diariamente*. *Expresso*. <https://expresso.pt/geracao-e/2025-04-19-a-cortesia->

esta-cara-em-piloto-automatico-estamos-mais-distantes-de-quem-nos-serve-diariamente-b27a8cfb

54. **Moreira, V.A.** (2025). “Adolescência”: mais do que uma série, uma ferida aberta que não cicatriza. *Expresso*. <https://expresso.pt/geracao-e/2025-03-29-adolescencia-mais-do-que-uma-serie-uma-ferida-aberta-que-nao-cicatriza-048a85ff>
55. **Ponte, C.** (2025, 10 março). Agressividade na adolescência [Ep. 46, Temporada 21]. *Sociedade Civil* [RTP2]. <https://www.rtp.pt/play/p14282/e835093/sociedade-civil>
56. **Ponte, C.** (2025, 18 fevereiro). Crianças e jovens portugueses entre os mais confiantes no uso da Internet: Estudo europeu EU Kids Online. *Direção-Geral de Educação*. <https://www.dge.mec.pt/noticias/tic-na-educacao/criancas-e-jovens-portugueses-entre-os-mais-confiantes-no-uso-da-internet>
57. **Santos-Silva, D.** (2025, 8 setembro). Elevador da Glória: Transformar o luto em memória coletiva. *Público*. <https://www.publico.pt/2025/09/08/opiniao/opiniao/elevador-gloria-transformar-luto-memoria-coletiva-2146360#>
58. **Santos-Silva, D.** (2025, 21 maio). Tema: desinformação [Programa de televisão, *Guerra e Paz*, Canal NOW].
59. **Sepúlveda, R.** (2025, 16 novembro). “Love bombing”, “gaslighting” ou “ghosting”: Que termos em inglês são estes? ‘Red flags’ a evitar nas aplicações de encontros. [Entrevista]. *Expresso*. <https://expresso.pt/geracao-e/2025-12-16-love-bombing-gaslighting-ou-ghosting-que-termos-em-ingles-sao-estes--red-flags-a-evitar-nas-aplicacoes-de-encontros-fac1d588>
60. **Sepúlveda, R.** (2025, 15 outubro). Já imaginou ser casado com um bot ou um holograma? Há quem viva essa realidade [Entrevista]. *TVI*. <https://tvi.iol.pt/noticias/video/ja-imaginou-ser-casado-com-um-bot-ou-um-holograma-ha-quem-viva-essa-realidade/68efe07b0cf29d28d828d5fe>
61. **Sepúlveda, R.** (2025, 12 setembro). Tinderella: O amor nos tempos do digital [Entrevista]. *Rádio Metropolitana do Porto*. <https://podcasts.apple.com/pt/podcast/t3-e1-6-anos-de-swipes/id1497588292?i=1000726504078>
62. **Sepúlveda, R.** (2025, 25 julho). Avaliar encontros românticos como restaurantes numa aplicação, sim ou não? *Público*. <https://www.publico.pt/2025/07/25/impar/noticia/avaliar-encontros-romanticos-restaurantes-aplicacao-sim-nao-2141771>
63. **Sepúlveda, R.** (2025, 2 março). So you’ve been catfished! [Entrevista]. *The Reboot*, Dubai Ey. <https://omny.fm/shows/the-reboot/so-youve-been-catfished>
64. **Sepúlveda, R.** (2025, 14 fevereiro). Sobreviver ao Dia dos Namorados sem desinstalar as dating apps. Outra vez. *Público*. <https://www.publico.pt/2025/02/14/p3/cronica/sobreviver-dia-namorados-desinstalar-dating-apps-2121965>
65. **Sepúlveda, R.** (2025, 12 fevereiro). Debate: E o amor? [Entrevista]. *Consulta Pública*, Antena 1. <https://www.rtp.pt/play/p10093/e829416/consulta-publica>
66. **Sepúlveda, R.** (2025, fevereiro). [Entrevista]. *Saber Viver* (versão papel).
67. **Sepúlveda, R.** (2025, 29 janeiro). O perfil era falso! O perigo do catfishing nas aplicações de encontros. *Público*. <https://www.publico.pt/2025/01/29/p3/cronica/perfil-falso-perigo-catfishing-aplicacoes-encontros-2120275>

68. **Soares, J. P.** (2025, 15 dezembro). Flavia Regaldo: Sobre a proporção das formas. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/sobre_a_proporcao_das_formas_no_coletivo_amarelo-nruc18-693ff32f5357ce2c4765aeb9
69. **Soares, J. P.** (2025, 4 novembro). Pó de Estrelas de Catarina Osório de Castro, na Dialogue Gallery. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/po_de_estrelas_de_catarina_osorio_de_castro_na_dialogue_gallery-vk1sby-6909e30b45674a07d0fb23ae
70. **Soares, J. P.** (2025, 30 outubro). Arte Jovem Fundação Millennium bcp. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/concurso-premio_arte_jovem_fundacao_millennium_bcp-fbhs0h-690379a245674a07d0f78213
71. **Soares, J. P.** (2025, 21 outubro). Lisboa Soa: O Ar que Circula. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/o_ar_que_circula-wabqx0-68f762cc45674a07d0efdee5
72. **Soares, J. P.** (2025, 16 outubro). Órbitas, na Fundação PLMJ. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/orbitas_na_fundacao_plmj-iy56y9-68f0c6424fea4ca263a99855
73. **Soares, J. P.** (2025, 8 setembro). Do Teatro ao Retrato e Allez Paris, no Arquivo Municipal de Lisboa. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/do_teatro_ao_retrato_e_allez_paris_no_arquivo_municipal_de_lisboa-0tcj8f-68beafba6329cb3a2c4c3ca0
74. **Soares, J. P.** (2025, 4 agosto). Caminhos, no Museu Nacional de Arte Contemporânea. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/caminhos_no_museu_nacional_de_arte_contemporanea-2m78ui-686e48deb8fb4005443d7378
75. **Soares, J. P.** (2025, 23 junho). Pós-Museu: "A" de Ausência, no Museu Nacional de Etnologia. *Umbigo Magazine*. https://umbigo.space/pt/ongoing/pos-museu_a_de_ausencia_no_museu_nacional_de_etnologia-hc15fj-684c468e34dddd3d2a56bad0
76. **Soares, J. P.** (2025). We Are Nature Defending Itself. *The Gramounce Journal*. <https://www.thegramounce.com/journal/book-review-we-are-nature-defending-itself>
77. **Soares, J. P.** (2025). Babette's Feast. *The Gramounce Journal*. <https://www.thegramounce.com/journal/film-review-babette-s-feast>
78. **Soares, J. P.** (2025). Cachupa Diary. *The Gramounce Journal*. <https://www.thegramounce.com/journal/cachupa-diary>
79. **Stein, I.** (2025). Dois Stereos. *Artecapital*. <https://www.artecapital.net/exposicao-900-joa-o-pimenta-gomes-dois-stereos>
80. **Stein, I.** (2025). All That Remains. *Artecapital*. <https://www.artecapital.net/exposicao-906-inahalabi-all-that-remains>
81. **Telles, A.** (2025, 16 dezembro). Profissionais de comunicação adotam IA massivamente mas enfrentam falhas em formação e questões éticas [Declarações]. *Jornal Eco*. <https://eco.sapo.pt/2025/12/16/profissionais-de-comunicacao-adotam-ia-massivamente-mas-enfrentam-falhas-em-formacao-e-questoes-eticas/>
82. **Telles, A.** (2025, 16 dezembro). Quase metade dos profissionais de comunicação usa Inteligência Artificial, mas falta formação. *Correio da Manhã*. <https://www.cmjornal.pt/tecnologia/detalhe/quase-metade-dos-profissionais-de-comunicacao-usa-inteligencia-artificial-mas-falta-formacao>

83. **Telles, A.** (2025, 16 dezembro). Quase metade dos profissionais de comunicação usa IA, mas falta formação. *Notícias ao Minuto*. <https://www.noticiasao minuto.com/tech/2904971/quase-metade-dos-profissionais-de-comunicacao-usa-ia-mas-falta-formacao>
84. **Telles, A.** (2025, 8 dezembro). A presidência em outdoor: Quando a imagem fala e a mensagem falha [Entrevista]. *Diário de Notícias*. <https://www.dn.pt/pol%C3%ADtica/a-presidencia-em-outdoor-quando-a-imagem-fala-e-a-mensagem-falha>
85. **Telles, A.** (2025, 14 maio). O desmaio de André Ventura pode conseguir-lhe mais votos? Quatro pontos para perceber [Entrevista]. *MAAG*. <https://magg.sapo.pt/atualidade/artigos/o-desmaio-de-andre-ventura-pode-conseguir-lhe-mais-votos-4-pontos-para-perceber>
86. **Torres, R.**, & Portela, M. (2025, 26 setembro). Entrevista conduzida por Pedro Boléo, Ep. 17 de *Música de Invenção e Pesquisa* [Entrevista]. *RTP / Antena 2*. <https://www.rtp.pt/play/p8534/e878184/musica-de-invencao-e-pesquisa/>
87. **Vicente, P. N. (2025)**. Rádio Renascença, entrevista sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
88. **Vicente, P. N. (2025)**. RTP, notícia sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
89. **Vicente, P. N. (2025)**. LUSA, notícia sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
90. **Vicente, P. N. (2025)**. Jornal Económico, notícia sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
91. **Vicente, P. N. (2025)**. Jornal Expresso, notícia sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
92. **Vicente, P. N. (2025)**. CNN Portugal, notícia sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
93. **Vicente, P. N. (2025)**. ECO, análise sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
94. **Vicente, P. N. (2025)**. Observador, notícia sobre publicação do Livro Branco para a Inteligência Artificial no Jornalismo. [Disponível na ligação.](#)
95. **Vicente, P. N. (2025)**. Entrevista para o documentário no âmbito do projeto Erasmus + *EduAI: Capacitar Educadores para a Aprendizagem com IA*.
96. **Vicente, P. N. (2025)**. Participação no ciclo *Inteligência Artificial, etc e tal*, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, Study & Research in Lisbon e AIHub, na sessão dedicada ao tema “Algoritmos”.
97. **Vicente, P. N. (2025)**. Participação no programa *Sala de Imprensa*, dedicado ao tema “Algoritmos”. [Disponível na ligação.](#)
98. **Vicente, P. N. (2025)**. Entrevista à revista *Sábado* no seguimento das alterações à política de moderação de conteúdos pela *Meta*. [Disponível na ligação.](#)

Produção artística (audio, visual, ensaística, experimentação, laboratório, etc.)

Allan Herison Ferreira

1. 1110301. (2025). *SER MULHER* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/JezIdn6vaKU>
2. 1110302. (2025). *Por todos os caminhos* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/X3QgkyLTH5E>
3. 1110303. (2025). *Cruzamentos, passagens e caminhos* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/hPLYOb7oVgY>
4. 1110304. (2025). *Sozinha no Escuro* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/ofkwTQn4Odg>
5. 1110305. (2025). *VIDA VIVA SOBRE VIVER* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/4NvQPILFpEQ>
6. 1110306. (2025). *Polifonias Ciudadanas* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. https://youtu.be/bP-8v_bH6IA
7. 1110307. (2025). *I Love & Hate NY* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/n1mrOALq4ss>
8. 1110308. (2025). *Até Passar* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/KYrAwtuaMsM>
9. 1110309. (2025). *Perversão* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. https://youtu.be/F_Tj4Gm3rYw
10. 1110310. (2025). *Kãñã Mihay - Cultura Tradicional Pataxó* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. https://youtu.be/sM_72JzyBxg
11. 1110311. (2025). *Aquela coisa sua* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/Ukd6pdVMuBY>
12. 1110312. (2025). *Memórias do Morro* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/fxAroxsTXb0>
13. 1110313. (2025). *Prefiro Lembrar Dela Assim* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/IQOOUHABsqY>
14. 1110314. (2025). *Glória* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/rE-gn5olU5o>
15. 1110315. (2025). *Correspondências, Afetos e Lugares* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. https://youtu.be/u3tG_CxP8FE
16. 1110316. (2025). *Cápsulas do tempo* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/8lYwsR6Q4fy>
17. 1110317. (2025). *De Mãos Dadas, Pela FEIJ!* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/GXPjXdwu6sk>
18. 1110318. (2025). *Foram os peixes a inaugurar a linguagem* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/xQAOjBxLivQ>
19. 1110319. (2025). *FloreSer* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/X1aggMgtJNw>

- 20.1110320. (2025). *Quando a gente se vê* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/AGKqntRRKJE>
- 21.1110321. (2025). *Mensagem Azul* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/sHhscH-eiLs>
- 22.1110322. (2025). *Da palha ao bagaço* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. https://youtu.be/BHKLA_6W6CU
- 23.1110323. (2025). *Rimas Cabanas* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/CODOTx809MI>
- 24.1110324. (2025). *Vazios* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/lh9vXOFkEiQ>
- 25.1110325. (2025). *O outro lado* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/oSvmhoUQ4ZO>
- 26.1110326. (2025). *Narrativas Fotográficas e Cenários Desinformação* [Vídeo]. Orientação Técnica de Allan Herison Ferreira. 11ª Oficina NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS. <https://youtu.be/VmctJZrOnP8>

Ana Gabriela Frazão-Nogueira

27. Governança de Inteligência Artificial no Brasil e em Portugal: cruzamentos e tendências - Processo: 443943/2024-9 (Universidade Federal da Bahia / CNPQ)
- 28.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM – Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Jornalismo, 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM e realizado pela Centro Universitário FAESA, entre os dias 11 a 16 de agosto de 2025 (de forma remota) e 1 a 5 de setembro (de forma presencial), na Cidade de Vitória/ES.
- 29.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM – Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Produção Transdisciplinar - XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM e realizado pela Unochapecó, entre os dias 3 a 5 de julho de 2025, na Cidade de Chapecó/SC.
- 30.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM – Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, do XXV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM e realizado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, entre os dias 24 a 26 de junho de 2025, na Cidade de Fortaleza/CE, na categoria Produção Transdisciplinar - modalidade PT01 Edição de livro (avulso), Jornalismo.
31. PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Produção Transdisciplinar - XXV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM e realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, entre os dias 20 a 22 de maio de 2025, na Cidade de Campo Grande/MS.

- 32.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM – Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Produção Transdisciplinar - modalidade PT10 Comunicação e inovação - XXV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste.
- 33.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM – Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Produção Transdisciplinar - modalidade PT16 Projetos de extensão - XXV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste.
- 34.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM – Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Produção Transdisciplinar - modalidade PT14 Projeto de comunicação integrada - XXVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste.
- 35.PARECERISTA do PRÊMIO EXPOCOM - Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, na categoria Produção Transdisciplinar - modalidade PT10 Comunicação e inovação - XXVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste

Ana Gadum

- 36.Exposição: 19.11.2025 – 30.01.2026, Nervo: Observatório do Fotolivro Português: O Corpo e o Index do Livro, Centro de Estudos de História do Atlântico – CEHA, Funchal.

Ana Pais

- 37.Colaboração dramaturgica e participação em duas oficinas (Viseu) para o espectáculo *Justiça Cega*, de Sara de Castro a estrear dia 28 de Janeiro no Teatro Municipal São Luiz.
- 38.Texto apresentação espetáculo *Vimos roubar os vossos maridos*, para o festival Todos.

António Figueiredo Marques

- 39.Crítica sobre a performance “Souding Bodies” de Maria Inês Roque, apresentada no Pólo Gaivotas (Lisboa) publicado no site Cratera / Performance & Cognição (21 Abril 2025)
<https://performanceecognicao.fcsh.unl.pt/2025/04/21/dramaturgia-do-som-fisicalidade>
- 40.Ensaio escrito **“A Batata dança?”** sobre a performance “Cooperativa” de Ana Rita Teodoro, Clarissa Sacchelli, Daniel Pizamiglio, Filipe Pereira, João dos Santos Martins e Sabine Macher, Associação Parasita, apresentado no Teatro do Bairro Alto (Lisboa) publicado na plataforma Umbigo Space (14 Maio 2025).
<https://umbigo.space/pt/ongoing/a-batata-danca-685ec3d3cb95966ceb497536>
- 41.Ensaio escrito **Poderia o amor ser isto? Entre o Céu e a Terra, de Mónica Calle** sobre a performance “Entre o Céu e a Terra”, de Mónica Calle, companhia Casa Conveniente apresentado nas Galerias de São Lázaro (Lisboa) publicado na plataforma Umbigo Space (24 Junho 2025).https://umbigo.space/pt/ongoing/poderia_o_amor_ser_isto_entre_o_ceu_e_a_terra_de_monica_calle-rwihzy-68529f999e5170ec0d76de21
- 42.Ensaio escrito **“O Suspenso do Gesto”** sobre o espectáculo “Troianas” (Séneca) de Renata Portas, companhia Público Reservado apresentado no Teatro S. Luiz (Lisboa) publicado na plataforma Umbigo Space (30 Julho 2025). https://umbigo.space/pt/ongoing/o_suspenso_do_gesto_troianas_por_renata_portas-eaupo8-6889e2bbb8fb40054445f8b1

43. Ensaio escrito **Habitar uma impossibilidade: Estaleiro Almada/Orozco de José André e Patrícia Portela** sobre a performance “: Estaleiro Almada/Orozco” de José André e Patrícia Portela, festival Temps d’Image apresentado na Galeria Appleton (Lisboa) publicado na plataforma Umbigo Space (11 Novembro 2025). https://umbigo.space/pt/ongoing/habitar_uma_impossibilidade_estaleiro_almadaorozco_de_jose_andre_e_patricia_portela-xmwyxo-69134bee45674a07d001e42
44. Ensaio escrito **“O que me repugna é ter sido sublime ontem à noite: Onion Fields From Above**, sobre a performance “Onion Fields From Above” de Miguel Ferrão Lopes, Associação A Bela, apresentado no Teatro do Bairro (Lisboa) publicado na plataforma Umbigo Space (22 Dezembro 2025). https://umbigo.space/pt/ongoing/o_que_me_repugna_e_ter_sido_sublime_ontem_a_noite_onion_fields_from_above_de_miguel_ferrao_lopes-4viyr9-6949322e5357ce2c476ea68b
45. Folha de Sala da performance “Onion Fields From Above” de Miguel Ferrão Lopes, Associação A Bela, apresentado no Teatro do Bairro (Lisboa) em 13 e 14 de Dezembro
<https://www.miguelferraolopes.net/diggingdeeper>
46. Apoio dramaturgico e à encenação da performance “Onion Fields From Above” de Miguel Ferrão Lopes, Associação A Bela, apresentado no Teatro do Bairro (Lisboa) em 13 e 14 de Dezembro.
<https://www.miguelferraolopes.net/diggingdeeper>
47. Coedição e redação da Cratera | Performance & Cognição, site do grupo de investigação Performance & Cognição, do ICNOVA. (com Raquel Madeira). <https://performanceecognicao.fcsh.unl.pt>

Camila Soares de Barros

48. Coreografia de dança e filmagens para animação "Leonor e Benjamin" (em produção)
Sardinha em Lata - Estúdio de Animação
Lisboa - Portugal
Julho de 2025
49. Ciclo Andar Por Aí (solo de dança)
VIDE - Festival de Artes Pela Rua
Castelo de Vide - Portugal
23 de agosto de 2025
Realização: Pé de Pano Projetos Culturais
50. "Dama" (solo de dança)
Festival Pedras'25 - O gesto que o amor potencia
Lisboa - Portugal
19 de outubro de 2025
Realização: c.e.m - centro em movimento

Carla Baptista

51. Exposição de fotografia Ventos do Povo: de revoluções e transições ibéricas.
Curadoria de Carla Baptista e Rafael Tranche

Exposição produzida no âmbito do programa cultural conjunto Portugal-Espanha – 50 anos de cultura e democracia. Locais de exposição: Arquivo Distrital de Faro – julho e agosto 2025

<https://dglab.gov.pt/exposicao-ventos-do-povo-2025/>

Arquivo Distrital da Guarda – setembro e outubro 2025

https://www.rtp.pt/noticias/cultura/fotografias-ilustram-na-guarda-a-mudanca-democratica-em-portugal-e-espanha_n1685543

52.Sala Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza – novembro e dezembro 2025

<https://www.spainculture.pt/evento/exposicao-ventos-do-povo-das-revolucoes-e-transicoes-ibericas-1974-1977/>

Clara Gomes

53.(realizadora). (2025). *Mulher Mar, cor, 1'*, experimental. Produzido no âmbito da Mini-Oficina: Inteligência Artificial para Produtores e Pesquisadores em Audiovisual e Ciências Sociais organizada pelo NUPEPA/ImaRgens, em parceria com o Laboratório de Pesquisa Social da Universidade de São Paulo e o Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa (ICNOVA), 26-02-2025.

Cláudia Madeira

54.Dramaturgia do espetáculo “Metamorfoses” a partir de Ovídio, 114ª criação do Teatro da Garagem, no âmbito entre este Teatro e a NOVA FCSH. Apoios: Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, NOVA FCSH; Financiamento: Direção-Geral das Artes, Governo de Portugal | Ministério da Cultura. 24 – 27 julho, Teatro Taborda.<https://www.icnova.fcsch.unl.pt/claudia-madeira-assume-dramaturgia-do-espetaculo-metamorfoses-no-teatro-taborda/>

55.Apoio à dramaturgia e participação no Laboratório de experimentação coletiva do espetáculo “Sobre o Fim”, coordenado pelos artistas Sofia Beberam e Gio Lourenço, 2-18 Dezembro de 2025 no LIP da NOVA FCSH (espetáculo com estreia a 20 e 21 de Março, 2026, em Lagos, Algarve e em Abril nos Dias da Dança no Teatro Municipal Rivoli, Porto.)

Cristina Benedita

56.“Grou Cru” – projecto de dança e ecologia com apoio GDA/Espectáculos Teatro e Dança (Janeiro a Julho 2025) e apoio DGArtes Criação/Pontuais (Julho 2025 até Julho 2026).

57.Ensaios em “Dança dos Ventos Studio”, com apresentações públicas em Junho 2025: Centro Cultural Poceirão com coordenação e parceria de Câmara Municipal de Palmela, e em Julho 2025: Casa do Coreto/Lua Cheia Teatro, com parceria Junta Freguesia Carnide e Câmara Municipal Lisboa, e Zona Franca nos Anjos Associação: exposição pública de materiais cenográficos.

58.Produção artística – áudio/banda sonora de Cristina Benedita para o espectáculo “Grou Cru”.

59.Produção artística – registo audiovisual: fotografias e vídeos de ensaios e espectáculos “Grou Cru”.

Dora Santos-Silva

Podcast “Entre Pontes” – 12 episódios

60. Saúde Mental: que pedra no sapato é esta? 24/02/2025

<https://open.spotify.com/episode/1eWMFI0hnlbrb1a2ZUhAYC>

61. Saúde mental e separação conjugal: como ficam as crianças? 31/05/2025

<https://open.spotify.com/episode/38FLUYMmyVvvMITenNrOb0>

62. Saúde Mental e espiritualidade: amor em estado bruto? 14/04/2025

<https://open.spotify.com/episode/5YiiZz7riDQsW9IhmHajuq>

63. Saúde mental e justiça: há emoção no processo de decisão? 28/04/2025

<https://open.spotify.com/episode/7JgE6VB7qJPORVE3WswiZJ>

64. Saúde mental e (re)inserção social: a prisão inclui ou exclui? 12/05/2025

<https://open.spotify.com/show/5sAONLzv2fraZfZMxXC32N>

65. Saúde mental e dependências: como começam e terminam? 26/05/2025

<https://open.spotify.com/episode/6b1wEtVgi5uqjm3yuOt12l?si=XrBEF-xPQ52VTmPyo7YOlg>

66. Saúde mental na academia: uma moda ou um desafio real? 09/06/2025

https://open.spotify.com/episode/02XpOrZOJ7HAPjguOrLbWY?si=i3Mv_nErTiaQ5t2CUgMOMQ

67. Saúde mental e migrações: quais são as prioridades? 23/06/2025

<https://open.spotify.com/episode/15jaNqjn8AjO3mw7nbYVs4?si=BB-lJaD5TjKn44N4JMjVDQ>

68. Saúde mental e violência de género: o que se esconde por trás dos números? 07/07/2025

<https://open.spotify.com/episode/2K7FhC5DasFXn8euqwiUx8?si=VFG9nGK7Q9CWIHocivwK0Q>

69. Saúde mental e o mundo artístico: como lidar com altos e baixos? 21/07/2025

<https://open.spotify.com/episode/1NUToojoufj2PjMhdFqRBT?si=QsqlzPKsSJ-u6HY7Ko15nA>

70. Saúde mental e inovação social: como estamos a fazer a diferença? 04/08/2025

<https://open.spotify.com/episode/4Ln6iEQxTOZmrQkcfPBeGB?si=5AkVY8tbTM25Z734HP7fbg>

71. Saúde mental e pós-reclusão: a liberdade liberta-nos? 18/08/2025

https://open.spotify.com/episode/36LoGqi96n3ok5m9ecpq7r?si=6XKY11YBRtKi5CeM_3VbXA

Diogo Ferreira

72. Membro da equipa organizadora do Podcast *Digital Transition*, “que aborda temas centrais da cultura e da ecologia digital em constituição, visando contribuir para a compreensão das profundas transformações tecnológicas em curso e o seu impacto na experiência humana”.

Desempenhei funções diversas neste projecto: trabalhei na edição dos episódios, na divulgação dos mesmos e participei também enquanto entrevistador no “EP4: Robert Clowes”. <https://ah-digitaltransition.fcs.unl.pt/podcast/>

Eduardo Ericsson Acquarone

73. Cidade Afundada — versão VSAT (edição finalizada)

Desenvolvimento e finalização de versão específica para exibição remota via plataforma do projeto COIL-VSAT, da Universidade Brookes de Oxford (UK) com otimizações de compressão, usabilidade e acessibilidade.

74. Cidade Afundada — versão para Apple Vision Pro (headset)
Adaptação do projeto para ambiente de realidade imersiva, com ajustes de interface, performance e experiência do usuário em ecossistema Apple.
75. **Gomes, C.** (realizadora). (2025). *Mensagem Azul, cor*, 10', experimental. Produzido no âmbito da 11ª Oficina de Audiovisual do NUPEPA/ImaRgens ICNOVA/LAPS – Fevereiro- Junho de 2025.
76. **Grimaldi, Maura, Stein, Isabel, & Tomasi, Fillipe.** (2025). *Imagens intangíveis* [Exposição coletiva, financiamento DGARTES]. Carpintarias de São Lázaro, Lisboa.

João Pedro Soares

77. Alba – curta-metragem documental, 10 minutos, cor.
78. Direito a Caminhar – curta-metragem documental co-realizada com Léna Lewis-King, 22 minutos, cor.
79. Beldroegas – Zine em parceria com a ilustradora Laura Coutinho.
80. Revista Floema Vol.1 – Coletivo Lagar

Maria do Carmo Piçarra

81. Programa das sessões de cinema no âmbito da conferência internacional *50 Anos de Independência, 50 Anos de Lutas das Mulheres*. Évora, Universidade de Évora, Sociedade Harmonia Eborense, 25-26 de Setembro.
82. Curadoria da exposição *Independências. 50 Anos de Cinema e Utopia*, no âmbito DocLuanda 2025, 9 de Abril a 6 de Junho, Luanda, Galeria do Instituto Camões - Centro Cultural Português, Angola.
83. Co-programação, com Jorge António, da mostra *Independência nos Arquivos* DocLuanda 2025, 10 a 16 de Abril, Luanda, Instituto Camões de Luanda, Angola.

Miriam Freitas

84. Cabaré de palhaças organizado pela UPP – União de Palhaças em Portugal dentro do 18º Ciclo de Mulheres Palhaças, Chapitô (Maio/25).
85. ADIANTE | Um espetáculo de clown sem palavras. Circulação internacional no Brasil, apoiado pela República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes. (Novembro/25).

Paulo Filipe Monteiro

86. Estreou a longa-metragem “Noites Claras”, que escreveu e realizou e que resultou da investigação realizada nos últimos anos no ICNOVA sobre as relações entre cinema e dança. Foi apoiada pelo ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual, pelo Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (Lisboa Film Commission), Radiotelevisão Portuguesa e Câmara Municipal de Lisboa, num orçamento total de 655.500 euros (500.000+70.500+60.000+20.000, respectivamente).

87. Teve uma primeira apresentação (ainda por finalizar) no 64th Thessaloniki International Film Festival (Grécia, 6 de Novembro de 2023), estreou na competição principal do Festival del Cinema Europeo, em Lecce (Itália, 14 de Novembro de 2024), seguindo-se o Monstrare/Algarve Film Week (Loulé, 22 de Janeiro de 2025), a estreia comercial em Portugal a 1 de Fevereiro de 2025, por todo o país, a selecção oficial do Pune International Film Festival (Índia, 14 e 17 de Fevereiro de 2025) e o 41st Chicago Latino Film Festival (EUA, 5 e 7 de Abril de 2025). Teve como agente internacional The Open Reel. Teve exposições durante 2025 em canais de Streaming, como a Telecine.
88. A partir de 29 de Maio de 2025, integrou o projecto “Personagens com História”, no Palácio Nacional de Sintra, na Sala dos Cisnes – um projeto audiovisual inovador que devolve voz, rosto e história a 14 figuras esquecidas que ali viveram ou trabalharam. Prémio de Património Ibérico 2025 para Melhor projecto de mediação.
89. A 8 de Maio de 2025, na Escola Secundária Gaspar Correia, realizou uma sessão a partir dos filmes dos alunos do 9º ano e do filme *A Balada do Batráquio*, de Leonor Teles.
90. Sessão de reflexão e partilha sobre depressão pós-parto a partir do filme *Noites Claras*, no dia 4 de Fevereiro, às 18 horas, no Student Hub da Universidade de Coimbra, com Ana Telma Pereira - Psicóloga, PhD, FMUC; Ana Ganho Ávila - Psicóloga, PhD, FPCEUC; Ilda Murta - Médica psiquiatra, ULS Coimbra, MBB; Paulo Filipe Monteiro, PhD, realizador do filme.
91. Participou na sessão de debate sobre depressão pós-parto, a partir do filme *Noites Claras*, a 12 de Fevereiro de 2025, na Escola de Enfermagem de Lisboa, com Paulo Filipe Monteiro, Teresa Reis, PhD, Médica Psiquiatra, HES, Ana Vale, enfermeira especialista em saúde mental, MsC, ESEL, HC, e a música dos Projecto Desmente.
92. Participou no debate sobre dança e cinema, a propósito do filme *Noites Claras*, com Olga Roriz e Paulo Filipe Monteiro, a 17 de Fevereiro de 2025, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.
93. Participou no debate sobre dinâmicas familiares e sexualidades, organizado pela Opus Diversidades, a 16 de Março de 2025, com Paulo Filipe Monteiro, Tiago Torres da Silva e Helder Bértolo, no Teatro Avenidas, em Lisboa.
94. Participou no debate sobre o filme *Noites Claras*, a 15 de Novembro de 2025, no Teatro Avenidas, em Lisboa.
95. “O cinema das brechas e da luz”, na sessão de debate Arte do Encontro - A relação entre a Arte e a Saúde, a 16 de Novembro de 2025, na Mad Gallery, com Teresa Branco, Paulo Filipe Monteiro, Guilherme Bastos Martins, Paulo Martins, Pedro Boto, Gonçalo Santana Ferreira, Alisson Gutemberg e Eurico Lopes.

Pedro Coelho

96. Coelho, Pedro, Micael Pereira, e Filipe Teles (bolseiro do projeto e doutorando) (2025). *A investigação ao empresário do setor da comunicação Luís Bernardo: Investigação SIC-Expresso*.
97. Coelho, Pedro (2025). “Os cães ladram e a caravana passa”. Investigação Jornalística emitida no programa Investigação SIC a 3 de dezembro de 2025.

Pedro Florêncio

98. Instalação audiovisual, Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, Lisboa, 13-12-2025 a 18-01-2026

Direção artística: Diogo Rodrigues, Francisco Madureira, João Leiria, Tomás Robalo Maia, e Pedro Florêncio; Curadoria: Miguel Simões. A instalação, apoiada pelo Plano Nacional das Artes, mostra resultado do projeto *Código Postal*: o olhar de alunos da Escola Básica e Secundária Gil Vicente, crianças migrantes, recorrendo às artes como ferramenta de transformação social. <https://www.facebook.com/PlanoNacionalArtes/photos/convite-c%C3%B3digo-postal-13-de-dezembro-s%C3%A1bado-%C3%A0s-17h-museu-nacional-de-arte-contem/1484310640364846/>

99. Florêncio, Pedro (2025). *Pescadores de Bubaque* (fotografia, som, montagem). Portugal Film. <https://www.youtube.com/watch?v=dGOQhUe25HY>

Raquel Madeira

100. Coedição e redação da Cratera | Performance & Cognição, site do grupo de investigação Performance & Cognição, do ICNOVA. (com António Figueiredo Marques). <https://performanceecognicao.fcsh.unl.pt>

Rita Cássia Silva

101. (2025, Fevereiro 25). *Cultivar* [Intervenção performativa decolonial]. Seminário (In) visibilidades das vidas de estudantes deslocados na U. Porto. Coordenação: Margarida Dias. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, Portugal. <https://i2ads.up.pt/eventos/invisibilidades-de-vida-de-estudantes-deslocados-na-u-porto/>

Rui Torres

102. Torres, R. (2025). *rt to jam*. <https://telepoesis.net/jam/index.html>

103. Torres, R., Figueiredo, C., Ministro, B., & Marques, D. (Eds.). (2025). *Suppose That... MacBerto Marques & Lady PoEx picnic*. <https://po-ex.net/taxonomia/materialidades/planograficas/suppose-that-macberto-marques-lady-poex-picnic/>

104. Torres, R. (2025). *Diálogos entre Camões e Dinamene*. <https://telepoesis.net/camoes> 500

105. Torres, R. (2025). *Diálogos entre Camões e Dinamene: 500 Sonetos selecionados a partir de um infinito poético de almas partidas*. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. https://www.uc.pt/site/assets/files/2320232/500_sonetos_para_camoes_bguc.pdf

106. Figueiredo, C., Torres, R., Ministro, B., & Marques, D. (Eds.). (2025). *Suppose that... MacBerto Marques & Lady PoEx picnic* [Publicação de artista]. worm productions. <https://po-ex.net/taxonomia/materialidades/planograficas/suppose-that-macberto-marques-lady-poex-picnic/>

Romy Castro

107. Realização como experimentação artística e visual em laboratório de uma sequência fotográfica sobre carvões minerais e vegetais, com pensamentos inscritos para integrar a série "A TERRA COMO ACONTECIMENTO III", com dimensões finais de 80cm x 30cm. As obras originais foram impressas em papel hahnemühle.

108. Realização como experimentação artística e visual e laboratorial do Livro de artista original, composto por 20 obras originais de fotografia, impressas em papel hahnemühle, com dimensões de 18,4cm de largura x 26,4 de comprimento. A particularidade destas fotografias é revelarem na sua exposição imagética um novo tom de preto que foi criado expressamente para a sua impressão.
109. Criação do desenho das molduras para as fotografias, que foi executado em acrílico transparente e criação do desenho para o fechamento da capa e contracapa do LIVRO, executado em acrílico preto..

Sílvia Pinto Coelho & Rui Antunes

110. Website “Cadências, Movimentos da Atenção nas Artes e Quotidiano”, Lisboa. <https://cadencesattentionalmoves.fcsh.unl.pt/>

Participação em Redes internacionais

No âmbito das suas atividades científicas, os investigadores do ICNOVA integram um vasto conjunto de redes, associações e laboratórios internacionais, refletindo uma forte presença colaborativa em múltiplos países e áreas do conhecimento, nomeadamente na comunicação, media studies, performance, arte, literatura e tecnologias digitais.

Bélgica: participação na ECREA – European Communication Research and Education Association, incluindo funções de vice-chair e membro de grupos de trabalho focados em afetos e media (*Affects, Emotions and Media*), na YCREA – Young Scholars Network e na rede EUPRERA sobre relações públicas, responsabilidade social e sustentabilidade.

Portugal: envolvimento na AIM – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, na SOPCOM (Grupos de Trabalho *Género e Sexualidade* e *Jovens Investigadores*), e em iniciativas de investigação aplicada como o Observatório IA – Saúde e Bem-estar (ICNOVA) e a rede MAGnet sobre estudos de revistas (*Magazine Studies/CICANT*), bem como colaborações com instituições nacionais de educação e comunicação.

Espanha: participação na rede 3Ps International Network, no projeto SEJ624 – International Research of Advertising, Communication and Marketing Mix da Universidad de Sevilla, e em associações de historiadores da comunicação e da imprensa (AsHisCom e RED), incluindo funções de vice-direção no conselho consultivo da Fundação Barredo e Sevilla.

Brasil: colaboração com o Laboratório de Pesquisa Social (LAPS) da USP, Imagem/Tempo – ECO/UFRJ, e eventos como Debates: Agenda para a Fotografia, refletindo atuação em sociologia da comunicação, media studies e práticas culturais.

Outros países: participação em redes e associações internacionais como EASTAP (França), ISIS – International Society for Intermedial Studies (Suécia), DSA – Dance Studies Association e ELO – Electronic Literature Organization (EUA), NARRNET e NECS (Alemanha), MECCSA (Reino Unido), bem como conselhos consultivos em centros de referência em narrativas digitais e literatura eletrónica (Noruega, Países Baixos e Amesterdão).

A integração dos investigadores em redes globais de excelência, a participação em grupos de trabalho, a formação e orientação de jovens investigadores, e a disseminação de conhecimento interdisciplinar, consolida a visibilidade internacional da investigação científica portuguesa, nomeadamente do ICNOVA.

Alexandre Duarte

- **SEJ624 - International Research of Advertising, Communication And Marketing Mix.**
Universidad de Sevilla (Espanha)

Allan Herison Ferreira

- **3Ps International Network**, rede internacional de investigadores (Espanha) <https://www.ucm.es/iecd/3pscom>
- **Laboratório de Pesquisa Social** (LAPS) do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (Brasil)

Alexandre Figueiredo

- **Open Access Asia** (<https://openaccessasia.org/board.php>)

Ana Sofia Pais

- **YCREA** - Young Scholars Network (Bélgica)
- Representante YCREA do grupo **ECREA** Radio and Sound (2025-2026). <https://ecrea.eu/Radio-and-Sound>

Ana Gandum

- **Imagem/Tempo** – ECO/UFRJ - Rio de Janeiro (Brasil)
- **Debates: Agenda para a Fotografia**, Rio de Janeiro. 2025 (Brasil)

Ana Marta Flores

- Center for English Studies at the University of Lisbon | CEAUL/ULICES (Portugal)
Trends and Culture Management Laboratory
- **ECREA** – European Communication Research and Education Association (Bélgica)
VICE-PRESIDENT OF THE DIGITAL CULTURE AND COMMUNICATION SECTION
- **AoIR** – The Association of Internet Researchers (EUA)
- **IAMCR** – International Association for Media and Communication Research (França)

Carla Fernandes

- **Culture Action Europe Association** (Brussels)

Claúdia Madeira

- **EASTAP** – European Association for the Study of Theatre and Performance
- **Psi** – Performance Studies International

- International Networking the Histories of Performance Art (Co-fundadora) Berlim

Camila Lamartine

- **SOPCOM**: GT – Género e Sexualidade | GT – Jovens Investigadores (Portugal)
- **ATGENDER** - The European Association for Gender Research, Education and Documentation (Países Baixos)
- **Diáspora Científica Brasileira e os Trabalhadores do Conhecimento**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Observatório da Diáspora Científica Brasileira (Brasil) .<https://www.instagram.com/observatoriodiasporacientifica/>

Cristina Ponte

- Direção Geral de Educação (Portugal)
- Centro Internet Segura (Portugal)
- Fundação da Juventude (Portugal)
- Rede de Bibliotecas Escolares, etc. (Portugal)
- Entidade Reguladora para a Comunicação (em curso) (Portugal)

Dora Santos-Silva

- **ECREA** – European Communication Research and Education Association (Bélgica)
Membro do Temporary Working Group “Affects, Emotions and Media” da ECREA

Gabriela Ferreira

- **ECREA** – European Communication Research and Education Association (Bélgica)
Vice-chair do TWG Affect, Emotions and Media, da ECREA.

Fátima Chinita

- **ASS** – Association of Adaptation Studies (Reino Unido).
- **AIM** – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento (Portugal).
- **ECREA** – European Communication Research and Education Association (Bélgica);
- **ISIS** – International Society for Intermedial Studies (Suécia);
- **NARRNET** – European Narratology Network (Alemanha);
- **MECCSA** – Media, Communication & Cultural Studies Association (Reino Unido);
- **NECS** – European Network for Cinema and Media Studies (membro dos GTs “Cinema and Contemporary Visual Arts”, “Affects and Audiovisual Cultures” e “Intermediality and Media Philosophy”) (Alemanha)

Inês Beleza Barreiros

- **Slavery Archive Digital Initiative** (Advisory Board Committee) (EUA)
- **College Art Association** (membro) (EUA)

Ivone Ferreira

- **EUPRERA** Thematic Network on Public Relations, Social Responsibility and Sustainability (Bruxelas, Bélgica)

João Pedro Soares

- **AIM** – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento (Portugal)
- **ASLE-UKI** – Association for the Study of Literature and Environment (UK and Ireland)
- **ASLE** – Association for the Study of Literature and Environment (EUA)

Jorge Pedro de Sousa

- **AsHisCom** – Asociación de Historiadores de la Comunicación (Espanha)
- **RED** – Rede de Historiadores de la Prensa (Espanha)

Paula Silva

- **The Danish Heart Foundation** (Dinamarca)
- Cost

Paulo Filipe Monteiro

- **IAMCR** – International Association for Media and Communication Research (Membro do grupo Visual Arts and Culture)(França)

Paulo Nuno Vicente

- **ECREA** – European Communication Research and Education Association (Bélgica)
- **AI and Cultural Production**, integrado na *Amsterdam School for Cultural Analysis*, Universidade de Amesterdão (Amesterdão) <https://asca.uva.nl/content/research-groups/ai/ai-group.html>

Teresa Mendes Flores

- **Fundação Barredo e Sevilha** (Espanha) Vice-diretora do conselho consultivo
- **MAGnet** – rede internacional de Magazine Studies/CICANT (Portugal) <https://maglab.cicant.ulusofona.pt/magnet>

Tiago Lima Quintanilha

- **Sopcom** (Portugal) (<https://ecriticos.carrd.co/#organizacao>)

Sandra Marques

- **Observatório IA** – Saúde e bem-estar. Research Member ICNOVA, (Portugal)

Raquel Rodrigues Madeira

- **EASTAP** – European Association for the Study of Theatre and Performance (França)
- **DSA** – Dance Studies Association (EUA)
- **Dance Map.**

Rita Cássia Silva

- **UMR 9022 Héritages: Culture/s, Patrimoine/s, Création/s** - a multi-tutelle laboratory supported by CY Cergy Paris Université, CNRS and the French Ministry of Culture (França) <https://heritages.cyu.fr/version-francaise/doctorant-es/rita-cassia-silva>

Rui Torres

- **ELO** – Electronic Literature Organization (EUA) Membro do Board of Directors <https://eliterature.org/board/>
- **CELL** – Consortium on Electronic Literature (Noruega) <https://cellproject.net/>
- Advisory Board do **Center for Digital Narrative** da Universidade de Bergen (Noruega) <https://www4.uib.no/en/research/research-centres/center-for-digital-narrative/cdn-governance>

Financiamento 2025/2029 | UID/5021/2025 | UID/PRR/5021/2025

- a) O Financiamento atribuído pela FCT para o período 2025/2029 foi de (**valor bruto**) **€ 2 116 322,23** (dois milhões, cento e dezasseis mil, trezentos e vinte e dois euros e vinte e três cêntimos) e tem a referência UID/5021/2025. Corresponde à soma das seguintes parcelas:
- i. Financiamento base no montante de € 1 442 722,23 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e vinte e dois euros e vinte e três cêntimos) a que corresponde um **Valor líquido de €1 154 178,00** (1 442 722,23 – 288 544,50 (25% de Gastos Gerais); Financiamento programático no montante de € 673 600,00 (seiscentos e setenta e três mil e seiscentos euros a que corresponde um **Valor líquido de €505 200,00** (673 600,00 – 168 400,00 (25% de Gastos Gerais);
 - ii. Existirá apenas uma referência única do financiamento correspondente ao valor total resultante da soma dos financiamentos base e programático;
 - iii. Os encargos gerais estão fixados em 25% e serão calculados com base na soma dos financiamentos base e programático.
- b) Financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 23 704,89€ (vinte e três mil, setecentos e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), correspondente ao financiamento aprovado com a referência UID/PRR/5021/2025.

